

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Während den vergangenen Wochen und Tagen haben Sie vielleicht auch die eine oder andere Erinnerung ausgetauscht, in Fotoalben geblättert, neue Bilder eingeklebt oder auf CD gebrannt, Dias reaktiviert, alte Briefe nachgelesen oder in vergilbten Tagebüchern geblättert. Kurz vor und nach dem Jahreswechsel gehört es zur Gewohnheit vieler, zurück zu schauen und über das nächste Jahr nach zu denken.

„Weisch no?“, begleitet uns dann in Diskussionen, löst Emotionen aus, weckt Bilder und Erinnerungen. „Weisch no?“, als du selber im Kindergarten oder in der Schule warst - voller Vorfreude, oder war es Angst, auf den Samichlaus gewartet hast - die Weihnachten mit Sehnsucht herbei erduldet hast - einen Streich gespielt hast, den du heute mit glänzenden Augen erzählst - das erste Mal auf noch sehr einfachen Skibrettern gestanden bist.....!

„Weisch no?“

Weisch no - Momente prägen oft unser Leben, bestimmen unsere Erinnerung und sind besser abrufbar als belanglose Begebenheiten der Vorwoche. Sie sind emotional so stark besetzt, dass sie uns gelegentlich kaum loslassen. Ernsthafte Gespräche wie gemütliche, ausgelassene Runden sind dann Balsam für die Seele.

„Weisch - no?“, - Unser Gemeinde - Info - Blatt feiert ganz im Hintergrund, kaum bemerkt und im Stillen Geburtstag. Mittlerweilen halten Sie die vierzigste Ausgabe in Ihren Händen, eine runde Zahl, die daran erinnert, dass vor über zehn Jahren die Idee von verschiedenster Seite ausgeheckt und realisiert wurde. Alle Personen, die bei der inhaltlichen und redaktionellen Arbeit dabei waren, haben ebenfalls versucht, Momente festzuhalten, die vielleicht früher oder später in der „Weisch - no?“, - Agenda auftauchen. Für diese Leistung genügt ein blosser Dank zwar nicht, aber er sei hier aus Überzeugung angebracht!

Zu Beginn des neuen Jahres bleibt mir, Ihnen Zufriedenheit, Wohlergehen, Zuversicht und hauptsächlich gute Gesundheit zu wünschen.

Mit freundlichen Grüssen
Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Persönlich: Urs Eugster

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine Person vor, welche sicherlich viele unserer Leserinnen und Leser bereits kennen. Als Inhaber einer Firma für Transporte und Umzüge, sowie seit 2004 auch als Car-Unternehmer ist Urs Eugster oft für und mit vielen Personen aus der Region unterwegs.

Urs Eugster übergibt am Ende dieses Jahres das Kommando der Feuerwehr Lutzenberg in andere Hände. Aus diesem Grund möchten wir ihn in diesem Persönlich vorstellen.

Als drittes von fünf Kindern kommt Urs Eugster 1957 in Heiden auf die Welt. Zusammen mit seiner Schwester und den Brüdern wächst er auch dort auf. Der Vater arbeitet in Heiden als Postauto-Chauffeur und später in Herisau als Fahrzeugwart im Zeughaus. Er lehrt die Soldaten auch das Fahren mit dem Schützenpanzer. Eine kleine Odyssee führt die Familie über Diepoldsau, Bischofszell nach Wolfhalden. Nach einigen Jahren lässt sie sich wiederum in Heiden nieder.

Nach der Schule absolviert Urs eine Lehre als Monteur bei der Firma Saurer in Arbon. Während der Bahnfahrten zur Arbeit lernt er seine spätere Ehefrau Karin Edelmann kennen. Sie heiraten 1982. Drei Jahre später ziehen sie ins Tobel. Mit dabei ist bereits Sohn Philippe. 1985 und 1990 kommen die beiden weiteren Söhne, Fabian und Sven, auf die Welt. 17 Jahre arbeitet Urs bei der Firma Saurer als Monteur von Dieselmotoren. Danach wechselt er zur Firma Ingold in Heiden. Nach weiteren vier Jahren macht er sich selbständig und gründet die Firma Eugster Transporte und Umzüge.

Innerhalb der Gemeinde interessieren ihn die Aufgaben der Feuerwehr sehr stark. Urs besucht verschiedene Spezialkurse und übernimmt zu Beginn des Jahres 1998 das Kommando der Feuerwehr Lutzenberg. Gleichzeitig werden die Feuerwehren Wienacht-Tobel und Lutzenberg zusammengeschlossen. Die Fusion der beiden vormals unabhängigen Feuerwehren geht nicht ohne Nebengeräusche vor sich und verlangt vom neuen Kommandanten viel Einsatz und Fingerspitzengefühl, damit die Anfangsschwierigkeiten erfolgreich gemeistert werden können.

Zu seinem Aufgabenbereich gehören u.a.

- Erstellen der Übungspläne zusammen mit dem Kader
- Einsatzleitung im Übungs- bzw. Ernstfall

- Problemlösungen innerhalb der Mannschaft
- Übernehmen der Gesamtverantwortung

Auf die Frage, welche gesteckten Ziele erreicht worden sind nennt Urs:

- Die Feuerwehr Lutzenberg ist gut organisiert.
- Sowohl der Stand der Ausbildung als auch derjenige der Ausrüstung ist auf einem modernen Niveau. Dies wird nicht zuletzt auf eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde bzw. dem Gemeinderat zurückgeführt, welcher die angeforderten Investitionen bewilligen muss.
- Es ist eine gute Mannschaftsmoral vorhanden.

Natürlich gibt es während seiner Zeit als Kommandant auch Ereignisse, welche für viele Beteiligte schwer zu verarbeiten waren. Dazu zählt der Erdbeben im Jahr 2002 in Lutzenberg, wie auch andere Ernstfälle, bei denen leider Tote und Verletzte zu verzeichnen waren.

Urs Eugster ist überzeugt, dass mit Michael Schwinn ein erfahrener und kompetenter Mann das Kommando der Feuerwehr Lutzenberg übernimmt. Michael ist der erste schweizerische Feuerwehrinstruktor der Gemeinde Lutzenberg. Urs wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Position. Er wird Michael Schwinn als stellvertretenden Kommandanten zur Seite stehen.

Jürg Wehrle

Leitbild der Schule: Einweihung und Umsetzung

In der letzten Schulwoche vor den Herbstferien wurde in Anwesenheit aller Beteiligten das neue Leitbild der Schule Lutzenberg eingeweiht.

Ein festlicher und fröhlicher Rahmen begleitete die Präsentation des Leitbilds: Die Kindergärtler unter Leitung von Monica Stieger Kamber führten einen Liedtanz mit Chiffontüechli zum Thema Leitbild auf, Helen Zellers Erstklässler sangen das Erstklässlerlied zum Schulanfang und Gertrud Berweger stellte mit ihren Zweitklässlern auf lustige Art Tiere vor. Später präsentierten die Dritt- und Viertklässler von Leo Graber den lüpfigen und rassigen Bananen-Boogie, die Fünftklässler von Daniela Cahenzli eine Rhythmusfuge, die ausschliesslich mit Körperteilen gespielt wurde, und für den Abschluss hatte Annette Bossart mit den Sechstklässlern einen schwungvollen Tanz eingeübt.

Zum Abschluss des Abends trafen sich alle zu einem kleinen Umtrunk – alkoholfrei, versteht sich, bei einer Schulveranstaltung! – während dem ein reger Austausch und die Geselligkeit gepflegt wurden. Damit konnte die Schule einmal mehr als eigentliches Gemeindezentrum wirken.

Die Beteiligten

Nebst allen Schülerinnen, Schülern, Lehrpersonen und den Hauswarten waren viele Eltern und Schulkommissionsmitglieder, der Gemeindepräsident und Kantonsrätin Luisa Hochreutener gekommen und gaben dem Anlass das gebührende Gewicht. Es waren also alle dabei, die sich an der Erarbeitung des Leitbilds auf irgend eine Weise mitbeteiligt hatten.

Zwischen den Aufführungen ergriffen verschiedene Personen das Wort: Peter Bodmer, der Schulpräsident, begrüusste die Anwesenden und machte sich grundsätzliche Gedanken zum Leitbild und meinte, entscheidend sei der Prozess – derjenige der Entstehung und vor allem auch danach der Prozess der Umsetzung. Dass dabei alle Betroffenen einbezogen würden, sei sehr wichtig.

Das Leitbild

Nachdem Yvonne Marr, die neue Betreuerin des Mittagstisches, über ihre ersten – sehr positiven! – Erfahrungen mit der Tagesstruktur berichtet hatte, lüftete der Schulleiter das bisher gut gehütete Geheimnis: Das Leitbild präsentiert sich in fröhlichem Rot, in einem Design, das von der Broschüre «Vom Kindergarten in die Schule» her schon vertraut ist. Andreas Butz, ein ehemaliger Lehrer von Lutzenberg und jetzt selbständiger Fotograf und Medienexperte, hat es gestaltet. Darin enthalten sind nebst einer erklärenden Einleitung die fünf Leitsätze mit Motto und Erläuterungen. Der Flyer ist klein und damit handlich – das Leitbild soll ja mitgenommen und angewandt werden können.

Die Leitsätze stellen Visionen dar, aber auch Grundsätze und Stärken, welche in unserer Schule schon vorhanden sind und an denen festgehalten werden soll. Es geht nun darum, das Leitbild Schritt für Schritt umzusetzen.

Die Umsetzung

Das erste Jahr der Leitbildumsetzung hat schon begonnen: Noch in den vergangenen Sommerferien investierte das Team der Schule Lutzenberg einen Tag, um zusammen mit Gaby Kellenberger, Fachfrau für Qualitätsentwicklung aus Walzenhausen, die erste Phase zu starten. Die Umsetzung des Leitbilds bildet einen Bestandteil des schulinternen Qualitätskonzepts, welches seinerseits Teil des kantonalen Schulqualitätskonzepts («SCHIQ») ist. Dies bedeutet, dass die Ziele und Entwicklungsschritte, welche im Rahmen der Leitbildumsetzung geplant sind, auch regelmässig überprüft und wenn nötig überarbeitet werden. Gaby Kellenberger begleitet das Team während dieser ersten Umsetzungsphase und gibt die nötigen Tipps für Evaluationsschritte und -kriterien. Danach müsste die Schule Lutzenberg in der Lage sein, die Qualitätsentwicklung selbstständig weiter zu betreiben – selbstverständlich weiterhin begleitet durch die zuständigen Fachkräfte beim Departement Bildung des Kantons.

Der dritte Leitsatz

«Am gleichen Strick ziehen» heisst das Motto aus dem dritten Leitsatz, den sich das «Lehrer-In-Team» für die erste Umsetzungsphase ausgesucht hat. Man war sich an jenem Tag in den Sommerferien schnell einig, dass hier über alle Klassen ein grosser Entwicklungsbedarf besteht. Bis zum Ende des laufenden Schuljahres soll nun daran gearbeitet werden. Der Leitsatz lautet: «Alle Beteiligten wirken zusammen», und der Satz aus den Erläuterungen, welcher umgesetzt werden soll: «Die SchülerInnen kennen ihre Freiräume und die Regeln des Zusammenlebens.» Dazu gehören die Stichworte Achtung, Anstand, Disziplin, Regeln, Respekt, Toleranz und Vertrauen.

Ein Massnahmenplan für dieses Schuljahr wurde bereits erstellt und wird nun laufend umgesetzt. Als erstes wurde der Klassenrat – wo es nicht ohnehin schon der Fall war – konsequent einmal wöchentlich durchgeführt und in diesem Rahmen Klassenregeln erarbeitet. Dazu gehören natürlich auch Konsequenzen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden – auch diese wurden gemeinsam erarbeitet und im Klassenzimmer aufgehängt. Als nächstes kam die Zusammenführung der Regeln: Die Klassen stellten sich am 31. Oktober die Regeln gegenseitig vor, und nun werden klassenweise Vorschläge für gemeinsame Schulhausregeln erarbeitet. Als nächstes soll nun die Bildung eines Schulrats erfolgen: Dies ist nicht, wie im Kanton St. Gallen, ein politisches Gremium, sondern die Vertretung der SchülerInnen. Diese sollen die einzelnen Vorschläge für Schulhausregeln und –sanktionen sichten und eine gemeinsame Schulordnung ausarbeiten. Nach einer Vernehmlassungsphase werden schliesslich die definitiven Regeln und Sanktionen

verabschiedet, im Schulhaus veröffentlicht und auch die Eltern informiert. Selbstverständlich wird der Schulrat durch die Lehrpersonen begleitet. Am Ende dieser ersten Umsetzungsphase steht dann die Evaluation der Wirksamkeit, bevor eine nächste Phase beginnt.

Der Schulleiter präsentiert das Leitbild

Zahlreiches Publikum folgte den Darbietungen

Die 6. Klasse präsentierte einen schwungvollen Tanz

Jean-Pierre Barbey, Schulleiter

Bügelservice

Prompter und zuverlässiger Bügelservice innerhalb 24 Stunden bietet Ihnen

Frau Klara Zimmermann
Oberbrenden 319
9426 Lutzenberg
Tel. 071 888 29 12

Die Kosten betragen Fr. 20.00 pro Stunde. Infolge fehlender Mobilität bitte ich, die Wäsche in Zainen abzugeben.

Strassenbau in Lutzenberg

Heiden – Rheineck ist wieder durchgehend offen

Noch vor Wintereinbruch konnte die vielbefahrene Strasse Heiden – Rheineck im Bereich der Gemeinde Lutzenberg wieder geöffnet werden. Die Sanierung bringt auch den Fussgängern viel, weist doch die Strasse neuerdings auch ein Trottoir auf.

«Wir konnten rechtzeitig vor Wintereinbruch zwei Beläge einbauen und die Fahrbahn mit Markierungen versehen», erklärt Urban Keller als Leiter Strassenbau vom Ausserrhoder Tiefbauamt zum Lutzenberger Ausbaubereich «Hohe Lust» bis zur Abzweigung der Thalerstrasse. Gleichzeitig konnte die Umfahrung der Baustelle via Brenden – Walzenhauserstrasse aufgehoben werden.»

Kosten von 2,2 Millionen Franken

An den Gesamtkosten der Korrektur in der Höhe von 2,2 Millionen Franken beteiligt sich die Gemeinde Lutzenberg mit 15 Prozent, während der Kanton den Löwenanteil von 85 Prozent übernimmt. Die Gemeinde nutzte die Gelegenheit, auf dem Sanierungsabschnitt neue Wasserleitungen zu verlegen und die Strassenbeleuchtung zu erneuern. Ein im Bereich Oberhof realisierter Fussgängerstreifen lässt Kinder den zu Schulhäusern und Kindergarten führenden Fussweg sicherer erreichen.

Bald durchgehendes Trottoir Heiden – Rheineck?

Die Korrektur der Abschnitte «Hohe Lust» bis Hellbüchel (Lutzenberg) sowie Hellbüchel bis Bruggmühle (Wolfhalden) sind derzeit auf der Warteliste. Urban Keller: «Voraussichtlich im Jahre 2008 wird der Abschnitt Bruggmühle bis Hellbüchel saniert, womit das durchgehende Trottoir Heiden bis Rheineck in Reichweite rückt. Die entsprechende Planaufgabe erfolgt 2006. Auf dem verbleibenden Teilstück Hellbüchel bis «Hohe Lust» verzögern Einsprachen die Korrektur, so dass ein Ausbau in diesem Bereich wohl erst später erfolgen kann.»

Auf dem Lutzenberger Abschnitt Abzweigung Thalerstrasse bis Gasthaus „Hohe Lust“ der Strasse Heiden – Rheineck sind die Sanierungsarbeiten zu einem grossen Teil abgeschlossen.

Peter Eggenberger

Kantonsstrasse: «Kurve Helvetia»

Auf der Kantonsstrasse Grub – Wienacht – Thal konnten die Bauarbeiten im Bereich «Kurve Helvetia» abgeschlossen werden. Die restlichen Arbeiten erfolgen im nächsten Frühjahr. Ebenfalls im 2006 soll der Neubau der RHB-Brücke beim Bahnhof Wienacht – Tobel und die Sanierung der überführenden Strasse öffentlich aufgelegt werden. Die Kostenfolgen für die Gemeinde Lutzenberg dazu sind noch nicht definitiv festgelegt.

Auf der Strecke Grub – Wienacht – Thal sind seit längerem Strassenbauarbeiten am laufen. Im Sommer 2004 erstellte das Tiefbauamt mit eigenen Leuten von Grub her eine neue Längsentwässerung. Gleichzeitig lief die Projektierung für den Ausbau der Kurve beim Restaurant Helvetia.

Die Kurve «Helvetia» ist eine berüchtigte, enge Kurve, bei der die vorgeschriebenen Anhaltesichtweiten nicht eingehalten werden können. Die ungenügende Strassenbreite und fehlende Bankette auch gerade in der Kurveninnenseite führten immer wieder zu riskanten Fahrmanövern und Streifkollisionen. Dies obwohl die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt ist. Nach Besprechungen mit der Polizei und den direkt Betroffenen beschloss das Tiefbauamt, die Kurve auszubauen. Die Fahrbahn war ohnehin seit längerem erneuerungsbedürftig.

Arbeiten an der neuen Stützmauer auf der Kurveninnenseite

Die unmittelbar anstossenden Liegenschaftsbesitzer begrüsst den massvollen Ausbau und der Landerwerb konnte schnell geregelt werden. Auf der Gerade ist die Strasse neu 5.50 m breit mit beidseitigen Banketten. Das bergseitige Bankett ist als Belagsschale ausgebildet. Die Gemeinde hat gleichzeitig die Wasser-Hauptleitung erneuert. Die Bauarbeiten sind grösstenteils abgeschlossen. Es fehlen noch Leitplanken und der Deckbelag. Die Kosten betragen für die ca. 600 m lange Strecke total Fr. 900'000.–, wobei die ca. 130 m lange Ausbaustrecke bei der Kurve mit ca. Fr. 390'000.– den Löwenanteil ausmacht.

Neubau Brücke RHB beim Bahnhof Wienacht - Tobel

Als zweites aktuelles Projekt verfolgt das Tiefbauamt einen Neubau der RHB-Brücke und die Sanierung der Strasse im Bereich Bahnhof Wienacht. Die engen

Platzverhältnisse erlauben zwar nur eine moderate Verbesserung der jetzigen Geometrie, aber durch die Variante Neubau der Brücke entfällt dann die aktuelle Gewichtslimite. Die Strasse soll zeitgleich auf einer Länge von 150 m ab dem Bahnhof bis über die Brücke saniert und mit einem Trottoir versehen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Kostenschätzung auf Fr. 890'000.– für die Brücke und Fr. 750'000.– für die Strasse. Die Gemeinde Lutzenberg wird sich an den Kosten beteiligen müssen, der genaue Anteil ist aber noch nicht festgelegt. Zur Zeit wird das Auflageprojekt ausgearbeitet. Die Planaufgabe ist im ersten Halbjahr 2006 geplant. Der Bau kann dann ab 2007 erfolgen.

Bei Fragen zur aktuellen Baustelle oder dem geplanten Projekt wenden Sie sich an Urban Keller, Leiter Strassenbau, Kantonales Tiefbauamt AR, Tel. 071 353 65 01.

Urban Keller

WURSTER GRABMALE

EIN GRABDENKMAL SOLL SO
UNVERWECHSELBAR SEIN
WIE DIE MENSCHEN
AN DIE SIE ERINNERN.

WIE ERREICHEN SIE DAS?

GERNE HELFEN WIR IHNEN BEI DER
BEANTWORTUNG DIESER FRAGE.

RUEDI SPIESS IST FÜR SIE DA:
BÜRO: 071 858 21 11
NATEL: 079 678 32 46
WWW.WURSTER.CH

Günstig abzugeben:

Verbund- / Bürer- / Wellensteine
~ 38 bis 40 m² / Farbe: grau

Auskunft 071 891 47 51

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 403, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Von Lernschwierigkeiten zum Erfolg

Veranstaltungen zu diesem Thema:

Täglich werden wir bewusst und unbewusst mit dem Thema «Lernen» konfrontiert. Schule, Beruf und der Alltag fordern uns zum Lernen heraus. Leben heisst lernen. Lernschwierigkeiten wie AD(H)S, Konzentrationsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten, Legasthenie, Prüfungsangst etc. und der Umgang damit verunsichern und überfordern jedoch teilweise viele Lernende, Eltern und Lehrkräfte. Dadurch ist es für viele Menschen nicht mehr möglich, «Lernen» als positive Erfahrung zu erleben. Betroffene Eltern gelangten mit dem Anliegen an uns, die Themen Lernschwierigkeiten und Lernmethoden zu thematisieren. Mit diesen geplanten Veranstaltungen ermöglichen wir den Austausch zwischen Eltern, Lernenden, Lehrkräften und Therapeuten mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Ansichten. Im weiteren möchten wir sensibilisieren und aufzeigen, wie wir von Lernschwierigkeiten zum Lernerfolg gelangen können. «Aktiv in Heiden» und «S&E Rehetobel» laden alle Interessierten zu folgenden Veranstaltungen ein:

«Umgang mit Lernschwierigkeiten»
Information und Podiumsgespräch
Mittwoch, 11. Januar 2006, Schulhaus
Wies in Heiden, 19.30 bis ca. 22.00 Uhr

«Wege zum erfolgreichen Lernen»
Tag des Lernens für Kinder und Erwachsene
Samstag, 11. März 2006, Schulhaus Wies
in Heiden, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
detaillierte Angaben folgen auf Flyern und
Plakaten

Für die Organisation:
Kathrin Bänziger und Anita Keller, «Aktiv
in Heiden»
Esther Baumann und Gabriela Gehr-
Huber, «S&E Rehetobel»

Samariterverein Lutzenberg- Wienacht

Nothilfe-Kurs im Februar

Möchten Sie Roller- oder Autofahren lernen? Sind Sie schon im Besitz des Nothilfe-kurs-Ausweises?

Wir bieten Ihnen wieder einen Nothilfe-kurs in Lutzenberg an!

Für das Leben lernen, nicht nur für den Ausweis: Dies ist das Motto des neuen Nothilfe-kurses der Samariter. Die Bestätigung über den Besuch eines Nothilfe-kurses ist zwar ein wichtiges Dokument für alle, die den Führerausweis erwerben möchten. Doch der auf Anfang 2005 neu erarbeitete Kurs der Samariter ist weit mehr als ein Pflichtprogramm. Er vermittelt in 10 Stunden lebenswichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse, die sich bei Notfällen zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder irgendwo unterwegs jederzeit anwenden lassen.

Der Kurs dauert fünf Lektionen und findet wie folgt statt: Mittwoch, 15.2., Donnerstag, 16.2., Dienstag 21.2., Mittwoch, 22.2. und Donnerstag 23.2.2006. Kursbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Kursort ist das Schulhaus Gitzbüchel.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfe-kurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Lydia Niederer, Telefon 071 888 48 62 oder Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59, die auch gerne Ihre Anmeldungen entgegen nehmen. Die Kurskosten betragen Fr. 130.00
Cony Künzler

Prämienverbilligung Krankenpflegeversicherung

Anträge für die Prämienverbilligung der Krankenpflegeversicherung 2006

Im Laufe des Monats Februar 2006 werden die Antragsformulare für die Verbilligung der Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung für das laufende Jahr verschickt. Der Versand erfolgt durch die Kant. Ausgleichskasse, Herisau. Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell A.Rh. (am 01. Januar 2006), wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Verordnung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind.

Um Rückfragen, Rücksendungen von Formularen mangels fehlender Angaben oder Unterschriften etc. und «Irrwegen» der Unterlagen auf ein Minimum zu reduzieren, bitten wir unsere Einwohner, darauf zu achten, dass die Anträge

- vollständig ausgefüllt sind (Angabe von Bank- oder PC-Konto, zivilrechtl. Wohnsitz am 1.1.2006)
- alle angeforderten Beilagen enthalten (Steuerberechnung 2004 resp. Kopie der Steuerrechnung 2004)
- unterschrieben sind
- bei der AHV-Gemeindezweigstelle am Wohnsitz abzugeben sind und nicht direkt der Kant. Ausgleichskasse Herisau zugestellt werden dürfen.

AHV-Gemeindezweigstelle Lutzenberg

Die Fahrschule

M. Schällebaum • Walzenhausen • 076 334 05 04

 Langenegger Heizungen
Engelgässli 348, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Nettel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

www.langenegger-heizungen.ch

Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV

**doppel
net**
Informatik GmbH

Dorf 99 / Postfach 163
CH-9428 Walzenhausen
Fax: 071 880 04 14
E-Mail: mail@doppel.net

Komplette Datensicherungs- lösung ab CHF 299.-*!

Das sollte Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten wert sein!
Worauf warten Sie noch? Jetzt anrufen und schon in wenigen Tagen ruhiger schlafen, wenn's um die Sicherheit Ihrer wertvollen Daten geht! Weitere Infos auf www.doppel.net oder kontaktieren Sie uns unter **079 367 73 51/50**. (*zzgl. MwSt.)

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet in der Regel am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:
Mittwoch, 04. Januar 2006
Mittwoch, 01. Februar 2006
Mittwoch, 08. März 2006

Gemeindeverwaltung

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären Probleme individuell und präzise. Egal ob Neubau oder Reparaturen, wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spengler
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Hum
Telefon 071 888 12 56

Adventskalender

Wunderschöne weihnachtliche Stimmung brachte der schöne Adventskalender im Lutzenberg. Jeden Abend um 17.00 Uhr ging an einem anderen Haus ein Türchen auf. Die Vielfalt der Fenster war riesig. Sterne, Chläuse, ganze Dörfer mit Hirten und vieles mehr zierten den Adventskalender.

Wir danken allen für ihren Beitrag an dem feierlichen Anlass und wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr.

Sonja Züst

Gemeinsames Konzert

Gemeinsames Konzert des Musikvereins Lutzenberg und der Stadtmusik Diessenhofen

Gemeinsames Musizieren macht doppelt so viel Spass

Am Samstag 19. November fand im Rehabilitationszentrum in Lutzenberg ein besonderes Konzert statt. Am Samstag nachmittag traf sich der Musikverein Lutzenberg zum gemeinschaftlichen Konzert mit der Stadtmusik Diessenhofen. Der Gastverein eröffnete das Konzert. Mit dem Selbstwahlstück für das eidgenössische Musikfest in Luzern, «Gulliver's Travels», eine Komposition von Bert Appermont, erreichte der erste Teil seinen Höhepunkt.

Mit «Wie gross bist du» von Manfred Glehn und Herlad Angels von Mendelssohn ging es in den zweiten Teil. Unter der Leitung von Walter Rüttsche spielte der Musikverein Lutzenberg auch das Potpourri der bekanntesten Werke von Franz von Suppé. Vor heimischem Publikum zum Abschluss spielten die Musikantinnen und Musikanten Walter Josephs Marsch Viva Arogno. Der Musikverein Lutzenberg lud die Gäste zum Apéro ein. Der Ausklang des Abends fand im Rest. Hohe Lust bei einem Imbiss statt.

Am frühen Sonntagabend eröffnete der Musikverein Lutzenberg als Gastverein das Konzert in der Katholischen Kirche in Diessenhofen. Monika Bösch stellte den Zuhörern Lutzenberg vor und leitete diese durch den ersten Konzerteil. Nachdem die Lutzenberger Musikantinnen und Musikanten ihr Repertoire vorgetragen hatten, wurden sie von der Stadtmusik Diessenhofen abgelöst. Der Musikverein Lutzenberg wünscht allen ein gutes neues Jahr und wird für Sie neben kleineren Darbietungen am 29. April (Landsgemeinderundgang) und am 23. September (Abendunterhaltung) musizieren.

Sonja Züst

Maskenball in der Hohen Lust

In diesem Jahr findet der Maskenball am Freitag, 3. März 2006, ab 20.00 Uhr, statt.

Bis 21.00 Uhr GRATIS-EINTRITT.

Für Stimmung und Unterhaltung werden die frechen Sprüche der «Lustgurken» sorgen. Was war denn da wieder alles los im letzten Jahr !?!

Heuer wird die 10. Ehrengurke auserkoren. Wer's wohl wird?

Guggenmusikklänge und Livemusik sorgen für weitere Unterhaltung.

Mached doch au mit !!! Barbetrieb!!! Auf Ihren Besuch freuen sich die «Lustgurken» und das gesamte «Lust-Team»

Hotel-Restaurant Hohe Lust

Fam. B.&B. Barmettler-Gähler
9426 Lutzenberg, Tel. 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Im Januar verwöhnen wir Sie wieder mit unseren

feinen Röstigerichten

Lutzenberger Maskenball am Freitag, 3. März 2006

Wir suchen eine Frau für Reinigungsarbeiten im Betrieb. Nähere Auskünfte unter Telefon 071 888 12 56

Auf Ihren Besuch freuen sich Fam. Barmettler und Mitarbeiter

Brutale Computerspiele

Mit dem folgenden Text möchten die Lehrerinnen und Lehrer von Lutzenberg zum Nachdenken anregen:

Im «Tagblatt» ist zu lesen «Passend für den Weihnachtsmarkt lanciert Microsoft die neue Spielkonsole Xbox 360» und weiter heisst es «Beim Ego-Shooterspiel Black spritzt Blut und Hirn des Getroffenen an die Wand dahinter». Ich kann mir nicht erklären warum solche Spiele «passend» für den Weihnachtsmarkt sein sollen, zeugen sie doch von Missachtung jeglicher Menschenwürde. Blutrünstiges Töten am Fest der Liebe? Man kann nur hoffen, dass viele Eltern dem Drängen ihrer Kinder nicht nachgeben und ihnen diesen Weihnachtswunsch verwehren. Mit diesen und ähnlichen Spielen wurde nämlich schon genug Schaden angerichtet. Noch nie hatten wir in unseren Schulen so viele sozial gestörte Kinder, welche

nicht mehr mit Menschen kommunizieren können, weil sie an Spielkonsolen vereinsamen, emotional gestörte Kinder, welche Gewalt als Selbstverständlichkeit und Lusterlebnis verspüren, übergewichtige Kinder, welche wegen übermässigem Spiel an der Konsole unter Bewegungsarmut leiden, konzentrationsgestörte Kinder, welchen die Hektik und Anspannung dieser Spiele zusetzt, wahrnehmungsgestörte Kinder, welche nur noch am Bildschirm leben und die Umwelt nicht mehr mit allen Sinnen erfahren, schizophrene Kinder, welche nicht mehr zu unterscheiden vermögen zwischen Fiktion und Realität. Unsere Lehrpläne sind voll beladen. Wir haben keine Zeit und auch keine Lust, die Sünden verantwortungsloser Eltern auszubaden und Konsolengeschädigte Kinder zu therapieren.

Jürg Hänsenberger

Samariterverein Lutzenberg- Wienacht

Öffentlicher Vortrag zum Thema
Vollwerternährung

Ernährung und Gesundheit - Gesundheit
durch Ernährung

Frau Eva Götz, Walzenhausen, referiert zum Thema «Gesunde Ernährung» und vermittelt Wissenswertes über richtige Zubereitung, Alternativen zu Zucker und Weissmehl oder wie man mit Änderung der Essgewohnheiten unserer Gesundheit Gutes tun kann.

Der öffentliche Vortrag findet am Mittwoch, 8. März 2006 um 20.00 Uhr im Schulungsraum des Schulhauses Gitzbüchel in Lutzenberg statt. Der Eintritt ist frei.

Wir hoffen auf reges Interesse und freuen uns auf Ihr Kommen.
Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Frau Eva Götz, Ernährungsberaterin, Walzenhausen

Cony Künzler

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

**Kein Weg ist zu steil
mit einem vertrauten
Partner.**

Wir machen den Weg frei

Ihr Partner

Raiffeisenbank Rheineck

Bahnhofstrasse 38
9424 Rheineck
Telefon 071 886 90 50
Fax 071 886 90 51
www.raiffeisen.ch/rheineck
rheineck@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütlimann

Dipl. Masseurin SVBM

Mitglied Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS

*Klassische-, Fussreflex- und Tibeter-
Massagen, Ohrkerzen, Schüsslersalze,
Bachblüten, Reiki-Kurse, Reiki-Treff.*

Bioresonanz- und Magnetfeld-Therapie

Schröpfen und Baunscheidtieren

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad

Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36

e-Mail: sportivo@krapf-oc.ch

FIT-TREFF Ruderbach

FIT-TREFF Ruderbach
FITNESS - WELLNESS - SQUASH - SOLARIUM
AEROBIC - GYMNASTIK - SEMINARE
ERNÄHRUNG - GEWICHTSREDUKTION
KÖRPERDIAGNOSTIK - LEISTUNGSANALYSEN
7 Tage betreut durch kompetente Trainer
kostenloses Schnuppertraining
Tel. 071 880 08 81
Ruderbach 40 9430 St. Margrethen

Wahltermine für die Ergänzungs- wahlen 2006

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 6. Dezember 2005 die Termine für die kommunalen und kantonalen Wahlen wie folgt festgelegt:

26. Februar 2006

1. Wahltermin für die Wahlen von Regierungsrat, Landammann und Verwaltungsgericht

09. April 2006

1. Wahltermin für kommunale Ergänzungswahlen
2. Wahltermin für die Wahlen von Regierungsrat, Landammann und Verwaltungsgericht

21. Mai 2006

- Eidgenössische Vorlagen
evtl. Kantonale Vorlage (NGG)
2. Wahltermin für kommunale Ergänzungswahlen

Gemäss Art. 42bis, Abs. 2, des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden bis spätestens 31. Januar 2006 schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Für Kommissionen und Arbeitsgruppen gilt die selbe Regelung.

Gemeindekanzlei

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
 - Ausbeulen von kleineren Blechschäden
 - Beheben von Rostschäden
 - Ersetzen von defekten Scheiben
 - Restauration von Oldtimern
- und vieles mehr...

GURMETTLI

INFO

...frische vom Dorf! **Sennhütte**

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Hausgemachte Spezialitäten

Käseschnitten
Chäschüechli
Salatsauce nach
französischer Art
Quick-Fondue (Fondue aus
frischem Käse mit allen
Zutaten bereits drin)

Raclettekäse

Jetzt aktuell: Wählen Sie
aus dem grossen, gepflegten
Raclette-Angebot Ihre Lieb-
lingsarten: Nature, Pfeffer,
Knobli, Paprika, Rauch,
Speck, Walliser.

Wir sind für Sie da

Montag - Freitag 0730 - 1200 1400 - 1830
Samstag 0730 - 1200 1330 - 1600
Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Früchte und Gemüse, Getränke-
markt, Lotto/Toto/Lose, Hauslieferdienst

SPITEX
Hilfe und Pflege zu Hause

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Thal im Januar 2006

Einladung zur 30. Hauptversammlung Der Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Mittwoch den 22. Februar 2006, 20.00 Uhr
Restaurant Buchberg

I

Traktanden

Begrüssung
Wahl der Stimmzähler
Protokoll der Hauptversammlung vom 22. Februar 2005
Jahresbericht der Präsidentin
Kassabericht 2005
Revisorenbericht
Jahresbeitrag und Budget 2006
Wahlen
Allgemeine Umfrage

II

Im zweiten Teil haben Sie die Gelegenheit, den Diavortrag von Herrn
Stefan Gerth mit dem Titel: «Tiere und Landschaften der Region», zu geniessen.

Es sind alle herzlich zur Teilnahme eingeladen. Mitglieder, die den Jahresbeitrag 2005
bezahlt haben, sind stimmberechtigt.

Wer eine Fahrgelegenheit wünscht, kann sich unter Tel. 071 888 22 60, Altersheim Trüeter-
hof, melden.

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg
Die Kommission

Bruno Alder

*für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten*

e-mail: alder.schreinerei@bluewin.ch

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

Langenegger AG

Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

Geburten

September 2005

Ayaz, Derya Nudem, geboren am 23. September 2005 in Heiden AR, Tochter des Ayaz, Yilmaz und der Ayaz geb. Ayaz, Hayriye, wohnhaft in Lutzenberg.

Isler, Matthias, geboren am 30. September 2005 in St. Gallen SG, Sohn des Isler, Thomas und der Isler geb. Schädler, Tatjana, wohnhaft in Lutzenberg.

Oktober 2005

Jeevakumar, Nanthuki, geboren am 29. Oktober 2005 in Heiden AR, Tochter des Annalingam, Jeevakumar und der Jeevakumar, Kalaimathy, wohnhaft in Lutzenberg.

Wir gratulieren

Goldene Hochzeit (50 Jahre)

Heidi und Hans Aemisegger-Zürcher Haufen 230, 9426 Lutzenberg, haben am 26. März 1956 geheiratet

80. Geburtstag

Schläpfer geb. Thalmann, Marta Erika, Tobel 84, 9405 Wienacht-Tobel, 11. Januar 1926

Steiner, Richard, Eggass 244 Lutzenberg, 9427 Wolfhalden, 11. Januar 1926

Schmid geb. Graf, Frieda, Haufen 369, 9426 Lutzenberg, 03. Februar 1926

Trauungen

Juli 2005 (Nachtrag)

Eugster, Christoph und Eugster geb. Cairampoma López, Mari Luz, Trauung am 21. Juli 2005 in Miami, Florida (Vereinigten Staaten), wohnhaft in Lutzenberg.

November 2005

Felouati, Youness, wohnhaft in Freiburg FR und **Andexlinger Felouati, Mirjam**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 9. November 2005 in Freiburg FR.

Todesfälle

September 2005

Walter, Friedrich Martin, gestorben am 07. September 2005 in Lutzenberg, geboren 1920, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

November 2005

Boxler, Josef Anton, gestorben am 19. November 2005 in Heiden AR, geboren 1917, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Rechsteiner geb. Gantenbein, Margaretha, gestorben am 30. November 2005 in Heiden AR, geboren 1930, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel

ERWACHSENENBILDUNG VORDERLAND KURSPROGRAMM FEBRUAR – JUNI 2006

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwohabende ab 01.03.06, 19.30 – 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kursgeld Fr. 300.–

TABELLENKALKULATION EXCEL 2000 GRUNDKURS

Franz Gerber, 5 Dienstagabende ab 28.02.06, 19.30 – 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kursgeld Fr. 370.– inkl. Übungs-CD

THEATERABEND IN ST. GALLEN „AMADEUS“, EIN SCHAUSPIEL VON PETER SHAFFER

Freitag, 24.03.06, ab 16.00 Uhr Theaterführung, Nachessen und Einführung in das Stück (fakultativ), 20.00 Uhr Besuch Aufführung, Kosten Billet Fr. 52.–, Führung und Einführung je Fr. 8.00, Nachessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden, Anmeldefrist: 28.02.06

EINFÜHRUNG IN DIE DEUTSCH- SPRACHIGE GEGENWARTSLITERATUR

Gisela Bischofberger, 2 Dienstagabende 14. und 21.03.06, 20.00 – 22.00 Uhr, Lesecafé Alte Post, Rehetobel, Kursgeld Fr. 50.–

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat der Erwachsenenbildung Vorderland
Anita Fässler-Gross, Am Rosenberg 20, 9410 Heiden, Tel. 071 888 27 71
E-Mail: vorderland@ewb-ar.ch www.ewb-ar.ch

RIVER WALKING – FLUSS-WANDERUNG

Walter Schmid, Samstagnachmittag, 24.06.06, 13.30 – 17.00 Uhr, Speicher, Treffpunkt Bahnhof, Kursgeld Fr. 35.–

HIP HOP / STREETDANCE

Franziska Diebold, 4 Donnerstagabende, 23.02.06, 02.03.06, 23.03.06. und 30.03.06, 20.15 – 21.45 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kursgeld Fr. 75.–

ITALIENISCHE SPEZIALITÄTEN – EIN MIX AUS KOCHKURS UND WEINKUNDE

Christian und Nella Gessler, 3 Mittwohabende ab 08.03.06, 19.00 – 22.00 Uhr, Schulküche Blumenfeld, Heiden, Kursgeld Fr. 260.– für 3 Abende (Fr. 180.– für 2 Abende, Fr. 100.– für 1 Abend) inkl. Essen und Wein

Polysportives Hallentournier

Polysportives Hallenturnier vom 17. bis 19. Februar 2006

Zum achten Mal findet in der Turnhalle Gitzbüchel das polysportive Hallenturnier statt. Am Freitag abend ab 18.30 Uhr wird mit 6 Spielern pro Mannschaft Volleyball gespielt. Dieses Jahr ist am Samstag ab 10.00 Uhr Badminton angesagt. Selbstverständlich darf man beim Einzel oder/und Doppel mitmachen. Super wäre es, wenn auch genügend Kids gegeneinander spielen könnten. Für 5.- Franken ist man bei jeder Altersklasse dabei. Am Sonntag um 10.00 Uhr geht es mit Fussball weiter. Hier wird mit 4 Spielern inkl. Torhüter gespielt.

Teilnahmeberechtigt sind alle die in Lutzenberg Wienacht wohnen, arbeiten, in einem Verein sind oder sonst eine besondere Beziehung zur Gemeinde haben. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer
Nicht vergessen: Es sind nur Hallenschuhe erlaubt.

5.-/10.-Fr. Startgeld wird am Turniertag in der Festwirtschaft eingezogen. Die Rangverlesen finden jeweils zum Anschluss der jeweiligen Disziplin statt. Anmeldeschluss: Bis am 20. Januar 2006
An: René Züst, Fuchsacker 674, 9426 Lutzenberg, rene-sonja@hispeed.ch

Appenzeller Heilbad

Appenzeller Heilbad mit Winter-Oeffnungszeiten

Ab sofort gelten für das Heilbad Unter-rechstein, Heiden, die erweiterten Winter-Oeffnungszeiten. Von Montag bis Freitag sind die Anlagen von 9 bis 22 Uhr (vorher 20 Uhr) sowie an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 19 Uhr (vorher 18 Uhr) zugänglich. Die Wassergymnastik für alle wird von Montag bis Freitag täglich mit Beginn um 10 sowie 15 Uhr angeboten.

Peter Eggenberger

Einwohnerstand

Per 30. November 2005 wohnten 1'229 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Zuzüger

August 2005

- Eugster-Cairampoma López Mari Luz, Hof 170 Lutzenberg, 9425 Thal

September 2005

- Gyseler Serge Roger, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- Schmid Andreas, Hof 159 Lutzenberg, 9425 Thal
- Franco-Hell Carmen, Wienacht 11, 9405 Wienacht-Tobel
- Franco Alexandra Sabrina, Wienacht 11, 9405 Wienacht-Tobel
- Franco Raphael David, Wienacht 11, 9405 Wienacht-Tobel

Oktober 2005

- Kuster Lea, Tan 27, 9405 Wienacht-Tobel

November 2005

- Bühler Pascal, Tobelmüli 464 Lutzenberg, 9425 Thal
- Kellenberger Marcel, Hof 159 Lutzenberg, 9425 Thal
- Jost Brigitte, Hof 159 Lutzenberg, 9425 Thal
- Schär-Gnäding Christa Albertina, Hof 156 Lutzenberg, 9425 Thal
- Posch André Claude, Haufen 512, 9426 Lutzenberg
- Straub Florian, Grund 64, 9405 Wienacht-Tobel
- Schorer-Müller Uve Edgar, Tobel 95, 9405 Wienacht-Tobel
- Schorer-Müller Cornelia, Tobel 95, 9405 Wienacht-Tobel
- Schorer Kevin, Tobel 95, 9405 Wienacht-Tobel
- Schorer Steven, Tobel 95, 9405 Wienacht-Tobel

Hundesteuereinzug 2006

Heiden

Polizeiposten (ganzer Januar 2006)

Montag 09.00 – 12.00
Dienstag 09.00 – 12.00
14.00 – 17.00

Mittwoch 13.30 – 16.00
Donnerstag 09.00 – 12.00
Freitag 14.00 – 17.00
Samstag 10.00 – 12.00

Lutzenberg

Sitzungszimmer Gemeindehaus

Freitag, 13. Januar 2006 16.30 – 17.30

Walzenhausen

Polizeiposten (ganzer Januar 2006)

Montag 14.00 – 16.00

Mittwoch 16.30 – 18.00

Samstag 08.00 – 09.30

Die Steuern betragen Fr. 100.00 für den ersten und Fr. 200.00 für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.00 für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab 01. Februar 2006 eine Mahngebühr von Fr. 5.00 eingezogen.
Gemeindekanzlei

Nostalgie-Jahreskalender Lutzenberg-Wienacht

Auf Initiative von Edith Bischofberger ist ein Fotokalender mit Bildern aus alten und neuen Ansichten der beiden Gemeindeteile Haufen-Brenden und Wienacht-Tobel entstanden. Bilder von Häusern, welche gar nicht mehr existieren, die Weiler Haufen, Krone, Hof, das Haus Streichenberg, das Dörfli Wienacht – um nur einige Motive zu nennen. Da das Werk ein immerwährendes Kalendarium enthält, wird er dem Besitzer viele Jahre Freude bereiten. Bei einer einmaligen Auflage von 100 Exemplaren ist der Kalender zum Preis von Fr. 35.00 pro Stk. bei Frau Edith Bischofberger, Buriel 1, 9425 Thal, Tel.Nr. 071 888 59 91, zu beziehen. Pro verkauftes Exemplar gehen Fr. 5.00 an die Jugendriegen von Lutzenberg.

Wenn Sie nicht nur für den Hypothekenzins arbeiten wollen...

Ob eine Hypothek langfristig tragbar bleibt, hängt nicht allein von der Zinsentwicklung ab – (mit)entscheidend sind Aspekte, die je nach Liegenschaft und individueller Situation des Eigentümers unterschiedlich zu gewichten sind.

Deshalb gehen wir bei Immobilienfinanzierungen – was leider andernorts nicht immer selbstverständlich ist – ausgesprochen kundennahe Wege. Das heisst: Unsere Berater/innen streben transparente und flexible

Lösungen an. Realisierbar sind sie erfahrungsgemäss mit einfachen, aber «massgeschneiderten» Kombinationen von variablen und festverzinslichen Hypotheken, die sich

Ihrem persönlichen Umfeld und objektspezifischen Gegebenheiten anpassen (lassen) – nicht zuletzt, falls diese sich im Lauf der Zeit verändern.

Finanzierungslösungen, die langfristig tragbar bleiben:

Bank St.Gallen

Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
071 226 73 73, www.casg.ch

Neubau Reservoir und Pumpwerk Eggass

Nach rund drei Jahren intensiver Planung und Projektierung und etlichen Verhandlungen in der Kommission und im Gemein-

derat Lutzenberg und mit Wolfhalden kann jetzt das Reservoir mit Pumpwerk Eggass in Betrieb genommen werden. Es sind sieben verschiedene Varianten auf Nachhaltigkeit und Kosten geprüft worden. Dank des jetzt realisierten Projektes ist zwischen Lutzenberg und Wolfhalden ein vollwertiger Notwasseranschluss für beide Gemeinden realisiert worden. Dazu ist ein Neubau mit Reservoir und Pumpwerk nötig geworden. Das Reservoir wird für den Tagesverbrauch an Trinkwasser für das Versorgungsgebiet Hellbüchel benötigt. In der Nacht wird es von Lutzenberg her wieder gespiesen. In einem Notfall kann Wasser von Lutzen-

berg nach Wolfhalden gepumpt werden oder umgekehrt von Wolfhalden bezogen werden. Das bietet für unsere Wasserversorgung eine zusätzliche Versorgungssicherheit. Im weiteren ist die Trinkwasserleitung mit einer Neuverlegung in einem neuen Trasse ausserhalb des bestehenden Hanges gebaut worden. Die gesamten Kosten belaufen sich auf rund CHF 500'000.-. Die Aufträge konnten vor allem an regionale Firmen und Handwerkern vergeben werden. Die Gemeinde Wolfhalden beteiligt sich mit CHF 72'000.-. Im weiteren wird ein Teil über Subventionen von Bund, Kanton und Assekuranz gedeckt.

Paul Lehner

EUGSTER REISEN

Urs Eugster, 9405 Wienacht-Tobel,
Tel. 071 891 72 82 Fax 071 891 73 82

TAGESFAHRTEN

05.02.	9.00 Winterfahrt mit Pferdeschlittenfahrt	78.-
23.02.	14.00 Lustige Faschnachtsfahrt	62.-
06.03.	Morgenstreich in Basel aus Morgemessen	75.-
05.04.	6.00 Markt in Luino	48.-
20.04.	5.30 Europapark Rust	K-12/65.- E 77.-

MUSICAL / KONZERTE

04.03.	Art on Ice, Zürich	Kat.1:19 6.-	Kat.2:162.-
06.05.	Oldie Night		135.-

SKÜ-G. SNOBER-EXPRESS

22.01.	1T Elm	K. 48.-	J.55.-	E 62.-
29.01.	1T Savognin	K. 48.-	J.56.-	E 63.-
30.12.	1T Lenzerheide	K. 48.-	J.56.-	E 69.-

AUTOSALON GENE

03./05./08./11 März		K-12. 40.-	J.50.-	E 60.-
---------------------	--	------------	--------	--------

MEHRTAGESFAHRTEN

11.02.	8 T Winter- Skiterien im Südtirol ab	HP1'020.-
17.03.	3 T Skiwokend in Obersaxen	HP 420.-
25.03.	2 T Saisonöffnung Salzburgerland	HP 250.-
08.04.	8 T Frühling in Istrien/Opalija	HP 740.-
25.04.	10 T Südengland & Cornwall	HP1'670.-
13.05.	8 T Müllstättersee	HP 880.-
08.06.	4 T Städtereise: PRAG	ÜF 550.-
24.07.	11 T Irland - Rundreise	HP2'060.-

mountainbikes
roadbikes
speedbikes
triathlonbikes
kidsbikes
trekkingbikes
crossbikes
cruisers

Zweirad Signer Thal
Resmerenweg 2
CH - 9425 Thal
info@zweirad-signer.ch

Rehabilitations
Zentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Auf ein gutes Neues...

...Wir freuen uns, wenn wir auch im neuen Jahr unsere Kreativität und unsere Zuverlässigkeit wieder in Ihre Dienste stellen dürfen.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und von Herzen alles Gute im neuen Jahr.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Veranstaltungskalender Januar, Februar, März 2006

Januar		Woche 01	
Di	03.1.	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Weihnachtsferien	
Di	03.1. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	03.1. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Di	03.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Mi	04.1. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Fr	06.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	

Januar		Woche 02	
Mo	09.1. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Mo	09.1. 19.00 - 19.30	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme Christbäume Häckselplatz, Lutzenberg	
Mo	09.1. 19.30 - 21.30	Mütter- Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Kurs für werdende Eltern, Saal Feuerwehrdepot Wolfhalden	
Di	10.1. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	10.1. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg	
Di	10.1. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Di	10.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Mi	11.1. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht	
Mi	11.1. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	

Januar		Woche 02	
Fr	13.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	
Fr	13.1. 16.30 - 17.30	Kantonspolizei App. A.Rh. Hundelösung, Gemeindehaus	

Januar		Woche 03	
Mo	16.1. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	17.1. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	17.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	17.1. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Mi	18.1. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Fr	20.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	

Januar		Woche 04	
Mo-Fr	23.-27.1.	4. und 5. Klasse Skilager	
Mo	23.1. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	24.1. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	24.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	24.1. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Mi	25.1. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Do	26.1. 09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung	
Fr	27.1. 20.00	Damenturnverein Lutzenberg HV Harmonie Wolfhalden	
Fr	27.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	
Fr	27.1. 19.00	Turnverein Wienacht HV Restaurant Landhaus	

Januar		Woche 05	
Mo	30.1. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht	
Mo	30.1. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	31.1. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	31.1. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission L. Tobler Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus	
Di	31.1. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Di	31.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	31.1. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg	

Februar		Woche 05	
Mi	01.2. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Fr	03.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	

Fr	03.2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hauptversammlung, Rest. Treichli	
Februar		Woche 06	
Mo	06.2. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Mo	06.2. 19.30 - 21.30	Mütter- Väterberatung pro juventute App. Vorderland Kurs Ernährung des Kindes im 1. Lebensjahr, Feuerwehrdepot Wolfhalden	
Di	07.2. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	07.2. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Di	07.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Mi	08.2. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Mi	08.2. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht	
Fr	10.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	

Februar		Woche 07	
Mo	13.2. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	14.2. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	14.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	14.2. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Di	14.2. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg	

Februar		Woche 07	
Mi	15.2. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Mi	15.2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK Lutzenberg	
Do	16.2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK Lutzenberg	
Fr	17.2. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	
Fr - So	17.2.-19.2.	Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hallenturnier Turnhalle Gitzbüchel Posten stehen	

Februar		Woche 08	
Mo	20.2. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	21.2. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg	
Di	21.2. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	21.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	21.2. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Di	21.2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK Lutzenberg	
Mi	22.2.	Papiersammlung	
Mi	22.2. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Mi	22.2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK Lutzenberg	
Mi	22.2. 20.00	Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg Hauptversammlung, Rest. Buechberg	
Do	23.2. 09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung	
Do	23.2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK Lutzenberg	
Fr	24.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	
Sa	25.2.	Primarschule/Kindergarten Sportferien bis So, 05.3.2006	
Sa/So	25./26.02.	Abstimmung	

Februar		Woche 09	
Mo	27.2. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
Mo	27.2. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht	
Di	28.2. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
Di	28.2. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus	
Di	28.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
Di	28.2. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30	
Di	28.2. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg	

März		Woche 09	
Mi	01.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel	
Fr	03.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	
Fr	03.3. 20.00	Traditioneller Maskenball, Hohe Lust, Lutzenberg	

Veranstaltungskalender Januar, Februar, März 2006

März	Woche 10
Mo 06.3.	Pimarschule/Kindergarten Schulbeginn nach Sportferien
Mo 06.3. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 07.3. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 07.3. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 07.3. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30
Mi 08.3. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
Mi 08.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 10.3. 19.30	Musikverein Lutzenberg Hauptversammlung
Fr 10.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

März	Woche 11
Mo 13.3. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 14.3. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 14.3. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 14.3. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30
Di 14.3. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 15.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 17.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

März	Woche 12
Mo 20.3. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 21.3. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 21.3. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 21.3. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30
Mi 22.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 23.3. 09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 24.2	Kleider- und Schuhsammlung
Fr-So 24.-26.3.	Gemeindeverwaltung Immo-Messe St. Gallen

März	Woche 13
Mo 27.3. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht
Mo 27.3. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 28.3. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 28.3. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 28.3. 18.00 - 19.00	L. Tobler, Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht 19.30 - 20.30
Di 28.3. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 28.3. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 29.3. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 31.3.	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Impressum GEMEINDE-infos Lutzenberg

Herausgeber:	Gemeinde Lutzenberg AR
Erscheint:	jeweils in der ersten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober
Auflage:	ca. 700 Exemplare
Redaktionsadresse:	GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
Layout/Druck:	rehadruck lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruck.ch Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
Redaktion:	Jürg Wehrle, Erwin Ganz, Sonja Züst
Redaktionsschluss:	jeweils am 10. des Vormonats
Bitte:	Bemühen Sie sich alle Texte als Email an die Redaktion weiterzuleiten. Danke!

Januar. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
Postfach 133
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Mo 26.12. 20:15	Der König von Narnia
Do 29.12. 20:15	Der König von Narnia
Fr 30.12. 20:30	Solange du da bist (Just Like Heaven)
So 1.1. 15:00	Der König von Narnia
	19:00 Solange du da bist (Just Like Heaven)
Do 5.1. 20:15	Broken Flowers
Fr 6.1. 20:30	Harry Potter und der Feuerkelch
Sa 7.1. 20:15	Harry Potter und der Feuerkelch
So 8.1. 15:00	Harry Potter und der Feuerkelch
	19:00 Broken Flowers
Di 10.1. 14:15	Füsilier Wipf
Mi 11.1. 20:15	El ultimo tren
Do 12.1. 20:15	Undercover
Fr 13.1. 19:30	Livekonzert Super 8 zum Thema Undercover
	20:30 Undercover
Sa 14.1. 20:15	Undercover
So 15.1. 15:00	Corpse Bride
	19:00 Ultima Thule
Do 19.1. 20:15	Corpse Bride
Fr 20.1. 20:30	Corpse Bride
Sa 21.1. 20:15	An Unfinished Life
So 22.1. 15:00	Mein Name ist Eugen
	19:00 An Unfinished Life
Di 24.1. 14:15	Die kleine Niederdorferer
Do 26.1. 20:15	Koktebel
Fr 27.1. 20:30	Koktebel
Sa 28.1. 20:15	Mein Name ist Eugen
So 29.1. 15:00	Mein Name ist Eugen
	19:00 Koktebel

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Geht es Ihnen manchmal auch so: Man fühlt sich eingezwängt durch Pflichten und Erwartungen, welche man sich selbst auferlegt oder von anderen auferlegt bekommt? Der Tag vergeht und man hat trotzdem das Gefühl nichts erreicht zu haben? Noch schlimmer: man trifft Menschen, welche man Jahre nicht mehr gesehen hat. Man erzählt sich, wie es einem in der Zwischenzeit ergangen ist und merkt zum Schluss, dass sich während all den Jahren nichts Wesentliches in seinem eigenen Leben geändert hat. Dies ist vermutlich der richtige Zeitpunkt, über längerfristige Ziele nachzudenken bzw. diese festzulegen. Leitplanken zu definieren, damit wir uns nicht im Kreis drehen.

Bezogen auf unsere Gemeinde darf ich festhalten, dass diese sich sehr selten im Kreis dreht und dies ist nicht ironisch gemeint. In Lutzenberg konnten in den letzten Jahren einige Projekte sehr zielstrebig realisiert werden, welche auch in anderen Gemeinden des Kantons Beachtung fanden. Die Errichtung der Tagesstrukturen in der Schule ist ein solches Beispiel. Während diese Art von Schule in vielen Gemeinden der Schweiz erst im Aufbau begriffen ist, wird sie bei uns bereits praktiziert. Auch die Erschliessung von 'Brenden Nord' war sicherlich ein richtiger Entscheid. Lutzenberg ist in erster Linie eine Wohngemeinde (mit allen Vor- und Nachteilen) und wird dies wohl auch in Zukunft sein.

Da nun einige Projekte entweder abgeschlossen werden konnten oder auf gutem Wege sind, wird sich auch auf Gemeindeebene in nächster Zeit wiederum die Frage der Ausrichtung stellen. Auch hier müssen wieder Leitplanken gesetzt werden, Ziele geschaffen werden, damit wir uns nicht im Kreis drehen.

Übrigens: Ist nicht gerade das Frühjahr geeignet dazu, gemeinsam Ziele zu überprüfen oder Ziele zu setzen? Ich wünsche Ihnen dazu einen wunderschönen Frühling.

Jürg Wehrle, Gemeinderat

Persönlich: Michi Schwinn

In der letzten Ausgabe der Gemeinde Infos stellten wir Ihnen Urs Eugster vor. Zum Jahreswechsel übergab Urs das Kommando der Feuerwehr Lutzenberg Wienacht an Michi Schwinn. „Ich konnte von Urs eine gut organisierte Feuerwehr übernehmen.“ Urs Eugster hat sich bereit erklärt bis Ende 2006 als Stellvertreter von Michi Schwinn der Feuerwehr Lutzenberg / Wienacht zur Verfügung zu stehen.

Seit 1988 arbeitet Michi Schwinn im RehaZentrum Lutzenberg. Im September 1991 folgte der Wohnortswchsel von St. Gallen nach Lutzenberg, wo er heute mit seiner Frau Esther und seinen beiden Söhnen Domenico und Ramon wohnt. Halb Schweizer, halb Japaner bezeichnet er sich selber, als Exot im Appenzellerland. Äusserst schnell wurde er und seine Familie in der Gemeinde akzeptiert. Genau so schnell hat Gebi Bischof und Köbi Niederer um ihn für die Feuerwehr geworben. Da Michi immer schon vom Technischen Dienst an der Öffentlichkeit fasziniert war, gab er den Werberrn 1996 nach und trat der Feuerwehr bei. Von sich sagt er: „Mit Menschen zusammen zu lernen, Lösungen zu finden und Verantwortung zu übernehmen war schon immer mein Ding..“

Die Feuerwehr Lutzenberg / Wienacht hat einen Bestand von 46 AdF (Angehörige der Feuerwehr) und 10 eingeteilten Sa-mariterInnen. Michi Schwinn ist sich der Verantwortung und Aufgabe als Kommandant der Feuerwehr bewusst. Sie fordert Engagement, Einsatz wie auch den Willen, sich fachlich mit dem Feuerwehrwesen auseinanderzusetzen und sich weiterzubilden. Nebst dem Feuerwehrwesen in der Gemeinde engagiert sich Michi Schwinn in der Ausbildung von Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern im ganzen Kanton Appenzell. So absolvierte er im Frühjahr 2004 den schweizerischen Feuerwehrinstructorenkurs I und wird ihm Herbst 2006 den Instructorenkurs Führung/Taktik I an der ifa in Balsthal absolvieren.

Die Feuerwehr Lutzenberg / Wienacht besteht aus freiwilligen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern. Viele dieser Feuerwehrleute arbeiten ausserhalb der Gemeinde. Folglich nimmt der Anfahrtsweg zu einem Einsatz dementsprechend Zeit in Anspruch. Dieser Umstand und die topographisch getrennt voneinander liegenden Ortsteile Lutzenberg und Wienacht stellt für die Feuerwehr eine grosse Herausforderung dar.

Michi Schwinn schätzt die Einsatzbereitschaft seiner Kameradinnen und Kameraden sehr und sagt: „Jeder Angehörige der Feuerwehr und Samariter stellt seine Freizeit in den Dienst der Gemeinschaft. So ist er/sie bereit, Leben zu retten, Schäden zu verhindern oder einzugrenzen und dies auch z.T. in gefährlichen Situationen. Zum Schluss möchte ich mich auch bei den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Lutzenberg/Wienacht für die immer wieder erfahrene Akzeptanz und das Verständnis bei Übungen bedanken. Sonja Züst

Asylwesen

Im Jahr 1990 erhielt Frau Nenna Giger einen Anruf von einer Pfarrerin aus Rehetobel. Sie suchte jemanden der gewillt war in der Gemeinde Lutzenberg unentgeltliche Ausländerarbeit zu leisten. Wie diese Frau Pfarrer gerade auf sie kam ist ihr heute noch nicht klar.

Die zu betreuenden Personen waren dazumal noch auf das ganze Gemeindegebiet verteilt.

Der Gemeinderat beschloss 1992 das Haus im Oberhof für die Unterbringung der Asylsuchenden zu mieten.

Eine der Hauptaufgaben von Frau Giger bestand darin, Konflikte zu erkennen, diese zu schlichten und versuchen zu lösen. Diese und viele andere Aufgaben löste Frau Giger selbständig und mit Bravour. Frau Giger hat es verstanden, die Anliegen der Gemeinde und der Asylbewerber unter einen Hut zu bringen, obwohl diese in verschiedene Richtungen gingen. Die Mehrheit der Asylsuchenden, welche Nenna Giger betreute, waren ihr dankbar.

Die kulturellen Unterschiede waren oft der Grund für Streitigkeiten und Probleme unter den Bewohnern. Um ihre eigenen Anliegen durchzubringen, gab es auch eine kleine Minderheit unter den Bewohnern, die versuchte, auf die Gemeinde Druck auszuüben.

Der Rückgang der Asylzahlen in der Schweiz wirkt sich auch auf den Kanton Appenzell Ausserrhoden und somit auf die Asylstrukturen im Kanton und der Gemeinden aus. Die Zahl der Unterkünfte müssen der jeweils aktuellen Situation angepasst werden. Dies hat den Gemeinderat bewogen die Gemeindeunterkunft Oberhof nach Rücksprache mit der

Direktion des Innern auf Ende 2005 zu schliessen.

Der Gemeinderat möchte hiermit nochmals Frau Nenna Giger für die geleistete Arbeit in diesen 16 Jahren danken.

Fritz Beutler, Gemeinderat

Feldschützen Lutzenberg

Am 18. März konnten an der Delegiertenversammlung der Kantonalen AR Schützen in Waldstatt zwei Lutzenberger Feldschützen für ihre guten Resultate eine Auszeichnung entgegennehmen. Diese tolle Leistung erbrachten die einheimischen Feldschützen am letzten Kantonalen Meisterschützenfinal in Trogen. Am ersten Oktober wurde Thomas Isler Kantonaler Meisterschütze Feld B. Bereits nach der zweiten Runde ging Thomas mit 286 Punkten und einem komfortablen Vorsprung gelassen in den Schiessstand. Mit seinem Sturmgewehr 90 schoss er hervorragende 375 Punkte.

Ebenfalls bestens bekannt im Kantonalen Schützenverband sind die Jungschützen der Feldschützen Wienacht-Lutzenberg. So erreichte Simon Herzig in Trogen den zweiten Rang, Philipp Zürcher den Sechsten und Zwanzigster wurde Silvan Huber. Die Redaktion gratuliert den Feldschützen Wienacht-Lutzenberg zu ihrer Leistung.

„Wer einmal Probeschiessen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Gegenwärtig schiessen wir in Grub AR.“, erwähnt Thomas Isler zum Abschluss.

Sonja Züst

EUGSTER REISEN

Urs Eugster, 9405 Wienacht-Tobel,
Tel. 071 891 72 82 www.eugster-reisen.ch

TAGESFAHRTEN

01.04.	Int. Kamelienausstellung, Locarno	48.-
16.04.	Ostern: am Zugersee inkl. Mittagessen	69.-
20.04.	Europapark Rust	K-16/ 65.- E 77.-
07.05.	Bluestfahrt	35.-
21.05.	Markt in Cannobio	48.-

MUSICAL / KONZERTE

06.05.	Oldie Night	Kat. 1:135.-
--------	-------------	--------------

MEHRTAGESFAHRTEN

09.04.	5 T Frühlingan der Cote d'Azur	HP 580.-
22.04.	2 T 3 Seefahrt	HP 250.-
13.05.	8 T Kärnten: Millstättersee	HP 880.-
08.06.	4 T Städtereise: PRAG	ÜF/HP 550.-
30.06.	3 T Salzkammergut	HP 350.-
18.07.	5 T Städtefahrt: HAMBURG	ÜF/HP 680.-
24.07.	11T Irland – Rundreise	HP 2'060.-
05.08.	2 T VERAONA – Opernfestspiele	280.-
19.08.	2 T Berneroberrland: Tellfestspiele	220.-
26.08.	2 T Dragster-Rennen – Hockenheim	335.-
11.09.	3 T Elsässer – Weinstrasse	HP 380.-
03.10.	7 T Südtirol: m. Kastelrutner-Spatzenfest	780.-

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Wir möchten der Bevölkerung von Lutzenberg und Umgebung wieder Gelegenheit geben, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu erlernen. Korrekte Herzmassage kann das Leben eines Ihnen nahestehenden Menschen retten.

Herzstillstand ist die häufigste Todesursache in den westlichen Industrienationen. In der Schweiz erleiden jährlich 10'000 Menschen einen Herzstillstand, das ist ein Patient in der Stunde. Wenn innert Minuten die richtige Erste Hilfe geleistet wird, verbessert sich die Ueberlebenschance beträchtlich.

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Auch Sie können die einfache, wirksame Technik in unserem sechsständigen CPR-Kurs lernen. Im Kurs haben Sie die Möglichkeit, an eigens für die Herz-Lungen-Wiederbelebung entwickelten Reanimationspuppen zu üben.

Der Grundkurs dauert zwei Lektionen à 3 Stunden.

Lektion 1: Freitag, 12. Mai 2006,
19.30 – 22.30 Uhr,

Lektion 2: Samstag, 13. Mai 2006,
9.00 – 12.00 Uhr oder
Dienstag, 16. Mai 2006,
19.30 – 22.30 Uhr oder
Mittwoch, 17. Mai 2006,
19.30 – 22.30 Uhr

im Schulhaus Gitzbüchel. Die Kurskosten betragen Fr. 120.00.

Mit dem Besuch des Repetitionskurses wird der zwei Jahre gültige Ausweis um zwei weitere Jahre verlängert.

Wir führen den CPR-Repetitionskurs drei Mal durch, und zwar am

Samstag, 13. Mai 2006,
9.00 – 12.00 Uhr oder
Dienstag, 16. Mai 2006,
19.30 – 22.30 Uhr oder
Mittwoch, 17. Mai 2006,
19.30 – 22.30 Uhr

im Schulhaus Gitzbüchel. Die Kurskosten betragen Fr. 60.00.

Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse.

Weitere Auskünfte und Anmeldungen bitte an Cony Künzler,
Tel. 071 888 60 59

Gesucht

Wer hätte Zeit, gegen Bezahlung, bei mir die Umgebungsarbeiten zu machen? Vorplatz kiesern, Rasen mähen, Hecken schneiden.

Lys Waldvogel
Vorderbrenden
Lutzenberg
Tel. 071 888 24 72

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf!ade!
Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Bella Italia

Willkommen zu den Italien-
Wochen in der Sennhütte
mit erlesenen Köstlichkei-
ten aus unserem südlichen
Nachbarland, wie formag-
gio, vino, pasta, salame,
antipasti, dolci und mehr ...

Hauspezialitäten

Probieren Sie die verschiede-
nen hausgemachten Produk-
te, wie Käseschnitten, Chäs-
chüechli, Salatsauce, Quick-
Fondue und mehr...

Wir sind für Sie da

Mo-Fr 07.30 - 12.00 14.00 - 18.30 Uhr

Sa 07.30 - 12.00 13.30 - 16.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Früchte und Gemüse, Milchprodukte, Getränke-
markt, Lotto/Toto/Lose, Hauslieferdienst

Einladung zur HV

Hauptversammlung Verkehrsverein Wien-
acht/Lutzenberg.

Am Montag, 8. Mai 2006 um 20.00 Uhr,
findet in der Hohen Lust die ordentliche
Hauptversammlung des Verkehrsverein
Wienacht/Lutzenberg statt.

Der Vorstand freut sich, Sie dort begrü-
sen zu dürfen.

Willi Würzer, Präsident

Öffnungszeiten Gemeindeverwal- tung

Infolge eines internen Betriebsanlasses
bleiben die Büros der Ge-
meindeverwal-
tung am

**Freitag, 09. Juni 2006 ab 10.00 Uhr
geschlossen.**

Das Verwaltungsteam dankt für Ihr Ver-
ständnis.
Gemeindekanzlei

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

mountainbikes
roadbikes
speedbikes
triathlonbikes
kidsbikes
trekkingbikes
crossbikes
cruisers

Zweirad Signer Thal GmbH
Mesmerenweg 2
CH - 9425 Thal
info@zweirad-signer.ch

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

!!! Jetzt aktuell !!!
Feine Spargelgerichte

*Wir empfehlen uns für Familien- und
Gesellschaftsanlässe: wie Konfirmationen,
1. Kommunionen, Geburtstage, Hochzeiten,
Geschäftssessen, etc.*

Schöne Ostern

*Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Barmettler und Mitarbeiter*

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

**Raiffeisen-Mitglieder
haben es besser.**

Raiffeisenbank Rheineck
Telefon 071 886 90 50
rheineck@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Vier Fragen an Peter Bodmer und Paul Lehner

Woran denkst du zuerst, wenn du auf deine Zeit im Gemeinderat zurückblickst ?

Peter Bodmer

Es war eine Zeit der grossen Veränderungen in meinem Ressort. Diese im Gemeinderat immer gut zu kommunizieren und den Rat für das Vorwärtsgen in der Schulpolitik zu gewinnen, war eine sehr spannende, aber auch nicht immer leichte Aufgabe. Lebendige Diskussionen und eine im Grossen und Ganzen der Schule aufgeschlossene Haltung der Gemeinderäte machten es möglich, dass Lutzenberg eine moderne, der heutigen Zeit entsprechende Schule hat, die mit ihrem "jüngsten Kind", den neuen Tagesstrukturen, sogar weit über die Kantonsgrenzen hinaus Resonanz findet. Für diese Haltung und das darin zum Ausdruck kommende Vertrauen und die Unterstützung danke ich all meinen noch amtierenden, aber auch zurückgetretenen Gemeinderatskollegen und -kolleginnen von ganzem Herzen.

Daneben war es die Vielfalt der Sachthemen, mit denen wir uns als Gemeinderäte befassen mussten, die mich immer wieder faszinierten.

Welche Aufgaben fielen in deine Zeit als Schulpräsident ?

Peter Bodmer

Die Umstellung der Schule vom 2-Klassen-System auf das Einklassensystem und damit die Anstellung diverser Lehrkräfte, die Einführung der neuen Schülerbeurteilung und der integrativen schulischen Förderung für Schüler mit besonderen Lernbedürfnissen, die neue Gewichtung der Teamentwicklung und Weiterbildung im Lehrkörper, die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Gitzbüchel als grösstes Bauvorhaben, das die Gemeinde je hatte, die Umgestaltung des

Pausenplatzes beim Schulhaus Wienacht-Tanne, die Integration des computergestützten Unterrichts in allen Klassen, die Umsetzung des neuen Schul- und Bildungsgesetzes mit all seinen Neuerungen wie der Einführung einer Schulleitung (gemeinsam mit Walzenhausen), der Qualitätssicherung im Schulbereich (da sind wir noch mittendrin!), der Neuorganisation der Schulkommission, die Schliessung der Schule Wienacht als Folge abnehmender Schülerzahlen und im gleichen Zusammenhang die Sicherstellung eines sinnvollen Schulbusbetriebes, die Einführung neuer Tagesstrukturen mit ihren Blockzeiten, die Mitarbeit im Vorstand der Schulpräsidenten des Kantons sowie die Zusammenarbeit mit den vorgesetzten Stellen des Kantons (ich erlebte drei verschiedene Erziehungsdirektoren!) - die Liste ist nicht abschliessend und auch nicht einfach zu gewichten.....!

Die Erledigung all dieser vielfältigen Aufgaben wäre nie möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung meiner Kollegen und Kolleginnen in der Schulkommission, speziell im administrativen und finanziellen Bereich der umsichtigen Schulsekretärin und in den letzten Jahren im operativen Bereich dem Schulleiter. Ihnen gebührt an dieser Stelle mein herzlichster Dank und meine Wertschätzung. Dasselbe gilt natürlich auch für das gesamte Schulteam - alle Lehrkräfte, Hauswarte, Therapeuten und SchulbusfahrerInnen, welche im täglichen treuen Hinstehen zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen ihren Dienst versehen. Und nicht zuletzt war es auch das Vertrauen der Eltern, die ihre Schützlinge in die Obhut der öffentlichen Schulen gaben, welches immer wieder ein Ansporn war, sich für diese einzusetzen. Im Wissen auch darum, dass man gerade im Schulbereich, in welchem jeder seine eigenen, persönlichen Erfahrungen gemacht hat und in diesem Sinne "Experte" ist, es nie allen Recht machen kann! Und zum Schluss: Was wäre die Schule Lutzenberg ohne ihre Kinder und Jugendlichen - eine der schönsten und auch jung erhaltendsten Aufgaben, die Arbeit mit und für die jüngste Generation, auf die ich bald zurückblicken darf und die mir sicher unvergesslich in Erinnerung bleiben wird!

Welche Arbeiten stehen für deine Nachfolge an ?

Peter Bodmer

Im Vordergrund steht die Konsolidierung des Systems der geleiteten Schule und die damit zusammenhängende Weiterentwicklung und Diversifizierung der operativen Aufgaben der Schulleitung und strategischen Aufgaben der Schulkommission sowie die personelle Führung der Schulleitung. Im Weiteren steht die Entwicklung

der Qualitätssicherung im Schulbereich erst am Anfang. Hier sind vor allem Evaluations-Standards zu schaffen. Das Leitbild steht bereits, dessen Umsetzung ist im Gang, die externe Evaluation durch den Kanton steht noch aus. Die Frage der Oberstufenbeschulung in anderen Gemeinden wird zur Zeit durch eine Arbeitsgruppe bearbeitet - auch hier stehen Entscheidungen an. Im Rahmen der Abnahme der Schülerzahlen werden neue Schulformen wie Basisstufe und altersdurchmisches Lernen ein Thema werden und die Einführung der zweiten Fremdsprache in der Primarschule steht vor der Türe. Die Begabtenförderung ist ein weiteres Thema, dem sich unsere Schule im Rahmen der integrativen Förderung stellen muss.

Wie möchtest du deine freie Zeit, die dir nun wieder vermehrt zu Verfügung steht, einsetzen ?

Peter Bodmer

Mehr Zeit für sich selber, mit einem verstärkten Augenmerk auf den eigenen Energiehaushalt, um die restlichen Jahre meiner Berufstätigkeit und die Aufgaben, die sich noch stellen, so gut wie möglich über die Runden zu bringen!

Woran denkst du zuerst, wenn du auf deine Zeit im Gemeinderat zurückblickst ?

Paul Lehner

Für mich war es eine sehr lehrreiche und abwechslungsreiche Zeit im Gemeinderat. Viele Veränderungen sind in dieser Zeit in der Gemeinde geschehen. Wichtige Änderungen beim Gemeindepersonal, in der Schule und mit der Bautätigkeit im neuen Baugebiet.

Welche Aufgaben fielen in deine Zeit als Präsident der Wasserversorgung ?

Vier Fragen...

Paul Lehner

Die Bewältigung der Folgen des Hangrutsches war für mich die markanteste Aufgabe. Aus zahlreichen Varianten suchten wir die beste Lösung für die Wasserversorgung der Gemeinde. Eine über vier Jahrzehnte alte Pendeuz konnte mit dem Anschluss der Engelgasse an die Wasserversorgung erledigt werden. Mit der Gemeinde Thal ist ein neuer Wasserliefervertrag mit Blick auf die Bedürfnisse der Zukunft abgeschlossen worden. Mit Wolfhalden und Rheineck sind Notwasserverbindungen erstellt worden. Das Leitungsnetz ist laufend erneuert worden. Der Bezug von Quellwasser ist auf Grund der Qualitätsanforderung im Gemeindegebiet Wienacht ganz und im Gemeindegebiet Lutzenberg stark reduziert worden.

Welche Arbeiten stehen für deine Nachfolge an ?

Paul Lehner

Es stehen grössere Leitungssanierungen in der Haufenstrasse und in der Staatsstrasse Richtung Wolfhalden an.

Wie möchtest du deine freie Zeit, die dir nun wieder vermehrt zu Verfügung steht, einsetzen ?

Paul Lehner

Ich will meine Zeit vor allem für die Familie und für mein Hobby, das Biken, nutzen.

Erwin Ganz

Ein grosses Dankeschön

Auf Ende des Amtsjahres 2005 / 2006 haben Schulpräsident Peter Bodmer und der Präsident der Wasserversorgung, Paul Lehner, ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat eingereicht.

Beide Kollegen haben während mehreren Jahren einen grossen Teil ihrer freien Zeit in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt. Für diesen Einsatz danke ich beiden im Namen des Gemeinderates, der Verwaltung und der Bevölkerung.

Für die „ amtsfreie „ Zeit wünsche ich beiden viel Elan, Freude und gute Gesundheit. „Machids guet !,“

Erwin Ganz
Gemeindepräsident

Pensionierung von Margrith Bühler

Alles begann mit einem Inserat von Margrit Bühler, welche eine neue Herausforderung suchte. Die Gemeinde Lutzenberg zeigte Interesse und so kam es, dass die Familie Bühler im April 1991 von St.Gallen in den Lutzenberg in den Gemeindeteil Haufen zog. Ab dem 1. Mai 1999 arbeitete Frau Bühler bereits teilweise im Alters- und Bürgerheim, so der damalige Name, bevor sie am 1. Juli 1991 die Gesamtleitung übernahm. Bis zur Übernahme durch ihren Ehemann am 1. Juli 2002 hatte sie das Heim erfolgreich geführt. Danach konnte sie sich in der Heimküche vermehrt ihrer grossen Leidenschaft widmen. Eine ihrer Spezialitäten ist die Gerstensuppe, welche am Stand des Seniorenwohnheims jeweils am Weihnachtsmarkt im Tobel genossen werden kann. Dort bietet sie auch ihre vielfältigen, selbst hergestellten Strickarbeiten feil.

Im Februar 2006 erreichte Margrit Bühler, kurz vor ihrem 15-jährigen Dienstjubiläum, das Pensionsalter. Die verbliebenen Wochen bis zu ihrem letzten Arbeitstag Ende März wurden noch genutzt, um ihre Nachfolgerin, Frau Da Silva, einzuarbeiten.

Als ob es erst gestern gewesen wäre, erzählt Margrit Bühler über ihre ersten Monate im Lutzenberg. Über zwanzig Pensionäre waren dazumal im Heim, einzelne seit ihrer Kindheit. Da gäbe es manche Geschichte zu erzählen. Dem Heim war zu dieser Zeit noch ein landwirtschaftlicher Betrieb angegliedert der von der Pächterfamilie Bösch geführt wurde. Wie aus den Protokollen der Kommission zu entnehmen ist, lag das Hauptgewicht dazumal auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Mitte 1992 wurde dieser jedoch aufgelöst und Stall und Boden an ortsansässige Bauern verpachtet.

Seit Mitte 1994 wohnen die Bühler's in der Wohnung des Seniorenwohnheims Brenden und waren somit an ihren Arbeitstagen rund um die Uhr im Altersheim erreichbar. Um an den freien Tagen etwas Distanz zum Arbeitsplatz zu erhalten, verbringt das Ehepaar Bühler diese mehrheitlich in Flond im Bündnerland. Zu diesem typischen kleinen Bündner Ort verbindet Frau Bühler seit ihrer Kindheit eine enge Beziehung.

Zu Margrit Bühler's grosser Familie gehören inzwischen 8 Grosskinder, wobei das Jüngste gerade einmal einen Monat alt ist. Von Langeweile wird also in Zukunft noch keine Rede sein. Um sich in Schwung zu halten, wagt Frau Bühler regelmässig in der Natur.

Eine Pensionärin wollte erst kürzlich von Margrit Bühler wissen, was sie denn mit der ersten AHV machen wolle. Sie selber sei damals nach Holland gereist. Etwas unbegreiflich schaute sie ihr Gegenüber an, als diese ihr den Reiseplan durch die Baltischen Staaten nach Russland unterbreitete. Dank der veränderten politischen Verhältnisse im Ostblock ist dies nun möglich. Der Traum, Russischen Boden betreten zu dürfen, entstand in den Geographiestunden in der 2. Sekundarklasse. Damals, es war Ende der fünfziger Jahre, war dies ja ein kaum machbares Unter-

fangen. Der Traum blieb aber und jetzt wird er mit der ersten AHV und Pension Wirklichkeit.

Margrit Bühler fällt es nicht leicht Abschied vom Berufsalltag zu nehmen, zu sehr ist sie mit ihrer Arbeit und dem Heim verbunden.

Im Namen des Gemeinderats Lutzenberg und der Bevölkerung wird Margrit Bühler für die geleistete Arbeit, welche sie mit viel Herzblut ausübte, der herzlichste Dank ausgesprochen. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und gute Gesundheit.

Fritz Beutler,
Präsident der Altersheimkommission

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Polysportives Hallenturnier

Bereits zum achten Mal fand in der Turnhalle Gitzbüchel das polysportive Hallenturnier statt.

Pünktlich um 19.00 Uhr wurde das erste Spiel bestritten. Bis um 22.30 Uhr die Rangierungsspiele stattfanden, wurden zwanzig spannende Spiele ausgetragen. Dann war es soweit: Das „Team 06“ stand als Gewinner vor den „Jungs“ fest. Darauf ging der Freitag mit gemütlichem „höckeln“ zu Ende.

Am Samstag Mittag hiess es dann das Netz und die Badmintonschläger bereithalten. Denn um 13.00 Uhr waren die ersten Badmintonspieler an der Reihe. Bis der Gewinner feststand, spielte Jeder gegen Jeden. Das hiess, acht Mal zehn Minuten Badminton spielen und zum Schluss noch die Rangierspiele. Worauf dann in jeder Kategorie der Gewinner feststand. In der Gruppe 1 gewann Andreas Plüss gegen Roger Furrer. Karl Weishaupt wurde Dritter. Zum ersten Mal gab es drei Gruppen. Gruppe 2 bestritten die Schüler der 7.-9. Klasse. In der Gruppe gewann Matthias Althaus vor Michael Weishaupt worauf Jonas Herzig und dann Emanuel Bischof folgten. Schüler der 1.-6. Klasse bildeten die Gruppe 3. Dort siegte Simon Weishaupt. Zweiter wurde Patrick Thurnherr, Cedric Züst dritter und vierter wurde Sven Züst. Anschliessend ging es zum Doppel über. Dort gab es elf Paarungen. Auch hier spielten wieder Alle gegen Alle. Mäni Plüss und Alois Dreier wurde an der Rangverkündigung herzlich zu ihrem ersten Platz gratuliert. René Züst und Andreas Plüss wurden zweite. Roger Furrer spielte mit Pamela Sonderegger im Finale gegen Simon und Jonas Herzig. Simon erreichte zusammen mit Jonas den vierten Rang.

Es ist immer wieder eine Erleichterung wenn so ein Anlass ohne Verletzungen über die Bühne geht. Das OK dankt den Samaritern und allen Kuchenbäckerinnen recht herzlich.

Sonja Züst

40 Jahre Jugendmusik Heiden

Am 19. Februar 1966 wurde die Jugendmusik Heiden (JMH) gegründet und bereits ein halbes Jahr später hatten sie ihren ersten Auftritt. Die Jugendmusik blickt also in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück. Grund genug für die rund 110 jungen Mitglieder diesen Anlass gebührend zu feiern und die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange. Geplant sind drei Anlässe, so der Unterhaltungsabend „Klangbrücke“ am 1. April 2006 im Schulhaus Wies in Heiden, der eigentliche Höhepunkt das Jubiläumsfest am 1./2. Juli 2006 auf dem Festplatz Gerbeareal in Heiden, an dem die Jugendmusik zwei Tage Geburtstag feiert. Abgerundet wird das Jubiläumsjahr mit dem Adventskonzert am 10. Dezember 2006 in der evang. Kirche in Heiden. Mit der Organisation der „Klangbrücke“ am 1. April 2006 erfreut die Jugendmusik Heiden zusammen mit der Behinderten Sportgruppe Vorderland, der Musikgruppe „ersch Rächt“, dem HPV und VGB Rorschach und der Heilpädagogischen Schule Heerbrugg mit viel Musik, Spass und einer Tombola das Publikum einen Abend lang. Für den eigentlichen Höhepunkt, das Geburtstagsfest am Jubiläumswochenende vom 1./2. Juli 2006, wurde eigens ein OK gegründet. Dies hat für den Samstagabend und den Sonntag ein tolles Programm mit viel Musik, Witz, Gags und Showelementen zusammengestellt und es werden zudem äusserst attraktive Preise verlost. Das Adventskonzert im Dezember bildet zusammen mit Gastmusikern einen schönen, besinnlichen Ausklang des Jubiläumsjahres 2006.

Carolyn Kugler

Unser Team erhält Verstärkung

Am 14. August 2006 wird nach einer mehrjährigen Unterbrechung wieder eine Lernende die dreijährige Verwaltungslehre auf der Gemeindeverwaltung Lutzenberg beginnen. Mit Ruth Widmer aus Heiden konnte aus einigen Bewerbungen eine

junge Frau ausgewählt werden, welche einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Das Verwaltungsteam freut sich auf Ruth Widmer und die neue Herausforderung. Sie nimmt somit auch ihren Teil

der Verantwortung zur Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses wahr und trägt ihren Teil zur Entspannung des ausgetrockneten Lehrstellenmarktes bei.

Gemeindekanzlei

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tillböden, Umbauten

Verein Katzenfreunde

VEREIN KATZENFREUNDE ARBON UND UMGEBUNG
Meldestelle: 071 410 18 56 www.katzenfreunde-arbon.ch

Hilfe für Katzen in Not!

Wer findet schon kleine Katzenbabies nicht niedlich und würde sie nicht am Liebsten alle mit nach Hause nehmen?! Die Aussagen wie "würden sie doch nur immer so klein bleiben" oder "ich würde sie gleich alle haben wollen" hört man immer wieder. Doch welches Leid oft in einer Katzensseele steckt, wird meistens vergessen. Jedes Jahr werden viele Jungkatzen geboren, welche oft gar nicht erwünscht sind oder nicht abgegeben werden können. Viele von ihnen werden auf traurige Art "aus dem Weg geschafft", andere haben das Glück irgendwo ein schönes Plätzchen zu finden. Meistens jedoch geraten Katzen durch menschliches Versagen in Not! Deshalb möchten wir ihnen einen Verein vorstellen, der sich für solche Katzen einsetzt:

Wir sind ein Verein, der sich seit 1981 um verlassene, verwaiste, verletzt gefundene oder im Stich gelassene Tiere kümmert. Die Katzen kommen in eine unserer Pflegestationen und werden tierärztlich betreut, geimpft, entwurmt und gegebenenfalls kastriert/sterilisiert und betreut bis sie an gute Stellen platziert werden können. Wir vermitteln im Jahr gegen 100 Katzen an neue Besitzer.

Wie finanzieren uns durch Mitgliederbeiträge, Spenden, Bazare etc. Um für die Kosten aller Tiere und tierärztlicher Betreuung aufkommen zu können, sind wir auf Spenden aller angewiesen!

Sie können uns helfen; indem Sie ihre eigene Katze kastrieren und regelmässig impfen lassen. Seien Sie achtsam wenn Sie auf verletzte oder verwilderte Katzen stossen, welche niemandem zu gehören scheinen. Rufen Sie uns bei Problemen mit Ihrer Katze an, bevor die Freude am Tier vergeht und Mensch und Tier leiden. Machen Sie uns bekannt, bei Kollegen und Freunden; vielleicht möchten auch diese bald einem heimatlosen Büsi helfen und ein neues Plätzchen geben. Werden Sie Passiv-Mitglied und bezahlen Sie jährlich einen Betrag von 35 CHF um Katzen in Not zu helfen, oder helfen Sie uns mit einer Spende.

Unsere Haupt-Pflegestelle ist in Salmsach sowie zwei Ersatz-Pflegestellen, eine davon in Lutzenberg selbst (Désirée Hölterhoff, Haufen 228).

Wir freuen uns schon jetzt Ihnen bald Auskunft geben zu können oder Ihnen bei der Suche nach dem geeigneten Büsi helfen zu dürfen! Melden Sie sich bei unserer Meldestelle; Frau Wettstein wird Ihnen gerne mehr über uns erzählen.

Stellvertretend für das ganze Katzenfreunde-Arbon und Umgebung Team danke ich Ihnen jetzt schon recht herzlich.
Désirée Hölterhoff

Alles im Zeichen der Herzen

Hauptversammlung Samariterverein Lutzenberg/Wienacht

Unter dem Motto „die Kraft der Herzen“ fand die 35. Hauptversammlung des Samaritervereins Lutzenberg/Wienacht im Restaurant Treichli in Wienacht statt. Die gut gelaunten Mitglieder fanden sich pünktlich um 19.30 Uhr im Restaurant ein und genossen zuerst ein feines Nachtessen bevor es dann gegen halb neun an die Versammlung und die Traktanden ging.

Die Präsidentin Lydia Niederer begrüßte alle Mitglieder und Ehrenmitglieder zur diesjährigen Hauptversammlung und erinnerte gleich zu Beginn an den Leitspruch „Samaritersache ist Herzenssache“. Begonnen wurde mit dem Verlesen von drei Rücktrittsschreiben aus dem Verein, denen ein Neueintritt gegenübersteht. Das letztjährige Protokoll wurde genehmigt und die Stimmenzählerin für den Abend gewählt.

Mit Spannung wurde dem interessanten

Jahresrückblick der Präsidentin gelauscht, welcher mit einer Zusammenfassung des Vereinsjahres begann. Lydia Niederer lenkte die Aufmerksamkeit der Mitglieder auf ein ereignisreiches Jahr. Die Natur war auch dieses Jahr wieder unbarmherzig und so manche Region der Schweiz versank in Wasser, Dreck und Schlamm. Genau in solchen Stunden sind Helfer wie Armee, Feuerwehr und Samaritervereine gefragt. Man hilft sich gegenseitig und in der Bevölkerung wird dieses Engagement geschätzt und gerne in Anspruch genommen.

An 3 Dorfanlässen mit 139 Einsatzstunden und zwei Ernstfalleinsätzen mit fast 24 Stunden leistete der Samariterverein Lutzenberg/Wienacht Postenarbeit. Die vom Verein angebotenen Kurse waren gut besucht und auch die internen Kurse und Übungen werden allseits geschätzt und rege genutzt. Dies verdankt der Verein hauptsächlich dem interessanten und abwechslungsreichen Jahresprogramm der beiden Kursleiterinnen Cony Künzler und Nicole Drach.

Die Jahresrechnung des Vereines wurde

den Mitgliedern vorgelegt und das Budget für das kommende Jahr vorgestellt. Wie letztes Jahr schon angekündigt kann sich der Verein aufgrund einer guten Rechnung dieses Jahr den ersehnten Beamer für die Kurs- und Übungsabende leisten und diese Anschaffung wird auch einstimmig angenommen. Auch wird freudig zur Kenntnis genommen, dass der Verein eine eigene Homepage kriegen wird, welche im Laufe des Jahres aufgeschaltet werden kann. Somit erhält der Samariterverein eine Internetpräsenz und kann sich schneller den wachsenden Bedürfnissen anpassen.

Wie bereits an der letzten Hauptversammlung angekündigt tritt Lydia Niederer nach 10 Jahren als Präsidentin des Vereines zurück. Einstimmig und unter grossem Applaus wird Cony Künzler als ihre Nachfolgerin gewählt. Neu in den Vorstand wird Ursula Richner als Beisitzerin gewählt und der restliche Vorstand in den Ämtern bestätigt. Geehrt wurde Gertrud Berweger für 35 Jahre Vereinstreue mit einem kleinen Geschenk. Sie gehört schon zu den Gründungsmitgliedern des Vereines und war viele Jahre davon sogar aktiv im Vorstand tätig.

Ebenfalls beschenkt und geehrt wurde Lydia Niederer für ihren Einsatz als Vorstandsmitglied und Präsidentin des Samaritervereines. Heidi Dreier, Vize-Präsidentin, hat diese Ehrung vorgenommen und überreichte Lydia Niederer unter Applaus aller Anwesenden einen Gutschein und Kerzen. Dazu gab es ein paar Geschichten und Anekdoten, in welche Heidi Dreier das Motto des Abends mit einbringen konnte. Sie musste die Mitglieder nicht daran erinnern wie engagiert sich Lydia Niederer über 10 Jahre für den Verein eingesetzt hat. Das Herz ist und war auch hier das Zeichen für Kraft und die Quelle der Gefühle und des Einsatzes für eine gute Sache. Lydia Niederer war sichtlich gerührt und bedankte sich bei allen Anwesenden für die Hilfe und Unterstützung in all diesen Jahren.

Nach ein paar Mitteilungen über bevorstehende Kurse und Tagungen wurde die Sitzung durch die Präsidentin mit einem Dank an alle Mitglieder für ihren Einsatz, und natürlich auch mit einem Dank an die Gemeinde für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und an die Passivmitglieder für ihre Unterstützung, beendet.

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil konnten die Vereinsmitglieder den Abend noch gemütlich ausklingen lassen und sich gestärkt auf ein neues Vereinsjahr freuen.

Samariterverein Lutzenberg/Wienacht

Rhynegger Gsundheitslauf

MACH MIT! BLIB FIT!

2. Rhynegger Gsundheitslauf am 28. Mai 2006

Am 22. Mai 2005 haben wir den 1. Rhynegger Gsundheitslauf durchgeführt. Sinn und Zweck ist die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Förderung der Motivation, sich mehr zu bewegen. Der Erfolg – es haben rund 270 Personen teilgenommen – und der Wunsch der Teilnehmer nach einer Wiederholung, hat das Organisationskomitee bewogen, den Lauf auch in diesem Jahr durchzuführen, und zwar für alle Einwohner der Region Unteres Rheintal und Appenzeller Vorderland. Das Datum haben wir auf Sonntag, 28. Mai 2006 festgelegt.

Der Lauf führt in das wunderschöne Erholungsgebiet beim Alten Rhein: Start beim Alten Bahnhof Rheineck am Sonntag, den 28. Mai 2006 von 08.30 bis 14.30 Uhr (bei jeder Witterung). Die markierte Strecke führt dem Alten Rhein entlang Richtung St. Margrethen bis zum Eselschwanzsee und zurück zum Ziel beim Bahnhof Rheineck. Die Distanz beträgt etwa 5,8 km. Die Laufzeit spielt keine Rolle: Jeder Teilnehmer läuft, jogged, walked oder spaziert so rasch er will und kann.

Zur Teilnahme sind alle eingeladen. Weder das Alter noch das Geschlecht oder die Nationalität spielt eine Rolle. Kinder sind ebenso willkommen wie auch die ältere Generation. Schlanke und Ranke wie auch „Gepölsterte“ können teilnehmen. Es wird kein Startgeld erhoben.

Beim Start werden unter anderem Grösse und Gewicht gemessen und der Body Mass Index ermittelt. Die Daten werden anonym ausgewertet.

Alle, die den Lauf absolvieren, nehmen an einem Wettbewerb mit attraktiven Preisen teil (1. Preis: Ein Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden, 9410 Heiden). Verlosung der Preise am 28. Mai 2006 um 16.00 Uhr vor dem Rathaus in Rheineck. Mach mit! Blib fit! Reservieren Sie sich den Sonntag, 28. Mai 2006 für diesen Lauf. Zu Ihrem eigenen Vorteil und Vergnügen!

Für das Organisationskomitee: Roland Bürgi

Verein Rhynegger Gsundheitslauf
Roland Bürgi
Waisenhausstr 4,
9424 Rheineck
Tel 071 888 41 37
Fax 071 888 41 50
E-Mail: rbuergi@freemails.ch

100 Jahre Raiffeisenbank

Die Raiffeisenbank Heiden wurde im Frühling 1906 gegründet. Was in einer Wohnstube begann, präsentiert sich heute als moderne Bank. Einblicke in die 100-jährige Geschichte des Bankunternehmens gewährt die eigens geschaffene Chronik. Wolfhalden gehört zum Geschäftsbereich der Raiffeisenbank Heiden, und seit 1999 ist die Raiba in unserer Gemeinde mit einer Geschäftsstelle vertreten.

Die Gründung der damals noch Darlehenskasse genannten Bank erfolgte am 27. Mai 1906 im Restaurant „Hirschli“, Unterrechtestein. Als erster Kassier wurde Lehrer Georg Pleisch, Heiden, verpflichtet, der seinem Amt bis 1930 die Treue hielt. Sein Nachfolger bis 1941 wurde Johannes Etter im Gütli, Heiden. Dann wurde die Geschäftsstelle in den Weiler Frauenrüti in Grub AR verlegt. Ältere Genossen-

Waren früher fast ausschliesslich Landwirte Raiffeisenkunden, so fanden ab den 1950er Jahren vermehrt auch Gewerbler, Handwerker und Private den Weg zur kleinen Bank. Im April 1981 erfolgte der Umzug der Raiffeisenbank ins Haus „Freihof“ und damit ins Dorfzentrum von Heiden. Neuer Verwalter wurde der auch heute tätige Bankleiter Marcel Rohner. In den letzten 25 Jahren verzeichnete die Bank einen rasanten Aufschwung. Eine räumliche Erweiterung ist dringend, und längst ist deshalb der Bezug grosszügiger Lokalitäten in der zukünftigen Coop-Überbauung geplant. Gefeiert wird das 100-Jahr-Jubiläum im Rahmen der Generalversammlung vom 8. April in der Turnhalle Wies in Heiden. (Quelle: Chronik „100 Jahre Raiffeisenbank“ von Ernst H. Schrag, Ruedi Rohner

Darlehenskasse Heiden und Umgebung.
Die Generalversammlung der Mitglieder findet statt: Sonntag den 19. April 1931, nachmittags 1½ Uhr, in der „Sonne“, Nase, Rehetobel.
Traktanden: Die statutarischen u. kleine Statutenänderung
Die Teilnahme ist für alle Mitglieder obligatorisch. Reglementarische Buße für unentschuldig Abwesende Fr. 2. Der Geschäftsanteilszins wird den Anwesenden ausbezahlt.
Anschließend an die Generalversammlung um 2½ Uhr
Öffentliche Jubiläums-Versammlung
zur Feier des 25jährigen Bestandes unserer Kasse.
Referat: „Was will und was kann eine Darlehenskasse leisten?“
Zu dieser Veranstaltung sind alle Freunde und Interessenten en hßfl. eingeladen.
Vorstand und Aufsichtsrat.

schafter und Kunden erinnern sich noch gut an die heimelige Stube von Oberrichter Hans Eugster, der Bankgeschäfte in eher kleinem Stil abwickelte.

Tresor und Holzbalken als Sicherheitsmassnahmen

Einzige Sicherheitsmassnahmen der Eugsterschen Stubenbank waren ein kleiner, im Wandschrank eingebauter Tresor und ein wärschafter Holzbalken. Dieser diente als Verstrebung von der Zimmerdecke bis zur im Stubenboden eingelassenen Falltüre.

Damit wurde allfälligen Dieben das Eindringen via Webkeller und Falltüre verunmöglich.

Kriminelle hätten bereits beim Auffinden der Bank Schwierigkeiten gehabt, wurden doch auf Firmentafel und andere Hinweise verzichtet.

Vor 25 Jahren in den „Freihof“ gezügelt

und Marcel Rohner)

Die Raiffeisenbank Heiden wurde 1906 als Darlehenskasse gegründet. 1931 wurde zum 25-Jahr-Jubiläum eingeladen.

Peter Eggenberger

Kleintierzüchter

Zum Vormerken : Der Kleintier - Züchter Verein Lutzenberg organisiert ein Sommerfest, am 9.7.06 »BIG CITY LIFE« Tiere werden ausgestellt, Fragen um Zuchten können fachmännisch beantwortet werden, es gibt Spielstände für Kinder und am Abend ist auf Grossleinwand das Final der Fussball WM zu sehen !

Geni Kamber

Schuladvent

In der Adventszeit wurde im Schulhaus und Kindergartenhaus fleissig gearbeitet. Die Kinder besuchten verschiedene Workshops : Engel, Guetzli, Linoldruck, Weihnachtsfenster, Filzen, Theater.

Am Adventsabend 22.12.05 konnten die Eltern und alle Interessierten die ausgestellten Arbeiten, sowie die gespielten Weihnachtsgeschichten der 1. und 2. Klasse besuchen. *Zur Einstimmung auf die Adventsfeieröffnung sangen die Kindergärtler mit ihren Marionettenschaffen Lieder auf der Pausenplatzterre. Ganz überraschend konnte den Kindern

ein Wienerli mit Brot und Tee offeriert werden. Wir danken den Sponsoren Thomas Hotz, VSCI Carrosserie, und Damian Langenegger, Heizungen, herzlich.

*) Unter www.1ch.ch/kindergarten-lutzenberg können Arbeiten der Adventswoche betrachtet werden.

Im Namen des LehrerInnenteams

Monica Stieger Kamber

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzel A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:
Mittwoch, 05. April 2006

Mittwoch, 03. Mai 2006

Mittwoch, 07. Juni 2006

Spielgruppe Tatzelwurm

Einander kennen lernen, im Spiel Weihnachtsgeschenke und Trommeln basteln, Znüni miteinander essen oder kleine Konflikte austragen... Da gibt es noch vieles mehr, das wir in den letzten Wochen, jeweils miteinander erlebten. Bedeutungs-voll ist für uns das freie Spielen, alleine oder miteinander.

Unterdessen besuchen acht Kinder, im einstigen Kindzimmer im Schulhaus Wienacht, die Spielgruppe. Doch schon in ein paar Wochen werden die zukünftigen Kindergärtner uns verlassen. Die Kinder die bleiben, freuen sich schon auf die neuen Spielgruppenkids. Ab drei Jahren können die Kinder bei uns reingucken. Die Spielgruppe wird auch im nächsten Schuljahr am Donnerstag Vormittag von 9.00 -11.00 in Wienacht stattfinden.

Auskunft unter 071 888 65 53

Sonja Züst

**Rehabilitations
Zentrum**
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Vogelgrippe Überwachungszone

Seit dem 1. März 2006 befindet sich die Gemeinde Lutzenberg in einer seuchenpolizeilich angeordneten

Überwachungszone

Grund ist die Vogelgrippe (H5N1), welche bei Wildvögeln am Bodensee aufgetreten ist.

In dieser Überwachungszone werden Massnahmen zum Schutz des Nutzgefögels vor Ansteckung mit der Vogelgrippe getroffen.

Wichtig für alle:

Für Menschen besteht keine Gefahr. Berühren Sie trotzdem keine toten Vögel und keinen Vogelkot! Wenn Sie dies schon getan haben, dann waschen Sie sich die Hände mit Seife und warmem Wasser!

Melden Sie kranke oder tote Wasservögel (einzelne Schwäne, mehrere Enten oder Greifvögel) der Kantonspolizei, Telefon 117!

Die Jagd auf Wildvögel ist verboten.

Beachten Sie die Anordnungen des Kantontierarztes.

Speziell wichtig für Halter/-innen von Geflügel und Vögeln:

Die Bestimmungen des Freilandhaltungsverbots für Geflügel sind strikt einzuhalten. Melden Sie Abgänge oder vermehrte Krankheitsfälle beim Geflügel dem Kantontierarzt!

In der Überwachungszone dürfen Hausgefögeln und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel nur nach amtstierärztlicher Untersuchung und mit Bewilligung an andere Orte gebracht werden.

In den ersten 15 Tagen nach Verfügung der Überwachungszone dürfen Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel nicht aus der Zone heraus gebracht werden. Der Kantontierarzt kann bei Schlachtgefögeln, ausgemerzten Legehennen und Eintagsküken Ausnahmen gewähren.

Es dürfen keine Geflügelmärkte, Geflügelausstellungen und sonstige Ansammlungen von Geflügel und Vögeln veranstaltet werden.

Bundesamt für Veterinärwesen

Waldspielgruppe Wurlibutz

NEUERÖFFNUNG WALDSPIELGRUPPE WURLIBUTZ

THAL- RHEINECK UND UMGEBUNG

Ab Sommer 06 biete ich im Krähenwald (Thal – Wienacht-Tobel) eine Waldspielgruppe für Kinder von 3-5 Jahren an. Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gematscht und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Mit unstrukturiertem Spielmaterial wird die Kreativität und die Fantasie angeregt. Rituale, Geschichten und Lieder geben unseren Waldstunden eine Grundstruktur, im Vordergrund steht jedoch das freie Spiel der Kinder. Möglichst wenig Eingreifen, viel Raum für eigene Erfahrungen lassen, Hilfestellung wo es nötig ist – „Hilf mir es selbst zu tun“. Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf.

Während der kältesten Zeit des Jahres treffen wir uns in meinem Spielgruppenraum in Altenrhein um zu werken und zu spielen. Nach Absprache treffen wir uns zwischendurch auch im Winter im Wald.

Spielgruppenzeiten: Im Wald von 8.45 – 11.15 Uhr, im Winter drinnen von 9.00 – 11.00 Uhr. Voraussichtlich jeweils am Freitag.

Als Begleitperson bleibt abwechselnd eine Mutter oder ein Vater.

Anmelden bis spätestens 30. April 06.

Treffpunkt: In Wienacht-Tobel, genaueres wird noch bekannt gegeben.

Anmeldung und Information:

Gsell Christina, Mutter, Spielgruppenleiterin, in Ausbildung zur Naturpädagogin.
Künggass 8, 9425 Thal, Tel. 071 888 03 65

Bauernmarkt Heiden

Der elfte Bauernmarkt beginnt.

Am 17. Juni 2006 eröffnen wir mit einem Apéro die Bauernmärkte 2006 bei der evangelischen Kirche in Heiden. Jeweils ab 8.30 - 12.00 Uhr und jeweils samstags. 21-mal, das heisst vom 17.06.06 bis und mit 4.11.06. An neun Marktständen werden Früchte, Gemüse, Trockenfleisch und Wurstwaren, div. Backwaren, Ziegen- und Schafskäse, Quark und Jogurt ange-

boten. Im Weiteren gibt es div. Handarbeiten und mit viel Liebe zum Detail gemachte Blumensträuße zu kaufen. Als Ergänzung und zum Verweilen in der schönen Atmosphäre offerieren die evangelische Kirchenverwaltung Kaffee und Kuchen, bei schönem Wetter im Freien mitten im Markt. Bei Schlechtwetter im Parterre des Pfarrhauses im gediegenen Raum. Alle beteiligten Bauernmarktfahrer sind vom Vorderland. Drei kommen aus Heiden, zwei aus Walzenhausen und je einer aus Lutzenberg, Grub AR und Oberegg. Im Namen aller Beteiligten und keinen Aufwand scheuenden Bäuerinnen und Bauern laden wir Sie herzlich ein zum Besuch des Marktes.

Hans und Heidi Aemisegger
Lutzenberg

WURSTER GRABMALE

EIN GRABDENKMAL SOLL SO
UNVERWECHSELBAR SEIN
WIE DIE MENSCHEN
AN DIE SIE ERINNERN.

WIE ERREICHEN SIE DAS?

GERNE HELFEN WIR IHNEN BEI DER
BEANTWORTUNG DIESER FRAGE.

RUEDI SPIESS IST FÜR SIE DA:

BÜRO: 071 858 21 11

NATEL: 079 678 32 46

WWW.WURSTER.CH

bewell Vital-Shop Heiden

Mo - Fr. 10.00 - 12.15 und 13.45 - 18.00
Sa: 10.00 - 14.00 (Winterzeit)

Mo · Di · Do · Fr nach tel.* Vereinbarung:
Bett- & Kopfkissenberatung

Februar-April:

Kopfkissenaktion

Winterzeit – Balsamzeit:

„Gratis ausprobieren“

Die Marke aus
dem Appenzellerland
für Gesundheit
und Wohlbefinden
von innen und außen!

Besuchen Sie uns in der **Werdstraße 4**
(oberhalb Radioladen)

Tel: *076-5327557 oder 071-8912361

www.bewell.ch · info@bewell.ch

SPORTIVO

Cornelia Krapp-Rütimann

Dipl. Masseurin SVBM

Mitglied Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS

*Klassische-, Fussreflex- und Tibeter-
Massagen, Ohrkerzen, Schüsslersalze,
Bachblüten, Reiki-Kurse, Reiki-Treff.*

Bioresonanz- und Magnetfeld-Therapie

Schröpfen und Baunscheidtieren

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad

Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36

e-Mail: sportivo@krapp-oc.ch

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern
und vieles mehr...

GA-Tageskarte

Seit dem 1. Mai 2005 bietet die Gemeinde Lutzenberg eine GA-Tageskarte an. Aufgrund der guten Nachfrage hat der Gemeinderat entschieden, ab dem 1. Mai 2006 zwei GA-Tageskarten anzubieten.

Interessierte Personen können die Tageskarte ab sofort auf der Gemeindeverwaltung unter der Tel. 071 886 70 85 bestellen. Bestellte Tageskarten müssen innerhalb von einem Arbeitstag abgeholt und gleichzeitig bezahlt werden. Die Kosten für die Tageskarte beträgt Fr. 35.00. Gemeindekanzlei

Nordic Walking

mach mit blib fit

Der Verkehrsverein startet am 4. April 2006 einen wöchentlichen Treff.

Besammlung: erstmals Dienstag, 4.4.06
Ort: Schulhaus Wienacht
Zeit: 9:00 Uhr bis ca. 10:30 Uhr
Ausrüstung: gutes Schuhwerk + Stöcke

Keine Anmeldung notwendig.
Leitung: Willi Würzer (Tel. 071 891 13 10)

Oktoberfest im Lutzenberg

Am Samstag 11. März 2006 fand im Restaurant Treichli in Wienacht die 91. Hauptversammlung des Musikvereins Lutzenberg statt. Nach dem Essen begrüßte die Präsidentin Sonja Züst die anwesenden Musikantinnen und Musikanten. Züst blickte auf ein erfolgreiches 2005 zurück.

Der Verein fand in Walter Rüsche einen neuen Dirigenten, was für den kleinen Verein ein grosser Erfolg bedeutet. Oliver Turnherr konnte einstimmig im Verein aufgenommen werden. Der 23. September 2006 wurde als Datum für die Abendunterhaltung festgelegt.

„Oktoberfest im Lutzenberg“, lautet das Motto der diesjährigen Unterhaltung. Zuerst wird jedoch am traditionellen Maiblasen am 29. April in der Gemeinde Lutzenberg musiziert. Ab 9.00 Uhr hören Sie die musikalischen Klänge in Wienacht. Nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr geht es in Lutzenberg weiter. Die Musizierenden freuen sich auch dieses Jahr auf den geselligen Samstag und hoffen auf viele Zuhörer. Sonja Züst

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April. Rosental. Das Kino.

Sa 1.4. 20:15
So 2.4. 19:00

North Country Eine allein erziehende Frau (Charlize Theron) arbeitet aus Not in einer Mine. Schlimmer als die Arbeit unter Tag sind die unerträglichen Demütigungen, denen die wenigen Arbeiterinnen ausgesetzt sind. Die Frau lehnt sich dagegen auf und wird dadurch zur Heldin. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

So 2.4. 15:00

Vitus ist ein hochbegabtes Wunderkind, das nicht nur genial Klavier spielen kann. Viel lieber als seine herausragenden Talente zu präsentieren, bastelt der Junge in der Werkstatt seines Grossvaters (Bruno Ganz) oder träumt vom Fliegen. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Kinomol:
Di 4.4. 14:15

Out of Rosenheim Eine verrirte Bayerin im Wilden Westen rüttelt ein verschlafenes Nest auf. Von Percy Adlon, mit Marianne Sägebrecht. **Ab 10 J. – Deutsch**

Cinéclub:
Mi 5.4. 20:15

Nobody Knows Vier Kinder, die nicht sein dürften, versuchen in Tokyo zu überleben. Mit viel Einfühlungsvermögen gelingt es den Filmemachern die authentische Geschichte eindringlich zu erzählen. **Ab 16 Jahren – E/d/f**

Do 6.4. 20:15
Sa 8.4. 20:15

Casanova Die romantische Komödie basiert auf der Biografie des Liebhabers (Heath Ledger). Der Lebemann und Frauenverführer wird gezwungen zu heiraten oder er muss seine geliebte Heimat für immer verlassen. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 7.4. 20:30
So 9.4. 19:00

Last Days Die letzten Tage des Sängers der legendären Rockgruppe Nirwana kennt niemand wirklich. Gus Van Sant erzählt die Geschichte des introvertierten Musikers (Micheal Pitt), wie sie sich hätte abspielen können. **Ab 16 Jahren – E/d/f**

So 9.4. 15:00
Osternomtag:

Felix 2 Sophies Kuschelhase Felix erlebt neue Abenteuer. Bei einem Ausflug ins Museum entdeckt er eine nicht ganz perfekt funktionierende Zeitmaschine, die sie in eine längst vergangene Epoche versetzt. Ein Spass für die ganze Familie. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Do 13.4. 20:15
Sa 15.4. 20:15

Brokeback Mountain Cowboys verkörpern pure Männlichkeit. Doch im Oscar-gekrönten Meisterwerk von Ang Lee lernen zwei Männer (Heath Ledger und Jake Gyllenhaal) eine neue Seite an sich kennen: Sie verlieben sich ineinander und müssen ihre Gefühle in einer harten Welt verteidigen. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Karfreitag:
Fr 14.4. 20:30
Osternomtag:
Mo 17.4. 19:00

Exit Die eindrückliche Doku über die Sterbehilfe-Organisation Exit thematisiert ein letztes Tabu unserer Gesellschaft – den Tod. Für die Betroffenen und ihre Helfer wird das Lebensende zur ersehnten Erlösung aus grosser Not. **Ab 14 Jahren – F/d**

Kinomol:
Di 18.4. 14:15

Das fliegende Klassenzimmer Der Klassiker von Erich Kästner in der Verfilmung von 1954. **Ab 10 J. – Deutsch**

Do 20.4. 20:15
So 23.4. 19:00

Nachbeben Wohlstand und Kampf um Besitzstandswahrung sind in der Schweiz allgegenwärtig: Nachbeben zeigt den menschlichen Preis, der dafür bezahlt werden muss. Spannend bis zur letzten Minute und hervorragend besetzt. **Ab 14 J. – Deutsch**

Fr 21.4. 20:30
Sa 22.4. 20:15

Handyman Mike Dürst (Marco Rima) sitzt als Produzent in der Jury einer Casting-Show. Sein Leben ist ziemlich durcheinander und er sucht Hilfe bei einem Psychiater – und Trost bei dessen Freundin. Eine romantische Schweizer Komödie. **Ab 12 J. – Deutsch**

So 23.4. 15:00
So 30.4. 15:00

Eine Zauberhafte Nanny Emma Thompson hat mit ihrer Kindermädchengeschichte eine hinreissende Komödie geschaffen. Sie zähmt eine Rasselbande von Geschwistern auf sehr unterhaltsame Weise. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Do 27.4. 20:15
So 30.4. 19:00

We Feed The World Eine Dokumentation über Ernährungsgiganten und Globalisierung, Agrarunternehmer und Bauern. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Fr 28.4. 20:30
Sa 29.4. 20:15

The New World Pocahontas, die Indianerin wird 1607 durch die Ankunft der ersten Engländer auf ihrem Kontinent überrascht. Das anfängliche Misstrauen weicht der Liebe, die aber viele Hindernisse überwinden muss. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Kindergarten Lutzenberg

Exkursion in den Lerngarten der pädagogischen Hochschule in Rorschach.

Wir haben bereits im Kindergarten zwei Bilderbuchgeschichten vertont, d.h. passende Geräusche mit der Stimme, mit unserem Körper und den Kindergarteninstrumenten gemacht. Die Ohren der Kinder waren also auf das entdeckende Hören eingestellt.

Im Lerngarten experimentierten die Kinder gerne mit der grossen Auswahl an Instrumenten. Für den Abschluss suchten sie in Kleingruppen passende Geräusche zu einem Bild.

Unterdessen war die zweite Kindergruppe im Hörkino. Die Tierstimmen, die Wassergeräusche ab CD klangen im dunkeln

Zimmer eindrucklich, fast beängstigend. Aber jedes Kind sass auf einem bequemen Polsterstuhl und hielt sein Kuscheltierli in der Hand.

Nach dem Postenwechsel war auch das gemeinsame Essen des Znüni in der grossen Mensa ein Erlebnis.

Die Kindergärtnerin war stolz auf das Ergebnis der Aufgabe. Die Kinder spielten konzentriert und ernst die passende "Musik" zu ihrem Bild und die Zuhörer horchten gespannt und bewundernd. Wie grosse Fortschritte die Kinder doch seit Schuljahrbeginn gemacht haben !!!!!

Monica Stieger Kamber

Schüler-Handballturnier in Heiden

Am Mittwoch, 8. März 2006, trafen sich die Schüler der 5 Klasse Lutzenberg von Frau Daniela Cahenzli in der Turnhalle Wies in Heiden zum Vorderländer Schüler-Handballturnier.

Spielbericht: In der Vorrunde konnte gegen zwei Mannschaften gewonnen werden, und mit einer Niederlage erreichte man den zweiten Platz in der Gruppe. Das Halbfinalspiel verlor die Mannschaft nach dem Penaltyschiessen. Und dank dem nochmaligen totalen Einsatz belegte sie den dritten Schlussrang von acht Mannschaften.

Mannschaftaufstellung: Burri Cyrill, Geisser Lucas, Hafner Benjamin, Hieber Marcus, Kamber Jesco, Thurnherr Patrick, Züst Cedric.

Einsatz: Kamber Jesco und Thurnherr Patrick spielten alle Spiele durch. In der dritten Begegnung spielten Hieber Marcus und Geisser Lucas ebenfalls das ganze Spiel. Im kleinen Final um den dritten Rang erspielten sich Züst Cedric, Kamber Jesco, Thurnherr Patrick und Geisser Lucas ungefährdet den Sieg.

Geni Kamber

Pro Senectute

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Ist die Steuererklärung richtig ausgefüllt? Pro senectute berät und hilft auch dieses Jahr beim ausfüllen einfacher Steuerklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen nach Hause. In der regel genügen 1-2 Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe der Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation. Anmeldung und weitere Auskünfte:

Pro Senectute App. A.Rh.
9100 Herisau,
Tel. 071 353 50 30
Mo.-Fr. 08.30 - 11.30

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Ferienzeit steht vor der Tür! Damit Sie keine unliebsamen Ueberraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf ihre Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

Identitätskarte (IDK)

Ausstellungsdauer: ca. 10 Arbeitstage

Sie benötigen dazu:

- 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- alte, abgelaufene Identitätskarte oder einen Verlustschein der Polizei
- bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers/Antragstellerin)

Neuer Pass

Ausstellungsdauer: ca. 10 Arbeitstage

Sie benötigen dazu:

- 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein der Polizei
- Minderjährige brauchen ab Geburt einen eigenen Pass, **ein Kindereintrag im Dokument der Eltern ist nicht mehr möglich!**
- bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers/Antragstellerin)

Not-Pass

Ausstellungsdauer:

kann unter gewissen Umständen am Bestellungstag, spätestens am darauffolgenden Arbeitstag beim Kant. Passbüro in Trogen abgeholt werden

Sie benötigen dazu:

- 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein der Polizei
- persönliche Vorsprache auf der Einwohnerkontrolle der Wohngemeinde
- persönliche Vorsprache auf dem Kant. Passbüro in Trogen

Kosten

Pass Erwachsene	Fr. 125.00
Pass Kinder	Fr. 60.00
IDK Erwachsene	Fr. 70.00
IDK-Kinder	Fr. 35.00
Kombi Erwachsene (IDK/Pass)	Fr. 138.00
Kombi Kinder (IDK/Pass)	Fr. 73.00
Not-Pass Erwachsene/Kinder	Fr. 100.00

Geburten

Dezember 2005

Shala, Lindi, geboren am 26. Dezember 2005 in Heiden AR, Sohn des Shala, Gazi und der Shala geb. Kryeziu, Adile, wohnhaft in Lutzenberg.

Januar 2006

Clénin, Joël André, geboren am 06. Januar 2006 in St. Gallen, Sohn des Clénin, Beat William und der Clénin geb. Stroj, Regula, wohnhaft in Lutzenberg.

Inauen, Luan Anakin Joshua, geboren am 08. Januar 2006 in St. Gallen SG, Sohn des Inauen, Ramon Bruno und der Inauen geb. Bacoka, Nada Mira Romana, wohnhaft in Wienacht-Tobel.

Cazorzi, Miro, geboren am 12. Januar 2006 in Heiden AR, Sohn des Cazorzi, Sandro und der Cazorzi geb. Camenzind, Susanne, wohnhaft in Lutzenberg.

Züst, Nina Bianca, geboren am 30. Januar 2006 in Heiden AR, Tochter des Züst, Roger und der Züst geb. Budel, Bianca, wohnhaft in Lutzenberg.

Februar 2006

Gonella, Manuel Fredy, geboren am 18. Februar 2006 in Heiden AR, Sohn der Gonella, Annina Elisabetta und des Niederer, Fredy, wohnhaft in Lutzenberg.

Zuzüger

Dezember 2005

- Reber Gisela, Dorfhalde 138, Lutzenberg, 9425 Thal
- Lutz-Engler Sandro, Haufen 240, 9426 Lutzenberg
- Lutz-Engler Denise Susi, Haufen 240, 9426 Lutzenberg
- Zwahlen-Stäger Peter, Grund 60, 9405 Wienacht-Tobel
- Zwahlen-Stäger Barbara, Grund 60, 9405 Wienacht-Tobel

Januar 2006

- Schmid Lea, Friedegg 285, 9426 Lutzenberg
- Künzler Walter, Hof 166, Lutzenberg, 9425 Thal
- Schürch-Hammerer Klara Olga, Kapf 465, 9405 Wienacht-Tobel
- Hax Heinrich Fritz, Tolen 42, 9405 Wienacht-Tobel
- Zettler Jürgen Rudolf, Fuchsacker 679, 9426 Lutzenberg

Februar 2006

- Schirmer Adeline, Hellbüchel 259, 9426 Lutzenberg
- Weiser-Lange Christina, Hof 707, Lutzenberg, 9425 Thal

Wir gratulieren

80. Geburtstag Ziegler, Werner, Wienacht 4, 9405 Wienacht-Tobel, 18. Juni 1926

Einwohnerstand

Per 28. Februar 2006 wohnten 1'221 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Todesfälle

Dezember 2005

Hürlimann, Josef Adolf, gestorben am 20. Dezember 2005 in Heiden AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Januar 2006

Moor geb. Schär, Olga, gestorben am 04. Januar 2006 in Heiden AR, geboren 1914, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Frei, Jakob, gestorben am 16. Januar 2006 in Lutzenberg AR, geboren 1913, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Februar 2006

Züst geb. Bänziger, Anna, gestorben am 01. Februar 2006 in Heiden AR, geboren 1908, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären Probleme individuell und präzise. Egal ob Neubau oder Reparaturen, wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Trauungen

Januar 2006

Drach geb. Fuhrer, Patrick Daniel und **Drach geb. Deppe, Nicole**, Trauung am 13. Januar 2006 in Lutzenberg AR, wohnhaft in Lutzenberg.

Bendel, Philippe René und **Simmen Bendel geb. Simmen, Jeannette Nelly**, Trauung am 13. Januar 2006 in Rehetobel AR, wohnhaft in Wienacht-Tobel.

Veranstungskalender April, Mai, Juni 2006

April		Woche 14	
Mo 03.4.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg	Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 04.4.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 +	Turnhalle Gitzbüchel
Di 04.4.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 04.4.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle	Gitzbüchel
Mi 05.4.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage	Gitzbüchel
Mi 05.4.	20.00	Samariterverein Lutzenber-Wienacht	Übung mit Walzenhausen in Lutzenberg
Mi 05.4.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage	Gitzbüchel
Fr 07.4.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage	Gitzbüchel
Sa 08.4.		Pirmarschule / Kindergarten Frühlingsferien	bis So, 23.4.2006
Sa/So 08./09.4.		Kantonale- und Kommunale Ergänzungswahlen	

April		Woche 15	
Mo 10.4.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg	Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 11.4.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 +	Turnhalle Gitzbüchel
Di 11.4.	11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust,	Lutzenberg
Di 11.4.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 11.4.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle	Gitzbüchel
Mi 11.4.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage	Gitzbüchel
Mi 11.4.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage	Gitzbüchel

April		Woche 16	
Di 18.4.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 18.4.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle	Gitzbüchel
Mi 19.4.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage	Gitzbüchel
Mi 19.4.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage	Gitzbüchel
Fr 21.4.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage	Gitzbüchel

April		Woche 17	
Mo 24.4.		Pirmarschule / Kindergarten Schulbeginn	nach Frühlingsferien
Mo 24.4.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle	Gitzbüchel
Mo 24.4.	19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll,	Parkplatz Post, Wienacht
Di 25.4.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 +	Turnhalle Gitzbüchel

Di 25.4.	19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll	beim Gemeindehaus
Di 25.4.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 25.4.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle	Gitzbüchel
Di 25.4.	20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg	
Mi 26.4.		Papiersammlung	
Mi 26.4.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage	Gitzbüchel
Mi 26.4.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage	Gitzbüchel
Do 27.4.	09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland. Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung	
Fr 28.4.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage	Gitzbüchel
Sa/So 29./30.4.		Abstimmungswochenende	

Mai		Woche 18	
Mo 01.5.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle	Gitzbüchel
Di 02.5.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 +	Turnhalle Gitzbüchel
Di 02.5.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 02.5.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle	Gitzbüchel
Mi 03.5.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage	Gitzbüchel
Mi 03.5.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage	Gitzbüchel
Fr 05.5.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage	Gitzbüchel

Mai		Woche 19	
Mo 08.5.	20.00	HV Verkehrsverein, Restaurant Hohe Lust	
Mo 08.5.	20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle	Gitzbüchel
Di 09.5.	10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 +	Turnhalle Gitzbüchel
Di 09.5.	11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg	
Di 09.5.	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 09.5.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle	Gitzbüchel
Mi 10.5.	19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage	Gitzbüchel
Mi 10.5.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage	Gitzbüchel
Mi 10.5.	20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht	Übung in Wienacht

Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV

doppel
net
Informatik GmbH

Dorf 99 / Postfach 163
CH-9428 Walzenhausen
Fax: 071 880 04 14
E-Mail: mail@doppel.net

Komplette Datensicherungs- lösung ab CHF 299.-*!

Das sollte Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten wert sein!
Worauf warten Sie noch? Jetzt anrufen und schon in wenigen Tagen ruhiger schlafen, wenn's um die Sicherheit Ihrer wertvollen Daten geht! Weitere Infos auf www.doppel.net oder kontaktieren Sie uns unter **079 367 73 51/50**. (*zzgl. MwSt.)

Fr 12.5.	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Fr 12.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 12.5. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht CPR Lutzenberg
Sa 13.5. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht CPR rep. Lutzenberg

Mai **Woche 20**

Mo 15.5. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.5. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.5. 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 16.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.5. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht CPR rep. Lutzenberg
Mi 17.5. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 17.5. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 17.5. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht CPR rep. Lutzenberg
Fr 19.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa/So 20./21.5.	Abstimmungswochenende

Mai **Woche 21**

Mo 22.5. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.5. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.5. 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 23.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 24.5. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 24.5. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 25.5.	Primarschule / Kindergarten Auffahrtsferien bis So. 28.5.2006

Mai **Woche 22**

Mo 29.5.	Pirmschule / Kindergarten Schulbeginn nach Auffahrt
----------	---

Mo 29.5. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 29.5. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 30.5. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 30.5. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 30.5. 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 30.5. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 30.5. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 31.5. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 31.5. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Juni **Woche 22**

Fr 02.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	---

Juni **Woche 23**

Di 06.6. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 06.6. 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 06.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 07.6. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 07.6. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 09.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Juni **Woche 24**

Mo 12.6. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.6. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.6. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 13.6. 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 13.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

holzdesign ag
fisch

9427 wolffalden - tel. 071 891 13 66

April! April...

macht, was er will. Und wir machen, was Sie wollen.
Bei uns herrscht kein April-Wetter - unberechenbar
und voller Überraschungen.
Wir garantieren für solides Handwerk.
Zuverlässig, präzise, innovativ.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Mi 14.6. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 14.6. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 14.6. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung mit Feuerwehr
Do 15.6.	Kantonale Lehrerkonferenz
Fr 17.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 18.6. 08.30 - 12.00	H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Juni Woche 25

Mo 19.6. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.6. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.6. 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 20.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 21.6. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 21.6. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 22.6. 09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland. Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung

Fr 23.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 23.6.	Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Sa 24.6. 08.30 - 12.00	H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
Fr-So 23.-25.6.2	Turnverein Wienacht Kant. Turnfest Schaffhausen

Juni Woche 26

Mo 26.6. 20.00 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 26.6. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 27.6. 10.00 - 11.00	Bischofberger Edith Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di 27.6. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 27.6. 18.00 - 19.00 19.30 - 20.30	L. Tobler Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 27.6. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 27.6. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 28.6.	Papiersammlung
Mi 28.6. 19.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 28.6. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 30.6.	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Schule Lutzenberg im Internet

Geni Kamber ist dafür besorgt, dass aktuelle Projekte und Exkursionen ins Netz gestellt werden, mit Wort und Bild: www.lutzenberg.ch/de/bildung/Kindergarten. Ein Hineinschauen lohnt sich immer wieder neu!

Langenegger AG Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Die Fahrschule

M. Schällebaum · Walzenhausen · 076 334 05 04

Impressum GEMEINDE-infos Lutzenberg

Herausgeber:	Gemeinde Lutzenberg AR
Erscheint:	jeweils in der ersten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober
Auflage:	ca. 700 Exemplare
Redaktionsadresse:	GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
Layout/Druck:	rehadruck lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruck.ch Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
Redaktion:	Jürg Wehrle, Erwin Ganz, Sonja Züst
Redaktionsschluss:	jeweils am 10. des Vormonats
Bitte:	Bemühen Sie sich alle Texte als Email an die Redaktion weiterzuleiten. Danke!

Langenegger Heizungen
Engelgass 348, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

In den letzten Wochen und Monaten fanden verschiedene Versammlungen statt, im Verlaufe derer ich Gelegenheit hatte, im Rahmen einer Begrüssung näher auf die Geschichte, auf die Geographie, auf Besonderheiten und Spezialitäten und auf Alltagsfragen unseres Dorfes einzugehen. Während der Vorbereitung stosse ich immer wieder auf Neues, die Bilanz hingegen bleibt konstant: Wir wohnen in einer wunderbaren Region, an einem privilegierten Ort, orientieren uns einerseits ins Appenzellerland, sind aber ebenso mit dem Rheintal und der Bodenseeregion verbunden. Diese Süd – Nord – Orientierung führt uns vom Säntis, auf dem der Winter sich beinahe jeden Monat des Jahres meldet, hinunter zum Appenzeller Vor- und zum Bodensee.

Auch wenn uns der lange und harte vergangene Winter noch allzu gut in Erinnerung haftet und sich an Pfingsten beinahe wieder bemerkbar gemacht hat, so verrät uns die langjährige Statistik, dass wir in Lutzenberg, Thal und Wienacht in einer milden Region zuhause sind. Zeuge davon ist der Rebbau, der sich in unserem Dorfwappen abzeichnet. Weitere Zeugen sind aber auch Obst- und Fruchtkulturen, die darauf hinweisen, dass uns die Sonne nicht im Stich lässt, auch wenn wir ab und zu davon überzeugt sind.

Vor einigen Wochen habe ich mit einer Gruppe wieder einmal den Weg von Wienacht nach Lutzenberg unter die Füsse genommen und festgestellt, dass unsere zwei Dorfteile durch schöne, abwechslungsreiche Wege miteinander verbunden sind.

Das vorliegende Gemeindeinfo hat auch den Zweck, Verbindungen herzustellen und ist eine Informationsplattform. Die Redaktion ist bemüht, jeweils eine abwechslungsreiche, informative Ausgabe zu gestalten. Für Hinweise und Rückmeldungen sind wir dankbar.

Für die bevorstehenden Sommertage wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Sonnenschein.

Mit freundlichen Grüssen

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Persönlich: Barbara Barmettler

Das Interesse an einem Tagesablauf einer Wirtin führte mich ins Hotel Hohe Lust zu Barbara Barmettler. Die gelernte Zahnarztgehilfin konnte sich als junges Mädchen nicht vorstellen einmal als Wirtin zu agieren. „Oft hielten meine Geschwister und ich uns bei unserer Grossmutter im Restaurant auf. Manchmal halfen wir im Betrieb mit, aber dass ich selber ein eigenes Restaurant führen würde, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen“, erinnert sich Barbara.

Doch es kam anders. In Arosa machte sie die Servicelehre und hat sich an verschiedenen Saisonstellen viel Erfahrung angeeignet. Ihren jetzigen Mann Beat lernte Barbara in Brienz kennen. Danach absolvierten beide zur selben Zeit den Wirtefachkurs. Später zogen sie zusammen nach Studen bei Biel. Für zwei Jahre wurden sie dort im Restaurant Florida sesshaft. Barbara arbeitete im Service und Beat als Küchenchef. In jener Zeit feierten die zwei Hochzeit, 1990 kam Raphael, ihr erster Sohn, in Aarberg zur Welt. Danach übernahmen sie aus Grossmutter's Hand das neu renovierte Hotel Hohe Lust im Lutzenberg. Familie Barmettler wohnt nun schon seit 15 Jahren mit ihren in der Zwischenzeit drei Kindern in der Hohen Lust. Jetzt ist sie mit Leib und Seele Wirtin.

Seit der Übernahme des Hotels wechselt sich das Ehepaar im Wochenrhythmus beim Frühdienst ab. Der Frühaufsteher weckt die Kinder und macht Frühstück für die Familie und die Hotelgäste. Sobald die Kinder in der Schule sind, werden Brötchen für die Pause der Znüni-Gäste zubereitet.

Jeden Mittag gibt es ein günstiges Tagesmenu und à-la-carte-Gerichte, welche am Vormittag vorbereitet werden. Barbara richtet die Mittagstische und bedient die Gäste. Das Mittagessen muss schnell serviert werden, da viele Gäste nicht mal eine Stunde Zeit haben, um ihre Mahlzeit einzunehmen.

Am Nachmittag, wenn es im Restaurant ruhiger ist, wird Wäsche gewaschen, gebügelt, die Zimmer der Hotelgäste gereinigt oder die Buchhaltung aufgearbeitet. Wie in jedem anderen Haushalt muss auch noch die

Hausarbeit in der Wohnung erledigt werden. Schon ist es Zeit fürs Abendessen mit der Familie. „Das Abendessen nehmen wir gerne gemeinsam mit unsern drei Kindern Raphael, Natalie und Sandro ein. Nach dem Essen fahren wir oft eines der Kinder zum Sport. Dank Fahrgemeinschaften mit den Eltern von anderen sportbegeisterten Kindern können wir die Fahrten aufteilen. Wenn dann alle Kinder im Bett sind wird es beim Bedienen der Gäste schnell einmal Mitternacht. Und dann ist Feierabend“, sagt Barbara. Herr und Frau Barmettler bewältigen den normalen Tagesablauf alleine. Steht ein grösserer Anlass bevor, wie zum Beispiel Familienfeiern oder Vereinsanlässe, greifen ihnen Mutter Elisabeth oder Aushilfen unter die Arme.

Die Freizeit mit der Familie pflegt die Mutter der drei Kids vor allem am Mittwochnachmittag. Mittwoch und Donnerstag bleibt das Restaurant geschlossen. Am Donnerstag wird meistens eingekauft. Eine Auszeit zum Lesen und Fitness machen liegt bei guter Organisation auch noch drin. Das Vereinsleben geniesst Barbara in der Gymnastikgruppe.

Abschliessend bedankt sie sich bei allen Gästen, die ihnen seit 15 Jahren die Treue halten. Sonja Züst

Neuer Bausekretär

Seit 1997 führen die Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg gemeinsam ein Bausekretariat, welches sein Büro im Gütli, Walzenhausen, hat. Seit Beginn war Martin Schaller für die bau- polizeilichen Belange beider Gemein- den zuständig.

Nachdem Martin Schaller sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellt, haben beide Gemeinderäte die Gelegenheit ergriffen, die künftige Zu- sammenarbeit zu überprüfen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aufgaben an das Bausekretariat in beiden Ge- meinden bereits in den letzten Jahren zugenommen haben und sich diese Tendenz noch fortsetzen wird. Während dieser Mehrbelastung bislang mit ei- nem Zusatzpensum von 20 Stellenpro- zenten begegnet werden konnte, wird dies in Zukunft nicht mehr genügen. Der Gemeinderat Lutzenberg hat sich nach Prüfung verschiedener Varianten dazu entschlossen, das Bausekretariat künftig selbstständig zu führen. Dies bringt für die Einwohnerinnen und Ein- wohner von Lutzenberg eine verbesser- te Dienstleistung und entlastet die Res- sortverantwortlichen im Baubereich. Die Gemeinde Walzenhausen hat eben- falls eine eigene Lösung gefunden.

(v.l.n.r.) Martin Schaller (ehemaliger Bausekretär)
Erwin Baumgartner (Baupräsident) Paul Nägeli (neuer
Bausekretär)

Als neuen Bausekretär mit einem 80 % Pensum hat der Gemeinderat Paul Nägeli (Jahrgang 1956) aus Ber- neck gewählt. Er ist gelernter Hochbau- zeichner. Zusätzlich hat er eine Maurer- lehre absolviert. Ausserdem verfügt er über das Diplom des Bauführers BSA. Er hat seine neue Tätigkeit am 19. Juni 2006 aufgenommen und mit dem scheidenden Bausekretär bereits eine Einarbeitungsphase durchgeführt.

Das Bausekretariat befindet sich ab dem 3. Juli 2006 neu im Gemeindehaus Gitzbüchel.

Der Bausekretär ist dann unter der Telefon- Nummer 071 886 70 84 zu erreichen.

Der Gemeinderat heisst Paul Nägeli als neuen Mitarbeiter der Gemeinde willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start.

Der Gemeinderat bedankt sich bei Martin Schaller für die geleistete Arbeit

und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Ebenfalls bedankt sich der Gemeinderat Lutzenberg für die angenehme Zusammenarbeit mit der Gemeinde Walzenhausen. Es ist vorgesehen, auch in Zukunft Synergien zwischen den beiden Gemeinden zu nutzen. **Gemeindekanzlei**

Gemeinde- und Schulbibliothek

Vorsommerlektüre

Die allgemeine Lage von Samstag den 8. Juli 2006 Heiden, 10 Uhr, leicht bewölkt, 16 Grad, emsiges Treiben im Dorf, die Gemeinde- und Schulbiblio- thek ist geöffnet.

Wer zuerst ist hat's gut, denn schon bewegt sich eine aktive Menschen- schlange zur Nummer 1 der Poststras- se. Bücher, DVD's, Kassetten, CD's werden in Taschen, Koffern, Kisten, oder der stabilen Wetterlage wegen, einfach unterm Arm in das klassizisti- sche Gebäude neben der Migros geschleppt. An der Theke abgeben und sich gleich auf die zwei beinahe gleich grossen Räume im Hochparterre verteilen. „Gripsholm? Tucholsky oder Gott- fried Keller?“ „Wahrscheinlich unter T bei der Belletristik für Erwachsene“... „Pippi Langstrumpf? Also nein, Immer noch ausgeliehen?“...„Ja, reservieren ist gut, dann haben sie Chancen es bald zu bekommen“...„Ferien?“ „Ja, Korsika, und Gottseidank hat es hier eine grosse Auswahl an informativen Bildbänden und Reiseführern“...„Ein Film? Heute bei dem schönen Wetter? geh doch lieber auf den Fussballplatz,

Langenegger Heizungen
Ebnat/Kappel 148-1426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Nummer: 071 886 70 84
Telefon: 071 886 00 23
Telefax: 071 886 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

apropos, habt ihr die vielen Fussballbü- cher im Foyer beachtet?“...und ganz in der Ecke rund ums Tischli, ja da hocken sie, ein paar Jugendliche und Minimumleser über 30, vertieft in die Bildwelt der Comics, einst tabuisiert heute selbst in gehobenen Kreisen in... und wo ist unter 1 Meter?

„Aha, dä Joggeli wött go Birrli schüttle und Struwelpeter sind Vergan- genheit, Die wilden Kerle, Nein du schon wieder, Bauer Beck fährt weg oder das Schwonster sind Bilderbücher die hingebungsvoll, von einer seelig lächelnden und ebenso laut kommen- tierende Kundschaft, betrachtet wer- den...Es läuft was, bis zu 400 Medien werden hier in der Gemeindebibliothek Heiden, Samstag für Samstag, Wetter egal, umgesetzt. Hier ist ein Treffpunkt für Leseratten und Bücherwürmer, für Belesene und Neugierige. Nicht mehr wegzudenken, auch für unsere Nach- barsgemeinden, die ebenso motiviert unser reiches Angebot in Anspruch nehmen.

Und die weiteren Aussichten für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag... stabile Wetterlage mit vor- sommerlichen Temperaturen.

Ob mit Velo, Postauto, Wanderschu- hen oder Sommersandalen, es ist ein „Reisli“ wert, kommen Sie nach Heiden und besuchen Sie die Welt der Bücher, in der Gemeindebibliothek in Heiden.

Öffnungszeiten:

Dienstag	15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch	15:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag	09:00 – 11:00 Uhr 17:00 – 19:00 Uhr
Samstag	10:00 – 12:00 Uhr

Franziska Bannwart

Cornelia Krapf-Rütimann
Dipl. Masseurin SVBM
Mitglied Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS

*Klassische-, Fussreflex- und Tibeter-
Massagen, Ohirkerzen, Schüsslersalze,
Bachblüten, Reiki-Kurse, Reiki-Treff.*

Bioresonanz- und Magnetfeld-Therapie

Schröpfen und Baunscheidtieren

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 38
e-Mail: sportivo@krapf-oc.ch

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Renovation
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spengler
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9106 Heim-
Tauben 800 15 18

Die glücklichen Gewinnerinnen in der Sennhütte Thal

Das Toggenburg zu Gast. Unter diesem Motto konnten die Kunden der Sennhütte viele regionale Produkte aus dem Toggenburg kennen lernen und vor ihrer Haustür einkaufen.

Die gemeinsame Aktivität zwischen dem Trägerverein Culinarium, den Bergbahnen Chäserrugg, Toggenburg Tourismus, verschiedenen Produzenten und der Sennhütte Thal belebte den Dorfplatz, der von der Familie Fuhrer mit viel Herzblut und Engagement geführt wird.

Aus den vielen Wettbewerbsformularen, sind als glückliche Gewinnerinnen ausgelost worden: Trudy Ammann, Thal, und Trudy Wieser, Lutzenberg. Sie gewinnen je eine Gratisfahrt auf den Aussichtsberg Chäserrugg im Toggenburg. Die Sennhütte gratuliert diesen beiden Gewinnerinnen herzlich und wünscht ihnen einen schönen Ausflug ins herrliche Toggenburg.

Jörg Fuhrer von der Sennhütte bei der Preisübergabe an Trudy Wieser (li) und Trudy Ammann (re).

Raiffeisen-Mitglieder haben es besser.

Raiffeisenbank Rheineck
Telefon 071 886 90 50
rheineck@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Herzlichen Dank

Liebes LehrerInnen-Team inklusive Schulleiter, liebe Schüler vom Lutzenberg!

War das eine „Mega“-Überraschung – euer Abschiedsprogramm mit:

- Peter Bodmer-Rap plus Break-Dance
 - Mulörgeli-Konzert
 - Dibiräbi-Puurema-Oldie
 - Cabaret „Tagesstruktur“
- und zum Schluss die Überreichung des wunderbaren Erinnerungsbildes mit anschliessendem Apéro (plus Blues-harp-Einlage!!!) hat mich riesig gefreut!

Ganz, ganz herzlichen Dank dafür! Bleibt alle so eine fröhlich-kreativ-aufgestellte Schulgemeinschaft – ich werde euch in bester Erinnerung behalten!

Euer Ex-Schulpräsident
Peter Bodmer

EIN GRABDENKMAL SOLL SO
UNVERWECHSELBAR SEIN
WIE DIE MENSCHEN
AN DIE SIE ERINNERN.

WIE ERREICHEN SIE DAS?

GERNE HELFEN WIR IHNEN BEI DER
BEANTWORTUNG DIESER FRAGE.

RUEDI SPIESS IST FÜR SIE DA:

BÜRO: 071 858 21 11

NATEL: 079 678 32 46

WWW.WURSTER.CH

CITY-GARAGE AG

Die Vertrauensgarage ganz in Ihrer Nähe

Heiligkreuz St. Gallen

Langgasse 106

Tel. 071 244 54 40 Fax 071 244 52 61

Occasions-Zentrum

Breitfeld St. Gallen

Zürcher Strasse 505

Tel. 071 310 25 40 Fax 071 310 25 41

city-Kontakt

Autozubehör

Lerchenfeld St. Gallen

Tel. 071 274 80 70 Fax 071 274 80 70

Europcar

Autovermietung Parkgarage

Neumarkt St. Gallen

Tel. 071 222 11 14 Fax 071 222 01 57

Wil SG

Rainstrasse 7

Tel. 071 929 80 20 Fax 071 929 80 21

Rickenbach TG

Breitstrasse 3

Tel. 071 929 80 30 Fax 071 929 80 31

Goldach SG

St. Galler Strasse 76

Tel. 071 844 50 30 Fax 071 844 50 31

Heiden AR

Gerbstrasse 8

Tel. 071 891 28 91 Fax 071 891 28 13

Tod eines Wunderheilers

Nach "Mord in der Fremdenlegion" (aktueller Stand: 5. Auflage) liegt mit "Tod eines Wunderheilers" ein neuer Kriminalroman von Peter Eggenberger vor. Das Buch entführt in die einzigartige Heillandschaft des Appenzellerlandes, wo Jack Elsener mit Wunderheilungen an bekannten Kraftorten für Aufsehen und Schlagzeilen sorgt. Viele Patienten, scharenweise Neugierige und eine willkommene wirtschaftliche Belebung der Region sind die Folge. Als er die stillgelegte Heilquelle im Schönbühl reaktivieren und ein Wellnesszentrum einrichten will, kommt Sand ins Getriebe. Die Gerüchteküche brodelt, als Elsener in einem Wasserschacht tot aufgefunden wird. Wer hat ihn ermordet? Und weshalb? "Tod eines Wunderheilers" (228 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, Fr. 32.-) ist im Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell, erschienen (www.dav.ch). Das Buch ist im Laden des RehabilitationsZentrums Lutzenberg, Buchhandel und beim Autor (www.peter-eggenberger.ch) erhältlich.

Peter Eggenbergers Kriminalroman entführt in die faszinierende Heillandschaft Appenzellerland, wo Jack Elsener mit Wunderheilungen für Aufsehen und Schlagzeilen sorgt. Dann aber kommt Sand ins Getriebe. (Bild pd)

immopARade

Am 12. und 13. Mai 2006 hat die erste immopARade in Teufen stattgefunden. Der Kanton Appenzell Auser rhoden hat mit dieser erstmals durchgeführten Immobilienveranstaltung den Kanton als attraktiven Wohn- und Lebensstandort bekannter machen wollen. Ziel und Zweck der immopARade war die Präsentation des Immobilien- und Baulandangebotes im Kanton. Angesprochen wurden Privatpersonen, die sich auf der Suche nach einer Mietwohnung, einem Eigenheim oder Bauland befinden. Andererseits sollen institutionelle Investoren ermuntert werden, in Auser rhoden in Immobilien zu investieren.

An der Ausstellung im Alten Zeughaus in Teufen beteiligten sich 18 Gemeinden, der Kanton und 15 private Aussteller aus dem Immobilienbereich. Kurze Fachvorträge zu ausgewählten Immobilienfragen sowie ein Referat von Finanzdirektor Köbi Frei rundeten das Programm ab.

Auch die Gemeinde Lutzenberg war an der Ausstellung in Teufen präsent. Gleichzeitig wurde von den Interessenten geschätzt, dass sie sich in der Gemeinde Lutzenberg direkt über die Angebote informieren konnten und die Parzellen mit den verkaufswilligen Grundeigentümern besichtigen konnten.

Für die Gemeinde Lutzenberg haben sich an der immopARade wiederum einige interessante Kontakte ergeben, die weiterverfolgt werden können.

Gemeindekanzlei

Damenriege

Damenriege Wienacht – Was macht eigentlich die Damenriege Wienacht?

Gibt es sie noch?

Ja, der DTV-Wienacht existiert nach wie vor! Leider mit nur 7 turnenden Mitgliedern, welche jeden Donnerstag bickelhart ein immer sehr interessantes Training in der Turnhalle Wies in Heiden absolvieren.

Der DTV-Wienacht hat sich zum DTV-Heiden gesellt, welcher auch an Mitgliedermangel leidet, aber dafür eine sehr motivierte Leiterin stellt. So turnen die zwei Damenriegen seit längerer Zeit miteinander. Die Leiterin Anne Festini stellt jede Woche ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammen.

Die letzten zwei Jahre war die Damenriege mit ihrem Chicksen-Nuggets Stand am Wienachtsmarkt nicht mehr präsent, da der Markt mit Essständen ziemlich übersättigt war.

Dafür haben wir am 6./7. Mai an der Gerätemeisterschaft vom ATV (Appenzellerischer Turnverband) in Heiden in der Festwirtschaft aktiv mitgearbeitet. Dieser gut besuchte Grossanlass wurde vom Turnverein Wienacht organisiert.

Haben wir vielleicht Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, dann melden Sie sich doch bitte bei unserer Präsidentin Monika Würzer.
Tel: 071/891 56 03

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen -
Telefonanlagen - Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheinach, Tel. 071-888 56 66
Privat Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlflöcher zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

Esther Albrecht

In dieser und der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen die beiden neu gewählten Gemeinderäte vor. Für die zurückgetretenen Peter Bodmer (Ressort Schule) sowie Paul Lehner (Wasserversorgung) wurden neu Esther Albrecht und Markus Traber in den Gemeinderat gewählt. Nach 6 Jahren ohne Gemeinderätin, hat nun wieder eine Frau in den Rat Einzug gehalten. An der konstituierenden Sitzung erhielt Esther Albrecht das Ressort ‚Wasserversorgung‘ zugesprochen. Grund genug, ihr einige Fragen zu stellen:

Kannst Du Dich den Lesern bitte kurz vorstellen?

Geboren und aufgewachsen bin ich in Wienacht. Nach der Sekundarschule habe ich die kaufmännische Grundausbildung in St. Gallen durchlaufen. Nach verschiedenen Weiterbildungskursen u.a. auch in Unternehmensführung arbeite ich nun bereits seit vielen Jahren für die Willi Alder AG in Wolfhalden bzw. die Alder AG in Wienacht. Meine Hobbies sind: Schwimmen, Tauchen sowie Skifahren.

Was waren Deine Beweggründe für die Kandidatur in den Gemeinderat?

Durch meine Arbeit in der Baubranche habe ich viel mit Wasser zu tun. Es ist für mich, wie dies auch aus meinen Hobbies hervorgeht, ein wichtiger und interessanter Teil des Lebens. Aus diesem Grund war für mich immer klar, dass ich am liebsten das Ressort ‚Wasserversorgung‘ übernehmen möchte, sollte ich in dieses Amt gewählt werden. Die Chance dazu bot sich mir durch den Rücktritt von Paul Lehner. Natürlich interessiert mich auch das gesamte politische Umfeld innerhalb und ausserhalb unserer Gemeinde. Deshalb versuche ich auch seit rund zwei Jahren in der Baubewilligungskommission (BBK) meine Erfahrungen einbringen zu können.

Du hast bereits an der 1. Gemeinderatssitzung teilgenommen. Welchen Eindruck hast Du bekommen?

Ich fühlte mich von Beginn an gut aufgenommen. Gefallen hat mir, dass die Diskussionen immer auf sachlicher und nie auf persönlicher Ebene geführt worden sind.

Welche Schwerpunkte möchtest Du in Deiner Arbeit setzen?

Ich nehme die Verantwortung für das Ressort ‚Wasserversorgung‘ ernst. Wasser ist eines der kostbarsten Güter, welches zu erhalten und zu schützen es gilt. Wichtig erscheint mir auch das Einbringen meiner Erfahrung aus den verschiedenen Lebensbereichen. Gleichzeitig werde ich versuchen, die Interessen der Bevölkerung in den Gemeinderat hineinzubringen und zu vertreten.

Besten Dank für das Interview.
Jürg Wehrle, Gemeinderat

Feldgottesdienst

Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Feldgottesdienst in Wienacht.

Am letzten Feriensonntag, dem 13. August 2006, findet wieder unser traditioneller Feldgottesdienst statt. Der Gottesdienst, musikalisch gestaltet von der Musikgesellschaft Lutzenberg, beginnt um 10 Uhr auf dem aussichtsreichen Plätzchen unterhalb des Rest. Helvetia, den viele von vergangenen Jahren oder von den 1. August-Feiern her kennen.

Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich zum Verweilen eingeladen. Unsere kleine Festwirtschaft ist auf hungrige Mäuler eingerichtet. Bei Regen findet der ganze Anlass inkl. Mittagessen in der Kirche und im Kirchgemeindehaus Buechen statt. Bei unklarem Wetter gibt Tel. 1600 "Regionale Veranstaltungen" ab 8 Uhr Auskunft.

Zu diesem Familiengottesdienst sind jung und alt aus beiden Gemeindekreisen herzlich eingeladen.

Klaus Steinmetz, Pfr.

Nothelferkurs

Möchten Sie Roller- oder Autofahren lernen? Sind Sie schon im Besitz des Nothelferkurs-Ausweises?

Wir bieten Ihnen wieder einen Nothelferkurs an zwei Samstagen an.

Der Kurs dauert zehn Stunden und findet am 9. September von 8.00 – 12.00 Uhr und am 16. September 2006 von 8.00 – 12.00 und von 13.30 – 15.30 Uhr statt. Kursort ist das Schulhaus Gitzbüchel.

Der komplett überarbeitete neue Nothelferkurs vermittelt das notwendige Wissen für die Nothilfe auf der Strasse, im Haus und am Arbeitsplatz. Themen sind die lebensrettenden Sofortmassnahmen wie Lagerungen, Beatmung, Herzmassage, Blutstillung.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothelferkurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Sind Sie für den Notfall gerüstet? Auch eine Repetition schadet nie, denn Hilfe wird meistens dann gebraucht, wenn man nicht damit rechnet. Nutzen Sie die Chance zum Kursbesuch im Dorf.

Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59 oder Nicole Drach, Telefon 071 888 41 54, die auch gerne Ihre Anmeldungen entgegen nehmen. Die Kurskosten betragen Fr. 130.00

Cony Künzler

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tülböden, Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alder.schreinerei@bluewin.ch

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
 - Ausbeulen von kleineren Blechschäden
 - Beheben von Rostschäden
 - Ersetzen von defekten Scheiben
 - Restauration von Oldtimern
- und vieles mehr...

Spitzenresultate der Jungschützen

Beim Wettschiessen für den Bezirk Vorderland, konnte sich der Lutzenberger Simon Herzig für den 1. Platz qualifizieren und somit den begehrten Teller in Empfang nehmen. Dazu herzliche Gratulation. Mit dieser hervorragenden Leistung qualifizierte er sich zusätzlich in der Gesamtwertung für das Appenzellerland auf den 5. Platz.

Insgesamt nahmen gegen 200 Jugendliche an diesem Wettschiessen teil. Gesamthaft wurden 72 Kranzabzeichen abgegeben. Das Wettschiessen bildet jeweils den Höhepunkt des Ausbildungskurses für die Junioren (10- bis 16-Jährige) und die Jungschützen.

Name	Jg.	Pkte.	Rang
Herzig Simon	86	57	5.
Inauen Maurus	89	56	6.
Fuchs Damian	89	55	7.
Huber Silvan	87	55	8.
Junkert Jens	86	55	10.
Bischof Rico	86	55	11.
Graber Angelo	86	53	21.
Scherrer Adrian	87	52	31.
Lutz Markus	87	47	85.

Rangliste Jugendliche der Feldschützen Wienacht-Lutzenberg:

Bruderer Sandro	55	3.
Köppel Natanael	54	5.
Eicher Steven	54	5.
Bischof Patrick	53	8.
Huber Quirin	52	11.

Leiter und Gäste:

Es wurde auch ein Wettschiessen bei den Leitern und Gästen veranstaltet und Walter Ziegler konnte zusammen mit Ritter Wendelin den ersten Platz mit je 59 Punkten beanspruchen.

Wir gratulieren allen Teilnehmern und ein gebührendes Lob für den Einsatz den Jungschützenleitern Peter Sonderegger und Walter Ziegler.

Die Aktuarin: Luise Strunz, Heiden

Ausser Banknoten

drucken wir fast alles

schwarz-weiss oder bunt

kompetent - zuverlässig - sozial

Druckerei Göttschalg
 071 888 54 01
 071 888 10 93
 071 888 10 94

75 JAHRE FRAUENVEREIN LUTZENBERG/WIENACHT

Zum 75sten Geburtstag
lädt der Frauenverein Lutzenberg/Wienacht
alle Frauen der Gemeinde am
26. August 2006 um 09.00 Uhr im
Hotel Hohe Lust zum
"Frauezmorge" ein.

Zur Unterhaltung wird uns Claudia Rohrhirs ab ca. 10.00 Uhr speziell ausgesuchte, fröhliche und humorvolle Frauengeschichten erzählen.

Zwischendurch spielt Simon Dietrich kleine Stücklein auf seinem Hackbrett.

Der ganze Anlass ist für sie gratis. Aus organisatorischen Gründen möchten wir gerne wissen wieviele Frauen (und Kinder) unsere Einladung annehmen werden.

Füllen sie bitte nebenstehenden Talon aus, stecken sie ihn in ein Couvert und schicken sie es an das Hotel Hohe Lust 9426 Lutzenberg, oder geben sie den Talon ganz einfach persönlich dort ab.

Anmeldeschluss ist der 24. August.

Der Frauenverein freut sich mit ihnen zu feiern.

Für den Vorstand:
Antonia Lehner / Antoinette Berger

Für die jungen Mütter, respektive deren Kinder wird ein Kinderhort eingerichtet.

Ja, ich komme gerne am 26. August zum "Frauezmorge" ins Hotel Hohe Lust.

Name

Vorname

Ich komme mit Kind(er)

Unterschrift

Hotel-Restaurant Hohe Lust

Fam. B.&B. Barmettler-Gähler
9426 Lutzenberg, Tel. 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nach unseren Sommerferien
(5.7. - 27.7.2006),
verwöhnen wir Sie gerne mit unseren
feinen Sommergerichten.

!!! Aussichtsterrasse !!!

Wild-Saison
ab ca. Mitte September

Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Barmettler
und Mitarbeiter

GV im Freien

Ein Novum in Lutzenberg:
Generalversammlung in Wienacht unter
freiem Himmel

Die Generalversammlung der Fitness-Club Wienacht AG als Träger-
schaft des Kur-, Ferien- und Seminar-
hotels „Seeblick“ fand im Freien statt.
Das Novum wurde von den Aktionä-
rinnen und Aktionären überaus geschätzt,
herrschten doch hochsommerliche
Temperaturen.

Seit einem guten Jahrzehnt wird das
1989 neu erbaute Hotel „Seeblick“ vom
Ehepaar Joe und Christina Bittel geleit-
tet, das auch die Aktienmehrheit
besitzt. Verwaltungsratspräsident Chris-
tian Rieber orientierte über ein gutes
Geschäftsjahr 2005, obwohl die Zahl
der Logiernächte von 8685 auf 8386
zurückgegangen war. Als Gründe nann-
te er die unsichere Wirtschaftslage in
Deutschland (viele „Seeblick“-Gäste
sind Deutsche) sowie das zu häufig
nicht mitspielende Wetter. „Trotzdem
konnten wir Abschreibungen in der
Höhe von 75000 Franken vornehmen,
was eine weitere Stärkung von Hotel-
betrieb und Aktiengesellschaft bedeu-
tet.“

Gäste engagieren sich als Aktionäre

Zu einem guten Teil engagieren sich
die langjährigen Gäste auch als Aktio-
närinnen und Aktionäre. Diese Tatsache
widerspiegelt sich in der Zusammen-
setzung des Verwaltungsrats, dessen
Mitglieder nicht nur aus Wienacht-Lut-
zenberg (Christina und Joe Bittel), son-
dern auch aus Basel (Christian Rieber),
Hochwald SO (Helene Metzger), Spei-

cher (Josef Koller) und Brig VS (Therese
Heldner) stammen. Mit einigen Augen-
blicken der Stille gedachten die GV-
Teilnehmer des im Frühling 2006 ver-
storbenen VR-Mitglieds Helene
Metzger, das vorläufig nicht ersetzt
wird.

Beliebte Ferien- und Tagesangebote

Sämtliche GV-Geschäfte konnten in
Rekordzeit erledigt werden, wobei alt

Wanderwoche, Feldenkrais, Yoga,
Atemgymnastik, Augentraining, Kneipp
und weitere für gesunde und erlebnis-
reiche Ferien. Zum „Seeblick“-Angebot
gehören aber auch die Verwöhntage für
Gesundheitsbewusste in der Region.
Beauty-, Aquatic-, Thalasso- und Well-
nesstage erfreuen sich grosser Belieb-
theit und machen den aussichtsreich
über dem Bodensee gelegenen „See-
blick“ zur beliebten Wellnessoase auch
für Tagesgäste.

Posthalter Willi Würzer, Wienacht, nicht
nur die Zutrittskontrolle, sondern auch
die Abstimmungs- und Wahlgeschäfte
erledigte. Für das Jahr 2006 herrscht
seitens von Betriebsleitung und Verwal-
tungsrat Optimismus, und wiederum
sorgen zahlreiche Kurse wie Molkenkur,

Einzigartig: Die GV des Hotels „Seeblick“ in Wie-
nacht fand im Freien statt. Am Tisch sitzen die
VR-Mitglieder Theres Heldner, Christian Rieber
(Präsident), Christina und Joe Bittel (von links).

Peter Eggenberger

Wenn Sie nicht nur für den Hypothekarzins arbeiten wollen...

Ob eine Hypothek langfristig tragbar
bleibt, hängt nicht allein von der Zins-
entwicklung ab – (mit)entscheidend
sind Aspekte, die je nach Liegen-
schaft und individueller Situation
des Eigentümers unterschied-
lich zu gewichten sind.

Deshalb gehen wir bei Immobilienfi-
nanzierungen – was leider andernorts
nicht immer selbstverständlich ist –
ausgesprochen kundennahe Wege.
Das heisst: Unsere Berater/innen
streben transparente und flexible

Lösungen an. Realisierbar sind sie
erfahrungsgemäss mit einfachen,
aber «massgeschneiderten» Kombi-
nationen von variablen und festver-
zinslichen Hypotheken, die sich

Ihrem persönlichen Umfeld und
objektspezifischen Gegebenheiten
anpassen (lassen) – nicht zuletzt,
falls diese sich im Lauf der Zeit
verändern.

**Finanzierungslösungen, die
langfristig tragbar bleiben:**

Bank St.Gallen

Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
071 226 73 73, www.casg.ch

WWF Sektion SG, TG und AR/AI

Ostschweizer Umweltpreis:
5000 Franken zu gewinnen.

Die WWF-Sektionen SG, TG und AR/AI schreiben jedes Jahr den Ostschweizer Umweltpreis aus. Wer sich mit speziellem Engagement für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einsetzt und sich für Lebewesen und Nachhaltigkeit stark macht, gehört zu den Anwärterinnen und Anwärtern dieses Preises.

Der Preis ist als Anreiz für ökologische Leistungen gedacht, die in der Öffentlichkeit keine Beachtung finden. Dies ganz nach dem Motto "Viele kleine Schritte führen zum Ziel". Was wird ausgezeichnet? Mögliche Wettbewerbsbeiträge könnten sein:

Eine Schulklasse, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen hat, dass eine nachhaltige Senkung des allgemeinen Energieverbrauchs oder Wasserverbrauchs in einem Schulhaus realisiert wurde.

Eine Klasse schafft und betreibt einen Pausenkiosk mit biologischen Produkten aus der Region.

Pflanzung eines neuen (Bio-) Obstgartens mit Hoch- und Mittelstamm-bäumen

Eine Bachrenaturierung durch Private.

Die Preissumme beträgt Fr. 5'000.-. Die Helvetia Patria Versicherung unterstützt den Umweltpreis als Sponsoringpartner. Die Projekte müssen bis zum 31. August eingereicht werden. Die Preisverleihung findet jeweils im November/Dezember statt.

Wer darf mitmachen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Privatpersonen, Teams, Familien, Schulklassen usw., die in den Kantonen SG, TG, AR/AI oder im Fürstentum Liechtenstein zu Hause sind. Der Wettbewerb soll speziell auch Kinder und Jugendliche ansprechen. Die wichtigsten Bewertungskriterien sind neben dem Engagement des Bewerbers auch die Kreativität und ökologische Wirkung des Projektes. Zudem sollte das Projekt kurz vor der Umsetzung stehen oder bereits ausgeführt sein. Die Bewerbungsunterlagen können auch stellvertretend von Drittpersonen ausgefüllt und eingereicht werden.

Mehr Informationen

Die Bestimmungen können unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.wwf-umweltbildung.ch oder bestellt werden bei: WWF-Regiobüro, Postfach 2341, 9001 St. Gallen, Telefon 071-223 29 30, mail: regiobue-ro@wwfost.ch

zi

Physiofit

Neues Trainingscenter in Heiden neu auf zwei Etagen.

Ab 8. Mai befindet sich Physiofit im 3. Stock an der Schulhausstrasse 5 in Heiden; ein Therapie- und Trainingscenter auf zwei Stockwerken und 230 Quadratmetern. Vor rund zwei Jahren entschieden sich Thomas und Conny Meier eine eigene Physiotherapie mit Wellnessabteilung zu eröffnen.

Bereits nach kurzer Zeit stiess Physiotherapeut Peter Brühl zum Team. Da die Nachfrage sowohl für die Physiotherapie als auch im Trainingsbereich stetig stieg, entschied sich Thomas Meier für eine Vergrösserung.

So wechselte Physiofit in grössere Räumlichkeiten auf zwei Stockwerken, neu mit einem Trainingscenter. Die Platzverhältnisse wurden eng und die Nachfrage nach einem von einem Physiotherapeuten überwachten Trainingsangebot gross. Deshalb entschlossen wir uns zur Erweiterung unseres Betriebes und sind stolz, dass wir nun ein umfassendes Programm für unsere Kundschaft anbieten können.

"Im Trainingsbereich befinden sich modernste Geräte von Life Fitness, die mit Exzentertechnik über den gesamten Bewegungsablauf eine gleichmässige Belastung garantieren. Kabelzuggeräte, Kurzhanteln, Bänke und zwei Vibrations Plates vervollständigen die Einrichtung.

Vibrations Plates stammen aus der Weltraumfahrt und ermöglichen ein Ganzkörpertraining. Sie sind ideal für die Nachbehandlung von diversen Muskel- und Gelenksverletzungen.

Medizinische Studien belegen Erfolge bei MS, Parkinson, Schlaganfall und schwacher Beckenbodenmuskulatur. Auch die Ausdauer kommt nicht zu kurz mit Spinningbikes, Ruderggerät,

Crosstrainer, Laufband, Stepper, Ergometer und Kleingeräten. Leistungstest, Trainingsplan, Kurse Physiofit ist kein Fitnesscenter der üblichen Art, sondern ein gesundheitsorientiertes Trainingscenter mit der Möglichkeit, einen Leistungstest zu machen, damit ein Trainingsplan erstellt werden kann, der die richtige Intensität und Dauer angibt zur Gewichtsabnahme, für den Ausdauerbereich oder Wettkampfvorbereitungen.

Diagnostik ist im Leistungssport nicht mehr wegzudenken, weshalb sie für Anfänger und Breitensportler noch wichtiger ist.

Wer nicht alleine trainieren will, hat Gelegenheit, an Gymnastikkursen wie Bodyforming und Wirbelsäulegymnastik teilzunehmen. Das Kurswesen wird entsprechend der Nachfrage ausgebaut.

Isabelle Kürsteiner

Wienachtsmarkt in Wienacht: Veränderungen im OK

In diesem Jahr findet der Wienachtsmarkt in Wienacht zum 14. Mal statt.

Nachdem das OK während der letzten 10 Jahre personell keine Änderungen erfahren hat, musste nach dem Rücktritt von Jürg Wehrle ein Ersatz gefunden werden. Nach längerer Suche durch den Verkehrsverein Wienacht / Lutzenberg konnte Frau Karin Eugster aus Wienacht als Nachfolgerin für dieses Amt gewonnen werden.

Der Verkehrsverein ist überzeugt, mit ihr die ideale Besetzung gefunden zu haben. Frau Eugster wird für alle administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Wienachtsmarkt verantwortlich sein. Sie wird auch als Ansprechperson sowohl für die Aussteller als auch für die Vereine zur Verfügung stehen. Ihre Adresse lautet:

Karin Eugster
Kapf 637
9405 Wienacht-Tobel

Tel: 071 891 72 82
E-Mail: info@eugster-reisen.ch

Für Fragen, welche sich auf den Wienachtsmarkt beziehen, bitten wir Sie, sich direkt mit Frau Eugster in Verbindung zu setzen. Der Verkehrsverein Wienacht / Lutzenberg heisst Karin recht herzlich willkommen und hofft auf eine gute Zusammenarbeit im OK.

Verkehrsverein Wienacht / Lutzenberg

100 Jahre Autobus-Verbindung Rheineck – Heiden

Postautos verkehren seit 1983 über Brenden (Lutzenberg)

1906 war zwischen Bern und Detlingen das erste Postauto fahrplanmässig unterwegs. Nebst der Schweizerischen Post kommt auch der „Automobil-AG Rheineck – Heiden“ eine Pionierrolle zu, richtete doch die Aktiengesellschaft im gleichen Jahr die erste Busverbindung in der Region ein. Lutzenberg erhielt damit bereits vor 100 Jahren eine Autobus-Verbindung. Seit dem Jahre 1983 verkehren die Postautos mit einer Zusatzschleife über Brenden

Seit 1860 verfügten die Orte Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg und Rheineck über eine durchgehende Postkutschen-Verbindung. Die beiden im Frühling 1906 in Betrieb genommenen Motorwagen stand anfänglich in Konkurrenz mit den Pferden, wurde doch der Kutschenbetrieb erst 1908 aufgegeben. „Wenn am 31. Mai 1908 um 10.40 Uhr der wetterharte, bärtige Postillon vom Bocke des heimeligen Postwagens herniedersteigt, wird er sich mit stiller Wehmut sagen müssen: ich bin vom Kurzenberg, der letzte Postillon“, schreibt Ernst Züst im Buch „Gemeindeschichte von Wolfhalden“. Wie alle anderen Anstössergemeinden, beschloss 1905 auch Wolfhalden, sich mit 5000 Franken an der Automobil-Aktiengesellschaft zu beteiligen. Ernst Züst: „Täglich wurden fünf Fahrten ausgeführt. Nebst Personen wurden auch Briefe und Pakete befördert. Das Depot der beiden Motorwagen der Marke Martini befand sich bei der oberen Säge im Bissau, Heiden.“

Seit 1988 Haltestelle beim Seniorenwohnhelm Lutzenberg

Nach 15-jähriger Pioniertätigkeit wurde die Automobil AG Rheineck – Heiden liquidiert. 1921 übernahm die Post die Linie, auf der nun komfortable

re Fahrzeuge der Marke Saurer im täglichen Einsatz standen. Seither wurde der Fahrplan verschiedentlich verdichtet, und längst kommen auf der Strecke Heiden – Wolfhalden – Lutzenberg – Rheineck modernste Busse zum Einsatz. Seit November 1983 erschliessen die Linienfahrzeuge mit einer Zusatzschleife auch den Lutzenberger Ortsteil Brenden, und eine weitere Neuerung in jüngerer Zeit war die Ende 1988 erfolgte Einrichtung einer Haltestelle unmittelbar beim Seniorenwohnhelm in Lutzenberg.

Stolz präsentiert sich das Personal der Automobil AG Rheineck – Heiden mit den Martini-Motorwagen, die von 1906 bis 1921 fahrplanmässig auf der Linie Rheineck –Lutzenberg – Wolfhalden – Heiden verkehrten.

Peter Eggenberger

GURMETTLI

INFO

...frische vom Dorf! ...!

Sennhütte

FAMILIE FÜHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17
sennhuette@freenet.ch

Die Sennhütte:
Das starke und frische
Angebot in Ihre Nähe.

Z.B. Käseplatten für jeden
Anlass (auch mit Fleisch,
Gemüse oder Früchten
kombinierbar).

Sommer-Raclette: Mit
unserem Spitzenkäse und
vielen gluschtigen und
frischen Bellagen - ein
Genuss.

Hauslieferdienst: Das ganze
Sortiment bringen wir auch
zu Ihnen nach Hause.

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1200 1400 - 1830 Uhr

Sa 0730 - 1200 1330 - 1600 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Früchte und Gemüse, Getränkemarkt,
Lotto/Toto/Lose, Milchprodukte, ...

Haus zum Rebberg

Ins Haus zum Rebberg, vormals Anker im Lutzenberg, kehrt mit den Besitzern Bernhard und Silvia Lippuner neues Leben ein.

Im Kleinhotel mit öffentlichem Restaurant werden ab September zusätzlich Seminare im Bereich Literatur, Kultur, Muse und Gesundheit angeboten.

Um es vorwegzunehmen, das Haus zum Rebberg, zuvor über die Kantons-grenzen hinaus bekannt als Anker, bleibt entgegen bereits keimenden Gerüchten ein öffentliches Restaurant mit gepflegter Küche. Die Bevölkerung ist herzlich willkommen; ob als Einzelgast, Familie, Tourist, Verein, Jassgruppe, Kaffeekränzli oder Firma.

Für Bevölkerung, Vereine ...

Das Angebot des Kleinhotels mit Übernachtungsmöglichkeiten für sechs bis acht Personen, bei Mehrbedarf besteht eine Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben, erweitert jedoch sein Angebot über den Restaurationsbetrieb (Montag und Dienstag geschlossen) hinaus.

Es war eine Freundin, die Geschäftsführerin Silvia Lippuner auf die Idee eines Seminarhauses brachte, als sie sich fasziniert von der Appenzeler Hügellandschaft mit Blick auf den Bodensee und die Rebberge Thals zeigte. Als Gatte Bernhard ihrem Vorschlag eines Seminarhauses spontan zustimmte, war nach kurzer Suche das Haus zum Rebberg gefunden.

Schreibwerkstatt und Literaturabend

Während die Umbau- und Renovationsarbeiten noch laufen, steht die Geschäftsidee sowie das Veranstaltungsprogramm bereits fest. Dazu Geschäftsführerin Silvia Lippuner:

„Im Seminarbereich ziehen wir Gruppen bis zu 25 Personen an. Kurse wie Schreibwerkstatt, Autogenes Training, Koch- und Malkurse sowie Kultur- und Literaturtage sind vorgesehen. In diesem Jahr werden wir eine Schreibwerkstatt, Autogenes Training und einen Abend mit Autor Peter Eggenberger organisieren.“ Das Autogene Training bietet die gelernte Krankenschwester und approbierte Heilpraktikerin sowie im Erstberuf Bäcker- Konditorin wie schon in ihrer ehemaligen Doppelpraxis Zürcher/Hiestand in Heiden

selbst an. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen weiter Familien-, Bade-, Kultur-, Senioren- und Wanderferien, wobei dort die Exkursionsberatung sowie der Transportservice Schwerpunkte sein werden.

Familien- und Firmenanlässe

Weil das Haus zum Rebberg über das Restaurant „Kurzenberg“ sowie den Seminarraum „Buechberg“ für je 25 Personen und den Gruppenraum „Nagelstein“ für 12 Personen verfügt, besteht die Möglichkeit Familien-, Firmen- und Vereinsnänsse sowie Tagun-

gen in ruhiger, ländlicher Umgebung durchzuführen. Spezialitätenwochen und Weindegustationen sind ebenso vorgesehen. Einheimische Produzenten und ihre Produkte zu berücksichtigen, sowie bei Bedarf mit Partnerbetrieben der nächsten Umgebung zusammen zu arbeiten, ist ein grosses Anliegen.

Eine Spezialität des Hauses werden selbstgebackene Kuchen und Torten sein. Während unsere Homepage www.haus-zum-rebberg.ch bereits Mitte Juni aufgeschaltet sein wird, werden die Renovations- und Umbauarbeiten noch andauern, sodass wir im August eröffnen werden.“

Bernhard und Silvia Lippuner führen das Haus zum Rebberg (vormals Anker) als Kleinhotel mit öffentlichem Restaurationsbetrieb und neu mit Seminarangebot.

Isabelle Kürsteiner

Juni/Juli. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
www.kino-heiden.ch

Do	1.6.	20:15	La tigre e la neve
Fr	2.6.	20:30	Capote
Sa	3.6.	20:15	Capote
So	4.6.	15:00	Der Räuber Hotzenplotz
		19:00	La tigre e la neve
Mo	5.6.	15:00	Der Räuber Hotzenplotz
		19:00	La tigre e la neve
Do	8.6.	20:15	Elementarteilchen
Fr	9.6.	20:30	Romeo and Juliet Get Married
Sa	10.6.	20:15	Elementarteilchen
So	11.6.	15:00	Der Räuber Hotzenplotz
		19:00	Romeo and Juliet Get Married
Di	13.6.	14:15	Die missbrauchten Liebesbriefe
Do	15.6.	20:15	Water
Fr	16.6.	20:30	Zaina – Königin der Pferde
Sa	17.6.	20:15	Water
So	18.6.	15:00	Zaina – Königin der Pferde
		19:00	Zaina – Königin der Pferde
Do	22.6.	20:15	L'ivresse du pouvoir
Fr	23.6.	20:30	L'ivresse du pouvoir
Sa	24.6.	20:15	Transamerica
So	25.6.	15:00	Bambi 2
		19:00	Transamerica
Di	27.6.	14:15	Alexis Zorbas
Do	29.6.	20:15	The Road to Guantánamo
Fr	30.6.	20:30	Something Like Happiness
Sa	1.7.	20:15	Something Like Happiness
So	2.7.	15:00	Bambi 2
		19:00	The Road to Guantánamo
Do	6.7.	20:15	Lemming
Fr	7.7.	20:30	Lemming
Sa	8.7.	20:15	Me And You And Everyone You Know
So	9.7.	15:00	Asterix und die Wikinger
		19:00	Me And You And Everyone You Know
Do	13.7.	20:15	Gabrielle
Fr	14.7.	20:30	Le temps qui reste
Sa	15.7.	20:15	Gabrielle
So	16.7.	15:00	Asterix und die Wikinger
		19:00	Le temps qui reste

Rehabilitationszentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Kompetenz Zentrum für Ihre EDV

doppel net
Informatik GmbH

Dorf 99 Postfach 161
CH-9426 Lutzenberg
Fax: 071 886 30 86
E-Mail: info@doppel.net

Komplette Datensicherungs-lösung ab CHF 299.-*!

Das sollte Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten wert sein! Worauf warten Sie noch? Jetzt anrufen und schon in wenigen Tagen ruhiger schlafen, wenn's um die Sicherheit Ihrer Wertvollen Daten geht! Weitere Infos auf www.doppel.net oder kontaktieren Sie uns unter **079 367 73 51/50**. (Preis: Netto)

2. Rhynegger Gesundheitslauf

Die Wetterprognosen versprachen für diesen Sonntag eine Kaltfront und vor allem am Nachmittag häufige und kräftige Regenschauer.

80 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen die Voraussagen ernst und absolvierten den Lauf am Vormittag bei idealer Temperatur und ohne Regen.

Als nach 13.00 Uhr der Regen einsetzte, machten sich nur noch wetterfeste Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Erfreulich war die Teilnahme an der Ziehung der 145 Wettbewerbspreise um 16.00 Uhr vor dem Rathaus Rheineck: Trotz Dauerregen harrten rund 200 Personen bis zum Ende der Verlosung aus.

Der überwiegende Teil der Läufer kam aus den Gemeinden Rheineck und Thal. Erfreulich war die Steigerung des Anteils der ausländischen Bevölkerung von 14 auf 17 %.

Der Anteil der Normalgewichtigen (Body Mass Index 18.5-25.0) stieg gegenüber dem Vorjahr von 66 auf 71 %. Diese Aussage ist höchst erfreulich, muss aber insofern relativiert werden, da die Untersuchung als nicht repräsentativ bezeichnet werden kann. Fest steht dagegen, dass insgesamt rund 10 % mehr Personen teilnahmen als 2005!

MACH MIT! BLIB FIT!

Dieses Motto galt nicht nur für den 28. Mai 2006: wir meinen, dass wir uns alle jeden Tag bewegen sollten – die aufgewendete Zeit wird uns in Form von höherer Lebensqualität x-mal zurückgegeben. ■

Schwingclub Wolfhalden

Reto Bick

Seit drei Jahren bin ich im Schwingclub Wolfhalden aktiv dabei und finde es immer noch einen coolen Sport. Die vielen Preise die ich im Schwingen schon gewonnen habe finde ich super.

Am diesjährigen Kantonalen Appenzeller Buebeschwinge kämpfte ich im Schlussgang, das heisst ich hatte am meisten Punkte vom ganzen Jahrgang. Den Schlussgang habe ich zwar verloren, doch für mich zählte es wie ein kleiner Sieg.

So kam ich in Gais zu meinem ersten Zweig. Einen grossen Erfolg feierte ich am Hallenschwingen in Wolfhalden, da kam ich auf den dritten Platz.

Mein Ziel ist es einmal Erster zu werden. Um dies zu erreichen, fahre ich oft mit dem Velo nach Heiden, gehe in die Jugi, fahre Ski und im Sommer bade ich gerne.

Cedric Züst

Weil ich beim Schwingen kämpfen kann, finde ich Schwingen cool. Am Kantonalen Buebeschwingen in Gais, war ich vor drei Jahren zum ersten Mal dabei.

Letzte Saison hatte ich einen Arm gebrochen und fiel für die ganze Schwingsaison aus. Jeweils dienstags von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr trainiere ich mit meinen Kameraden im Schwingkeller. Meine Hobbis sind Velofahren, Skifahren, PC-Spiele und Saxophon spielen. Schwingerkönig werden ist mein Ziel.

Sven Züst

Mir gefällt es, dass Schwingen eine Einzelsportart ist. So kann ich mich bei einem schlechten Kampf über mich selber ärgern. Mit ein Grund ist, dass ich sehr gerne kämpfe. Ich kann beim Schwingen richtig meine Wut rauslassen.

Letztes Jahr wurde ich am Kantonalen Buebeschwingen in Zürich Dritter. Was bis jetzt mein grösster Erfolg ist. Am letztjährigen Kantonalen Appenzeller Buebeschwingen in Heiden holte ich meinen zweiten Zweig. Inzwischen bin ich stolzer Besitzer etlicher Preise.

Ein grosser Wunsch von mir ist es, Schwingerkönig zu werden.

Levin Züst

Ich schwinge zwar noch nicht lange, doch es gefällt mir gut. Am liebsten kämpfe ich an den Schwingfesten.

Sonja Züst ■

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

250 Jahre Mozart

Die ganze Welt spricht von diesem Meister seines Faches. Er hat wirklich grossartige Werke geschaffen... Wir schaffen sie heute noch. Nach Ihren individuellen Wünschen. Meisterhaft.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Hauptversammlung der Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

An der Hauptversammlung der Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg werden Vizepräsidentin Rita Künzle und Kassierin Bettina Wanner mit grossem Dank verabschiedet. Beide Frauen treten nach langjähriger, kompetenter Mitarbeit zurück. Als Nachfolgerinnen werden Julie Dietrich und Karin Eugster in den Vorstand gewählt.

Der Vorstand der Spitex Thal-Lutzenberg hat dieses Jahr zur Erledigung der Jahresgeschäfte ins Gasthaus Buechberg eingeladen.

Präsidentin Regula Laux freute sich, nebst den anwesenden Mitgliedern auch die Vertreter der Gemeinderäte von Thal und Lutzenberg, Beatrice Uffer-Tobler, Thal und Jürg Wehrle, Wienacht, eine Delegation der Spitex-Organisation Rheineck und das Mitarbeiterteam zu begrüßen.

In ihrem Jahresbericht erwähnt sie, dass die Anforderungen an eine Spitex-Organisation von Jahr zu Jahr steigen. Das Personal hat zwar grundsätzlich ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld.

Es treffen in der Spitex viele Fachgebiete zusammen: Pflege, Medizin, Hauswirtschaft, Soziologie, Psychologie, Kommunikation, Ethik, Religion, aber auch immer mehr Wirtschaft und Informatik. Gemessen an den Massstäben unserer Leistungsgesellschaft bietet die Pflege von kranken und alten Menschen aber oft wenig Erfolgserlebnisse. Umso wichtiger ist die Erfahrung von Wertschätzung im Team und in der Führung.

Wenn wirtschaftliche Interessen immer wichtiger werden, ist dies nicht immer einfach zu bewerkstelligen. Der Druck steigt, die Zahlen müssen stimmen und es muss immer mehr in gleich viel oder weniger Zeit geleistet werden.

Die Anforderungen an Vorstandsmitglieder werden auch grösser. Es benötigt viel Zeit und Engagement, allen Forderungen gerecht zu werden und es stellt sich die Frage, wie lange dies noch nebenbei geleistet werden kann.

Zentrales Thema war eine Anfrage über einen möglichen Zusammenschluss mit den Spitex-Organisationen Rheineck und St. Margrethen. Aufgrund der Daten, einer gemeinsamen Sitzung mit den beiden Vereinen, einer Besprechung im Vorstand, einer Befragung des Personales sowie einer Besprechung mit Gemeindevertretern der Gemeinden Lutzenberg und Thal kam man zum Schluss, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu einer Fusion bereit ist, dass man aber an einer engeren Zusammenarbeit sehr interessiert ist.

Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig. Mitgemacht wurde deshalb am nationalen Spitex-Tag.

Dieser Tag mit Spitex-Schaukasten in den Bäckereien Motzer und Lutz sowie Verkauf von Spitex-Brötchen kam sehr gut an.

Ebenso erfolgreich war ein gemeinsamer Auftritt mit den Alters- und Pflegeheimen, den freischaffenden Spitexschwestern, der Pro Senectute und den Samaritern an der Gewerbeschau in Buechen.

Als Dienstleistung an die Öffentlichkeit erfreuen sich die Gesundheitssprechstunden in Altenrhein und Thal grosser Beliebtheit.

Gemeinde-, Hauspflege und Haushilfe
In der Gemeindepflege sind 5 Fachangestellte beschäftigt, welche sich 280 Stellenprozente teilen. Alle haben eine solide Grundausbildung im Gesundheitswesen. Von der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Stephanshorn, St.Gallen, absolviert eine Schülerin das 6-monatige Praktikum. Von diesem Team wurden im vergangenen Jahr insgesamt 3668 verrechenbare Stunden geleistet.

Der Bedarf an Haushilfen lag im vergleichbaren Rahmen des Vorjahres. 13 Haushelferinnen leisteten 3675 Stunden. Frau Rahel Graber und Frau Branka Künzler haben das Team der Haushelferinnen verlassen. Den beiden Frauen wird für ihre geleistete Arbeit gedankt. Der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Qualitätssicherung wird besondere Beachtung geschenkt.

Mütter- und Väterberatung
Die Mütter- und Väterberatung wird durch Frau Claudia Knellwolf kompetent betreut und erfreut sich grosser Nachfrage.

Jahresrechnung und Budget
Kassierin Bettina Wanner kann von einem erfreulichen Rechnungsabschluss berichten. Die Rechnung 2005 schliesst mit einem Gewinn von 12'239.25 ab. Zudem konnten Fr. 10'000.— zurückgestellt werden für die

EDV. Spätestens auf den 1. Januar 2008 muss nämlich das Bedarfsabklärungsinstrument Rai-home-care eingeführt werden. Zum guten Ergebnis hat auch ein Legat von Fr. 13'000.— beigetragen.

Bei gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen kann ein ausgeglichenes Budget für 2006 vorgelegt werden. Auch die Beiträge der Gemeinden Thal und Lutzenberg können auf gleicher Höhe belassen werden.

Dank

Dankesworte richtet die Präsidentin an alle, welche der Spitex-Organisation das Arbeiten durch ihre Unterstützung ermöglichen. Der Verein ist angewiesen auf die Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate, Sponsoren und die Beiträge der öffentlichen Hand. Ein Dank gehört aber auch den Gemeindevertretern, den Vorstandsmitgliedern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Vertreter der Gemeinderäte von Lutzenberg und Thal danken der Präsidentin und dem Vorstand für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit. Ein grosser Dank geht an alle, die sich jahrein, jahraus sich für das Wohl der Kranken und betagten Mitmenschen einsetzen.

Für den zweiten Teil des Abends war ein Diavortrag von Herrn Stefan Gerth mit dem Titel „Tiere und Landschaften der Region“ angesagt. Der einheimische Fotograf konnte alle begeistern mit diesen herrlichen Bildern von Tieren und Landschaft zwischen Bodensee und Alpstein in den verschiedenen Jahreszeiten.

Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für **FIRT** und alle anderen guten Autos!

mountainbikes
roadbikes
sparebikes
triatlonbikes
kissbikes
trekkingbikes
crossbikes
crossers

Zweirad Signer Thal
Neumarktstrasse 2
CH - 9425 Thal
info@zweirad-signer.ch

24. Grümpeli Lutzenberg

Nach den Sommerferien bietet sich Ihnen die Gelegenheit, an unserem Dorffussballturnier teil zu nehmen. Wir hoffen, dass Sie auch dieses Jahr wieder zu den Teilnehmern gehören. Als Zuschauer sind Sie bei uns ebenfalls herzlich willkommen. Oder gönnen Sie sich nach dem Frühschoppen des Musikvereins Lutzenberg einen Besuch in der Festwirtschaft. Also schauen Sie vorbei am 18./19. und 20. August 2006. Wer in Lutzenberg wohnt, arbeitet, in einem unserer Dorfvereine aktiv mitmacht oder einen besonderen Bezug zur Gemeinde hat, ist teilnahmeberechtigt. Eine Mannschaft besteht jeweils aus 5 Spielern. Auswechselspieler sind erlaubt. Pro Mannschaft werden max. 6 Preise abgegeben. Erlaubt sind Turn- und Nockenschuhe. Stollenschuhe sind verboten! In der Kategorie A wird hart dennoch fair gespielt. Reine Herrenteams sind erlaubt, was jedoch die Teilnahme von Damen nicht ausschliesst.

Die Kategorie B setzt sich aus reinen Plauschmannschaften zusammen. Mitmachen ist wichtiger als siegen. Die Preise werden am Ende des Turniers ausgelost. Tore die von Damen oder

Schülern bis zur 6. Klasse erzielt werden zählen doppelt. In der Kategorie C (Familienmannschaften) spielen max. 2 Männer. Die anderen 3 Spieler setzen sich aus Schülern bis zur 6. Klasse oder aus Damen zusammen. Kinder und Frauentore zählen doppelt; also liebe Familien macht am Dorfturnier mit. Wer in der Kategorie C mitspielt, darf auch in der Kategorie A oder B mitwirken (bitte Vermerk auf der Anmeldung mit entsprechendem Namen der Mannschaft).

Spielzeiten:
Freitag Abends, Samstag und Sonntag den ganzen Tag.
Der Turnierbeitrag von Fr. 60.- ist am Turniertag in der Festwirtschaft zu bezahlen. Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen.

Das OK-Team freut sich auf einen gelungenen Anlass und wünscht Ihnen eine schöne Zeit.

Auskunft und Anmeldung:
René Züst, Fuchsacker 674,
9426 Lutzenberg, 071 888 65 53
rené-sonja@hispeed.ch

Schulhausregeln

Bei traumhaftem Frühlingswetter wurden am 1. Mai 2006 die Schulhausregeln eingeweiht. In der Pause gab es einen Znüni für alle.

M. Stieger Kamber

EUUGSTER REISEN

Urs Eugster, 9405 Wienacht-Tobel,
Tel.071 891 72 82 www.eugster-reisen.ch

EUROPAPARK RUST inkl. Eintritt K-12/65.- E 77.-
10.07./19.07./03.08./10.08./11.10./19.10.

TAGESFAHRTEN

15.07. Ravensburger Spieleland	K-14/45.-	E 60.-
16.07. Markt in Cannobio		48.-
21.07. Sommerrodeln in Churwalden	K-16/33.-	E 45.-
09.08. Klöntalersee		40.-
29.08. Prättigau / St.Antönien		40.-
07.09. Bregenzerwald zum „Knöpfli-Essen“		54.-
21.09. Klettgau m.Rösslifahrt im Rebberg, z`Vieri		64.-

MUSICAL / KONZERTE

11.08. Musical „HEIDI“ Walenstadt 2.Kat.148.- 1.Kat.168.-

MEHRTAGESFAHRTEN

05.08. 2 T VERONA – Opernfestspiele		280.-
19.08. 2 T Berneroberrland		220.-
26.08. 2 T Dragster-Rennen – Hockenheim		335.-
18.09. 3 T Elsässer – Weinstrasse	HP	380.-
03.10. 7 T Südtirol: m. Kastelrutner-Spatzenfest		780.-
29.10. 2 T SÖLDEN - Skitest m. Carve-Sport-Team		320.-
04.11. 2 T Saisonschlussfahrt m. Überraschung		250.-
10.11. 3 T Wellness-Weekend: Pitztal		400.-

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 05. Juli 2006
Mittwoch, 09. August 2006
Mittwoch, 06. September 2006

Einwohnerstand

Per 31. Mai 2006 wohnten 1'214 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Zuzüger

März 2006

- Leu Susanne, Haufen 652, 9426 Lutzenberg

April 2006

- Rohner-Kottmann Guido, Gstell 737, 9426 Lutzenberg
- Rohner-Kottmann Thea, Gstell 737, 9426 Lutzenberg
- Rohner Mario, Gstell 737, 9426 Lutzenberg
- Rohner Diego, Gstell 737, 9426 Lutzenberg
- Rohner Armin, Gstell 737, 9426 Lutzenberg
- Huonder-Frei Jürg, Haufen 231, 9426 Lutzenberg
- Huonder-Frei Anita, Haufen 231, 9426 Lutzenberg
- Huonder Vanessa, Haufen 231, 9426 Lutzenberg
- Huonder Florian Max, Haufen 231, 9426 Lutzenberg
- Huonder Michelle, Haufen 231, 9426 Lutzenberg
- Musliu-Pajazitaj Bardhil, Hof 159, Lutzenberg, 9425 Thal
- Musliu-Pajazitaj Cyme, Hof 159, Lutzenberg, 9425 Thal
- Musliu Fjolla, Hof 159, Lutzenberg, 9425 Thal
- Musliu Fjona, Hof 159, Lutzenberg, 9425 Thal

Mai 2006

- Gubelmann Andreas, Haufen 130, 9426 Lutzenberg
- Anderegg David, Friedegg 286, 9426 Lutzenberg
- Bonelli Sabina Cordula, Unterwienacht 504, 9405 Wienacht-Tobel
- Fehr Peter, unterer Kapf 588, 9405 Wienacht-Tobel

Trauungen

April 2006

Kassler, Stefan und Kassler geb. Wingling, Dominique Petra, Trauung am 22. April 2006 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg.

Mai 2006

Eugster, Markus und Eugster geb. Benz, Andrea Maria, Trauung am 05. Mai 2006 in Lutzenberg AR, wohnhaft in Lutzenberg.

Geburten

März 2006

Drach, Dylan, geboren am 15. März 2006 in Heiden AR, Sohn des Drach, Patrick Daniel und der Drach geb. Deppe, Nicole, wohnhaft in Lutzenberg.

April 2006

Bendel, Björn Andrik, geboren am 27. April 2006 in St.Gallen SG, Sohn des Bendel, Philippe René und der Simmen Bendel geb. Simmen, Jeannette Nelly, wohnhaft in Wienacht-Tobel.

Todesfälle

März 2006

Iff, Werner, gestorben am 07. März 2006 in Heiden AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Bendel, Bruno Markus, gestorben am 09. März 2006 in St.Gallen SG, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.

Hürlimann geb. Baumann, Rosmarie, gestorben am 27. März 2006 in Heiden AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

April 2006

Einsele, Robert, gestorben am 29. April 2006 in Wienacht-Tobel AR, geboren 1948, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.

Wir gratulieren

80. Geburtstag Solenthaler geb. Marti, Verena, Tobel 564, 9405 Wienacht-Tobel, 25. August 1926

GA-Tageskarte

Aufgrund der grossen Nachfrage bietet die Gemeinde Lutzenberg neu zwei GA-Tageskarten für Gemeinden an. Bestellungen für die Tageskarte werden unter der Nummer 071 886 70 85 entgegen genommen. Eine Tageskarte kostet Fr. 35.00. Somit leistet die Gemeinde Lutzenberg einen weiteren Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und zur Schonung der Umwelt.

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen, wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Veranstaltungskalender Juli, August, September 2006

Juli Woche 27	
Mo 03.7.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 04.7.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 04.7.2006	11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 04.7.2006	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 04.7.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Mi 05.7.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 05.7.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 07.7.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa-So 08.7.2006 - 13.8.2006	Primarschule / Kindergarten Sommerferien
Sa 08.7.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
So 09.7.2006	ab 13.00 KZV Lutzenberg, Kleintierausstellung, WM Final auf Grossleinwand, Schulareal Gitzbüchel

Juli Woche 28	
Di 11.7.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Sa 15.7.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
Sa 15.7.2006	ab 17.00 Uhr VWV:Spanferkelessen bei E. Aemisegger

Juli Woche 29	
Di 18.7.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Sa 22.7.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Juli Woche 30	
Di 25.7.2006	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 25.7.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Do 27.7.2006	09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Sa 29.7.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Juli Woche 31	
Mo 31.7.2006	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Park- platz Post, Wienacht

August Woche 31	
Di 01.8.2006	ab 18.00 1. Augustfeier (Wienacht nahe Rest. Helvetia)
Di 01.8.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Sa 05.8.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
So 06.8.2006	Rorschach-Heiden-Bergbahn, Dampffahrten

August Woche 32	
Di 08.8.2006	11.45 Seniorentreff, Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 08.8.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Fr 11.8.2006	Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr
Sa 12.8.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

August Woche 33	
Mo 14.8.2006	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Sommerferien
Mo 14.8.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 15.8.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.8.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 15.8.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 16.8.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 16.8.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 17.8.2006	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, NHK in Lutzenberg
Fr 18.8.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 18.8.2006	Schule Lutzenberg, Schülerfussballturnier
Fr-So 18.-20.8.2006	Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg- Wienacht, Dorfturnier Lutzenberg, Posten stehen
Sa 19.8.2006	16.00-21.00 Musikverein Lutzenberg, Ständli, Grümpeli Lutzenberg
Sa 19.8.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger, Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

August Woche 34	
Mo 21.8.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg, Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 21.8.2006	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, NHK Lutzenberg
Di 22.8.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.8.2006	18.00 - 19.00 19.30 - 20.30 18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 22.8.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 23.8.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 23.8.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 24.8.2006	09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Do 24.8.2006	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, NHK in Lutzenberg
Fr 25.8.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 25.8.2006	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Regionalübung in Staad
Sa 26.8.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

August Woche 35	
Mo 28.8.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg, Training Volleyball Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 28.8.2006	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Park- platz Post, Wienacht
Di 29.8.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.8.2006	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 29.8.2006	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 29.8.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 29.8.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 30.8.2006	Papiersammlung
Mi 30.8.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 30.8.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 31.8.2006	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht NHK Lutzenberg

September	Woche 35
Fr 01.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 02.9.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger, Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
Sa 02.9.2006	Rorschach-Heiden-Bergbahn, Dampffahrten
So 03.9.2006	Rorschach-Heiden-Bergbahn, Dampffahrten

September	Woche 36
Mo 04.9.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg, Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 05.9.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 05.9.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 05.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 06.9.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 06.9.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 08.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 09.9.2006	08.00 - 12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, NHK Lutzenberg
Sa 10.9.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger, Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

September	Woche 37
Mo 11.9.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg, Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 12.9.2006	11.45 Seniorentreff, Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 12.9.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 12.9.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 12.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 13.9.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 13.9.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 13.9.2006	20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Übung in Wienacht
Fr 15.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 16.9.2006	08.00 - 16.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, NHK Wienacht
Sa 16.9.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger, Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

September	Woche 38
Mo 18.9.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg, Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 19.9.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 19.9.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 19.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 19.9.2006	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 20.9.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 20.9.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 22.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 22.9.2006	Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr
Sa 23.9.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger, Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
Sa/So 23./24.9.2006	Abstimmungswochenende

September	Woche 39
Mo 25.9.2006	20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg, Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 25.9.2006	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 26.9.2006	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 26.9.2006	10.00 - 11.00 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 26.9.2006	18.00 - 19.00 L. Tobler, Gesundheitsturnen im 19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 26.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 27.9.2006	19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 27.9.2006	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 28.9.2006	09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 29.9.2006	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 30.9.2006	08.30 - 12.00 H. Aemisegger, Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden
Sa 30.9.2006	Primarschule/Kindergarten, Herbstferien bis So, 22.10.2006

In eigener Sache

Wir danken unserer Leserschaft für die zahlreichen und interessanten Beiträge, die uns zugesandt werden. Sie können uns die Arbeit erleich-

tern, wenn Sie Ihren Word-Dokumenten und Bildern aussagekräftige Namen geben. Dokumente mit dem Namen "Bericht Infoblatt" haben wir schon.

Herzlichen Dank.

Die Redaktion

Impressum GEMEINDE-infos Lutzenberg

Herausgeber:	Gemeinde Lutzenberg AR
Erscheint:	jeweils in der ersten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober
Auflage:	ca. 700 Exemplare
Redaktionsadresse:	GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
Layout/Druck:	rehadruck lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruck.ch Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
Redaktion:	Jürg Wehrle, Erwin Ganz, Sonja Züst
Redaktionsschluss:	jeweils am 10. des Vormonats
Bitte:	Bemühen Sie sich alle Texte als Email an die Redaktion weiterzuleiten. Danke!

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Dieses Jahr feierte der Frauenverein Lutzenberg – Wienacht seinen siebzigsten Geburtstag mit einem „Z' Morge“, für die Einwohnerinnen unseres Dorfes. Wie andere Vereine auch, erfüllt der Frauenverein auch nach 70 Jahren des Bestehens eine wichtige Aufgabe. Gemäss Statuten und auch in Wirklichkeit, übernimmt er gemeinnützige Aufgaben sozialer und kultureller Art, unterstützt Familien und Einzelpersonen in der Gemeinde sowohl materiell als auch ideell, bietet Weiterbildungsmöglichkeiten an und hilft mit, die Geselligkeit zu pflegen. Die Mitgliedschaft im parteipolitisch und konfessionell neutralen Verein steht allen Frauen offen und bietet eine Plattform zu anderen kantonalen Frauenorganisationen.

Wenn ich im Geschichtsbuch zurück blättere, so stelle ich fest, dass der Frauenverein in einer politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich unsicheren Zeit ins Leben gerufen wurde. Kaum waren die Folgen des ersten Weltkrieges und die Weltwirtschaftskrise grob überwunden, so erlebten die Einwohnerinnen und Einwohner die Bedrohung des Nationalsozialismus. Generell herrschte in Europa ein Klima der Unsicherheit, ein Nährboden für elitäres und scheinbar Sicherheit vermittelndes Gedankengut. In dieser Zeit entstand der Frauenverein aus einem eigentlichen Solidaritätsgedanken heraus. Es ging darum, Bedürftigen zu helfen und auch die Soldaten und deren Angehörigen wo nötig ganz praktisch zu unterstützen. Der Höhepunkt des geistigen Zusammenrückens bildete die Landi 1939 in Zürich, an welche sich sicher viele Einwohnerinnen und Einwohner zurück erinnern.

Natürlich sind wir alle froh und dankbar, dass wir seit über 60 Jahren von kriegerischen Ereignissen verschont geblieben sind. Gleichzeitig denke ich, dass der Solidaritätsgedanke, das Zusammenrücken die gegenseitige Hilfe und Akzeptanz, die Konsensfindung und Bildung eines gemeinsamen Nenners nichts an Aktualität verloren haben. Dem Frauenverein im speziellen und allen Vereinen generell danke ich für die Übernahme wichtiger gesellschaftlicher und sozialer Funktionen in der Gemeinde.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich schöne Herbsttage.

Erwin Ganz
Gemeindepräsident

Persönlich: Hanspeter Züst

Als ich mit Hanspeter Züst telefonisch einen Termin für ein Interview abmachte, sagte er zu mir: „Ich bin aber kein gesprächiger Mann.“ Doch als wir in der schönen, hellen Küche bei einem Glas eigenen Most sasssen wusste er viel zu erzählen.

Das Anwesen am Hellbüchel war nicht immer ein Bauernbetrieb. Vor über hundert Jahren gab es in diesem Haus ein Restaurant mit Saal.

Restaurant Sonnenhügel hiess es und besass eine Kegelbahn im Garten.

Aus Erzählungen des Grossvaters weiss Hanspeter, dass die Kinder jeweils für ein kleines Entgelt die Kegel wieder aufstellten. Später kam das Haus in den Besitz von Herrn Kuster. Dieser hatte bis zur allgemeinen Stickereikrise Anfang der Vierziger Jahre eine Stickmaschine. Vom nachfolgenden Besitzer, Hans Schori, kaufte 1959 Hans Züst, der Vater von Hanspeter, den Betrieb. Schon Hans Züst war Landwirt. So lernten Hanspeter und seine vier Geschwister früh auf dem elterlichen Hof mitzuhelfen. „Ich wusste schon während der Schulzeit, dass ich Bauer werden will. Mein Wunsch kam aber nicht überall gut an“, erzählt er. Trotzdem liess sich der junge Bursche von niemandem aufhalten. 1957 zog er nach Schaffhausen um das landwirtschaftliche Lehrjahr zu absolvieren.

Als gelernter Landwirt kam Hanspeter 1958 zurück auf den elterlichen Hof. Mit seiner Frau übernahm er im Jahr 1968 den Betrieb. Die junge Familie besass anfangs 12 Kühe. Bis später der neue Stall erstellt wurde musste er die Kühe in zwei verschiedenen Ställen melken und füttern. Mit den Jahren wuchs die Familie. Nach der Tochter Sonja folgten die vier Söhne Ruedi, Bruno, Peter und Martin. Bei einer so grossen Familie und dem landwirtschaftlichen Betrieb ging die Arbeit nie aus.

Sieben Tage die Woche hiess es für Hanspeter um 5.30 Uhr, auf in den Stall. „Zweimal waren wir mit der ganzen Familie in den Ferien, jeweils eine Woche. Mein Vater und mein Bruder bewirtschafteten in dieser Zeit den Hof“, erinnert sich Hanspeter. Doch das frühe Aufstehen sowie die fehlenden

Ferien störten ihn nie. „Ich bin Bauer aus Berufung geworden“, erzählt er mir voller Überzeugung. Auf meine Frage was er denn am liebsten mache, sagt er: „Ich mache alles gerne. Nur den Gemüse- und Blumengarten überliess ich immer meiner Frau.“ Manchmal wäre es nicht so einfach, eine Kuh die schon lange auf dem Hof lebt, wegzugeben.

Doch wenn ein Kälbchen geboren wird ist das immer noch ein schönes Erlebnis.“

„Und jetzt bin ich hier auf dem Hof der Knecht, denn seit 2001 ist mein Sohn Peter der Chef“, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln.

Sonja Züst

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 55, Rheinaack, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 803, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Ambrosiapflanze bedroht Gesundheit und Biodiversität

Ambrosia stellt ein ernst zu nehmendes gesundheitliches Risiko dar. Ambrosia Pollen verursachen Allergien wie Heuschnupfen und Asthma. Breitet sich die Pflanze ungehindert aus, können schätzungsweise 325 Mio. Franken Mehrkosten pro Jahr für Medikamente und Arztbesuche entstehen. Ambrosia kann wegen ihres Vermehrungspotentials die einheimische Flora verdrängen und damit die Biodiversität in unserem Land gefährden.

Die Schweiz erlebt zur Zeit eine Phase der Einschleppung von Ambrosia. Im ganzen Land kommen Bestände vor.

Seit anfangs September sind nun auch bei der Gemeindeverwaltung Lutzenberg Meldungen über Ambrosia eingegangen. Aus diesem aktuellen Anlass informieren wir Sie nochmals über die Verhaltenshinweise:

Falls Sie die Ambrosia in Ihrem Garten finden, melden Sie dies unverzüglich der Gemeindeverwaltung. Die Telefon-Nummer lautet: 071 886 70 80

Wir werden dafür besorgt sein, dass die Meldung an den Kanton weitergeleitet wird. Dieser wiederum wird sich dann um das Ausreissen der Pflanze und die fachgerechte Entsorgung kümmern. Wir empfehlen Ihnen, Ambrosia nicht selber auszureissen. Falls Sie dies doch tun, verwenden Sie unbedingt eine Feinstaubmaske und Handschuhe.

Weitere Informationen mit Bildern: www.ambrosia-info.ch

Gemeindekanzlei

Sanitäre Lösungen und Spenglerarbeiten individuell auf Sie zu geschnitten.

Wir freuen uns Ihre sanitären Probleme individuell und professionell zu lösen. Egal ob Neubau oder Renovierung wir sind jederzeit für Sie da.

K. Käch
Spengler
Südstrasse 101
9422 Lutzenberg, 9426 Hohen-Trossen
Telefon 071 886 13 10

Markus Traber

In der letzten Ausgabe des Gemeinde-Infos stellten wir Ihnen Esther Albrecht vor. Sie ist neu im Gemeinderat und dort für das Ressort ‚Wasserversorgung‘ zuständig. Als neuer Schulpräsident ist Markus Traber für den zurückgetretenen Peter Bodmer im Gemeinderat vertreten. Um ihn den Lesern ein wenig näher zu bringen, haben wir auch ihm einige Fragen gestellt:

Kannst Du Dich den Lesern bitte kurz vorstellen?

Geboren und aufgewachsen bin ich in St.Gallen. Nach meiner Grundausbildung als Mechaniker folgten die Weiterbildungen als Betriebsfachmann EF sowie ein betriebswirtschaftliches Nachdiplom.

Bevor ich 1989 zur Sefar gewechselt habe, war ich einige Jahre für Sulzer-Rüti im Ausland tätig.

Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder, Michaela und Dominik, 5 1/2 Jahre und Raphael 3 3/4 Jahre alt.

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütimann
Dipl. Massagieurin SVBM
Mitglied Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS

Klassische-, Faszienreflex- und Tibeter-Massagen, Ölikerzen, Schüsslersalze, Bachblüten, Reiki-Kurse, Reiki-Treff.

Bioresonanz- und Magnetfeld-Therapie

Schröpfen und Baunscheidtieren

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 79 | Mobile 079 436 03 36
e-Mail: sportivo@krapf-oc.ch

Meine Hobbys: Na ja, früher waren das tauchen, reiten, lesen, wandern... Und wenn unsere drei Kleinen etwas grösser sind, werden wir tauchen, wandern...

Was waren Deine Beweggründe für die Kandidatur in den Gemeinderat?

Als Vater von drei Kindern, die ihre ganze Schulzeit noch vor sich haben, bin ich sehr an der Entwicklung unserer Schule interessiert. Ich bin seit ca. 8 Jahren in der Schulkommission und habe so viele Schulprojekte mitgestalten können. Die Stellvertretung von Peter Bodmer im letzten Jahr gab mir Gelegenheit, etwas tiefer in diese Arbeit einzublicken. Als Peter seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, war für mich klar, dass ich mich für dieses Amt zur Verfügung stellen werde.

Du hast bereits an einigen Gemeinderatssitzungen teilgenommen. Welchen Eindruck hast du bekommen?

Wir zwei "Neuen" wurden von Beginn an gut aufgenommen. Im Gemeinderat herrscht ein gutes Arbeitsklima, das sachliche Diskussionen ermöglicht.

Welche Schwerpunkte möchtest Du in Deiner Arbeit setzen?

Die Schule ist ein sehr verantwortungsvolles Ressort. Wir haben verschiedene Projekte gestartet, die weitergeführt werden müssen. Mit der Schulkommission, dem Schulleiter und dem Lehrerteam haben wir eine gut funktionierende Organisation. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, ein möglichst gutes Lern- und Lehrklima zu schaffen und zu erhalten.

In diesem Sinn möchte ich die Arbeit von Peter Bodmer weiterführen.

Besten Dank für das Interview.

Jürg Wehrle

Langenegger Heizungen

Mitarbeiter: 148, 9422 Lutzenberg

Damian Langenegger

Adresse: 079 887 28 28
 Telefon: 071 888 00 28
 Telefax: 071 888 03 18
www.Langenegger-Heizungen.ch

Gratis-Gymnastik im Appenzeller Heilbad

Die kühlen Tage machen den Aufenthalt im 35 Grad warmen Wasser des Appenzeller Heilbades Unterrechtesten ob Heiden zum besonderen Vergnügen. Dabei bietet sich von Montag bis Freitag täglich zweimal Gelegenheit, an der abwechslungsreichen, im üblichen Eintrittspreis inbegriffenen Wassergymnastik teilzunehmen. Beginn ist um 10 und um 15 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Peter Eggenberger

Dank ging auch an den Samariterverein, den Musikverein Lutzenberg und allen KuchenspendlerInnen.

Nach den Worten von Markus Traber ging es über zur Preisverleihung. So wie jedes Jahr, gab es auch am Grümpeli 2006 für die Mannschaften einen riesi-

gen Gabentisch. Ein grosses Lob geht an Werner Dutler für die tollen Preise.

Der Wanderpokal, gestiftet von der Schreinerei Langenegger und Heizungen Langenegger, ging dieses Jahr an die Mannschaft Lustfieber. Im 2. Rang gewannen die Holzkickers, gefolgt von Rambazamba und den Young Stars.

Immer wieder lustige Episoden gab es bei den Familienmannschaften.

Rangliste:

1. No Name, 2. Blatten United, 3. Red Devils, 4. die wilden Kerle, 5. Grassfresser Junior, 6. Hopp Schwiiz, 7. WM Hüsli, 8. Langen-mix, 9. Hofkickers, 10. Alkops.

Mit dem Auslosen der Tombola endete das Grümpeli Lutzenberg.

Sonja Züst

Grümpeli

Wieder ein tolles Wochenende. Von Freitagabend bis Sonntagmittag haben 25 Mannschaften „geschuttet“. Die Guggenmusik Wolfshüeler brachte Abwechslung und Stimmung auf den Platz. Am Samstag spielten die Musikantinnen und Musikanten des Musikvereins Lutzenberg unter der Leitung von Walter Rütsche. Am Abend fand dann auch schon für die B Mannschaften die Rangverkündigung statt. Bonito Crow gewann vor den Schnäbis, gefolgt von den Gruppen Führtüfel und Hobelspäne. Anschliessend wurden die Ehrungen gebührend gefeiert.

Da es am Sonntag nur regnete wurden die Spiele im Sumpf ausgetragen. Die Organisatoren verhandelten aus diesem Grund mit den führenden Mannschaftskapitänen über den Verlauf des Turniers. Nachdem die Familienmannschaften ihre Spiele ausgetragen hatten wurde für die Entscheidungen in der Gruppe A auf Penaltyschiessen gewechselt.

Punkt 17.00 Uhr dankte Markus Traber im Namen des Organisationskomitees allen Sponsoren für ihre Gaben. Der

CITY-GARAGE AG

Die Vertrauensgarage ganz in Ihrer Nähe

Heiligkreuz St. Gallen

Langgasse 106

Tel. 071 244 54 40 Fax 071 244 52 61

Occasions-Zentrum

Breitfeld St. Gallen

Zürcher Strasse 505

Tel. 071 310 25 40 Fax 071 310 25 41

city-Kontakt

Autozubehör

Lerchenfeld St. Gallen

Tel. 071 274 80 70 Fax 071 274 80 70

Europcar

Autovermietung Parkgarage

Neumarkt St. Gallen

Tel. 071 222 11 14 Fax 071 222 01 57

Wil SG

Rainstrasse 7

Tel. 071 929 80 20 Fax 071 929 80 21

Rickenbach TG

Breitstrasse 3

Tel. 071 929 80 30 Fax 071 929 80 31

Goldach SG

St. Galler Strasse 76

Tel. 071 844 50 30 Fax 071 844 50 31

Heiden AR

Gerbstrasse 8

Tel. 071 891 28 91 Fax 071 891 28 13

Raiffeisen-Mitglieder haben es besser.

Raiffeisenbank Rheineck
Telefon 071 886 90 50
rheineck@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Kinderpflegekommission

Wer in der Gemeinde Lutzenberg ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden. Die Gesuche können telefonisch oder schriftlich an die Pflegekinderkommission, Heidi Dreier, Tobelmüli 118, 9425 Thal, Telefon 071 888 42 06, gerichtet werden. Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Okt 1977 (Stand 1. Januar 1992) zu beachten. Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Pflegekinderkommission Lutzenberg

Heidi Dreier

Nacht der Spiele

In Lutzenberg startet am 18. November 2006 um 18.00 Uhr die erste Nacht der Spiele.

Wir freuen uns, alle Spielbegeisterten zu dieser langen Nacht einzuladen.

Möchten Sie neue Spiele kennen lernen?

Finden Sie zu Hause zuwenig Spielbegeisterte, oder möchten Sie Spiele mit neuen Partnern spielen?

Zahlreiche neue und bekannte Brett- und Gesellschaftsspiele warten auf Sie: Monopoly, Sagaland, Schach, Risiko, Jassen, Zug um Zug, Rapido und viele mehr.

Die Spielnacht beginnt um 18.00 Uhr im Mehrzweckraum des alten Schulhauses Gitzbüchel. Der Anlass ist kostenlos und endet, wenn der letzte Spieler müde nach Hause geht.

Und falls sich ein kleiner Hunger bemerkbar machen sollte, stehen ein Kuchenbuffet und Getränke zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

Organisiert wird der Anlass vom Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg und dem Frauenverein Lutzenberg/Wienacht. Wir freuen uns auf eine grosse Teilnehmerschar.

Luise Hochreutener-Huber

Hotel-Restaurant Hohe Lust

Fam. B.&B. Barmettler-Gähler
9426 Lutzenberg, Tel. 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nun verwöhnen wir Sie wieder mit unseren feinen Wildgerichten.

!!! Achtung nicht verpassen !!!

**METZGETE Freitag, Samstag, Sonntag
27. 28. 29. Oktober 2006**

Vom 10. – 26. November 2006 entführen wir Sie in den Kanton Glarus. Aus Küche und Keller werden verschiedene Spezialitäten angeboten.

*Auch dieses Jahr gibt es wieder eine tolle Silvesterparty für die ganze Familie. Spielparadies im grossen Saal!
Für frühzeitige Reservationen sind wir dankbar.*

**Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Barmettler
und Mitarbeiter**

Ausser Banknoten

drucken wir fast alles

schwarz-weiss oder bunt

kompetent - zuverlässig - sozial

Druckerei Lutzenberg
Tobelmüli 118, 9425 Thal
Tel. 071 888 42 06
Fax 071 888 42 07

Wenn Sie nicht nur für den Hypothekarzins arbeiten wollen...

Ob eine Hypothek langfristig tragbar bleibt, hängt nicht allein von der Zinsentwicklung ab – (mit)entscheidend sind Aspekte, die je nach Liegenschaft und individueller Situation des Eigentümers unterschiedlich zu gewichten sind.

Deshalb gehen wir bei Immobilienfinanzierungen – was leider andernorts nicht immer selbstverständlich ist – ausgesprochen kundennahe Wege. Das heisst: Unsere Berater/innen streben transparente und flexible

Lösungen an. Realisierbar sind sie erfahrungsgemäss mit einfachen, aber «massgeschneiderten» Kombinationen von variablen und festverzinslichen Hypotheken, die sich

Ihrem persönlichen Umfeld und objektspezifischen Gegebenheiten anpassen (lassen) – nicht zuletzt, falls diese sich im Lauf der Zeit verändern.

Finanzierungslösungen, die langfristig tragbar bleiben:

Bank St.Gallen

Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
071 226 73 73, www.casg.ch

Kathrin Kürsteiner, Diakonin

Ich bin 33 Jahre alt und auf einem Bauernhof in Klosters-Dorf GR aufgewachsen.

Mit der Landwirtschaft fühle ich mich immer noch stark verbunden: das Heuen und der Umgang mit den Tieren, gehören zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen.

Zum Beispiel habe ich einmal einen Sommer als Hirtin und Zusennin (das ist die Person, die dem Senn beim Käsen hilft) auf einer Alp am Calanda verbracht - ein für mich unvergessliches Erlebnis!

Ich bin eindeutig kein Stadtmensch. Gerne bin ich mit Menschen zusammen und schätze es, wenn ich weiss woran ich mit anderen Menschen bin: Offenheit und Ehrlichkeit sind mir wichtig.

Zu meinem jetzigen Beruf als Diakonin im Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit bin ich auf Umwegen gekommen: Zuerst habe ich auf einem Büro gearbeitet: später bin ich per Zufall bei der Spitex gelandet, wo ich als Pflegehelferin tätig war. Von da an war klar, dass ich in Zukunft mehr mit Menschen zusammen arbeiten möchte als am Computer. Weil mich der Glaube schon immer fasziniert hat, habe ich mich dann für eine Arbeit in der Kirche entschieden und mich berufsbegleitend zur Diakonin ausbilden lassen und anschliessend einen Nachdiplomkurs für Sozialraumorientierte Jugendarbeit absolviert.

Mit der kirchlichen Jugendarbeit bin ich schon lange verbunden, so zum Beispiel als Begleiterin in Konflagern. Jetzt habe ich diese Tätigkeit als mein Arbeitsgebiet ausgewählt. Seit dem 1. September 2005 bin ich teilzeitlich Diakonin im Bereich Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg angestellt.

Die Jugend ist eine sehr lebhaft und nicht immer einfache Lebensphase, „besonders wenn die Eltern schwierig werden.“ In dieser Phase ist es hilfreich, neben den Eltern noch andere erwachsene Vertrauenspersonen zu haben. So eine Vertrauensperson hätte ich mir in meiner Jugendzeit gewünscht. Die jungen Menschen sind sehr spezielle und eigene Persönlichkeiten. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen.

Wenn ich einmal alt bin, möchte ich von mir sagen können, dass ich mein Leben auf sinnvolle Weise verbracht habe.

Dazu gehören für mich friedvolle Beziehungen und das Dasein für Kinder und Jugendliche mit ihren Anliegen.

Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen freut mich und ich gehe gerne mit jungen Menschen zusammen ein Stück ihres Weges auf dem wir gemeinsame Lebens- und Glaubenserfahrungen machen können!

Die Kinderkirche in Thal, für Kinder ab dem grossen Kindergarten bis zur 4. Klasse, welche ich inzwischen aufgebaut habe, findet während der Schulzeit 14-täglich, jeweils Freitags von 15:30 - 17:00 Uhr statt und es gibt jedes Mal einen Zvieri.

Die Kinder aus der Gemeinde Lutzen-

berg können direkt nach der Schule mit dem Schulbus nach Thal fahren.

Es hat Platz für 6 zusätzliche Kinder. In Buechen findet die Kinderkirche auch 14-täglich, jeweils am andern Freitag von 17:00 - 18:00 statt.

Auf anfangs Oktober suchen wir noch Jugendliche, ab 1. Oberstufe bis ca. 20 Jahre, die gerne mithelfen ein Pilotprojekt für eine 14-tägliche Knaben- Jung-schar in Buechen mitzuleiten.

Kathrin Kürsteiner, Diakonin im Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit in der Evangelischen Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg.

Kathrin Kürsteiner

Beim Bauen auf Erdgas setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas schonen Sie Ihr Baubudget!

Bei den Anschaffungskosten (EFH) ist die Erdgas-Heizung ganz klar die günstigste Lösung. Gegenüber einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt die Einsparung bis zu 20'000 Franken. Auch gesamthaft betrachtet hat die Erdgas-Heizung darum klare Kostenvorteile.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Angepasste Oberstufenlösung

Seit längerer Zeit überprüften die Schulkommission und der Gemeinderat Lutzenberg die seit über dreissig Jahren bestehende Oberstufenlösung mit den beiden st.gallischen Schulgemeinden Rheineck und Thal. Ausgelöst wurde diese Überprüfung durch Elternumfragen und Veränderungen in den Schulsystemen der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen.

In unserem Kanton hat das Gesetz über Schule und Bildung vom 20.9.2000 Gültigkeit. (Schulgesetz)

Dieses Gesetz sieht ein integratives Schulmodell vor.

An unserer Schule haben wir dieses Schulmodell umgesetzt. Einzig für die Oberstufe konnten wir bisher keine vom Stimmvolk gewünschte Lösung anbieten.

Der Wunsch nach einer besseren Vernetzung mit den innerkantonalen schulischen Gegebenheiten führte dazu, dass vermehrt Eltern für ihre Kinder einen andern Schulort beantragten, als in den Vereinbarungen mit Thal und Rheineck vorgesehen war.

Die verantwortlichen Behörden erkannten die Zeichen der Zeit, um im Sinne einer offenen Schulpolitik ihren Jugendlichen gute Schullösungen anzubieten. Wir suchten mit den Oberstufen Thal und Rheineck nach Lösungsmöglichkeiten, mit dem Ziel, unseren Schülern eine gesetzeskonforme Lösung anzubieten.

Die Oberstufe Thal zeigte sich schon nach den ersten Gesprächen sehr kooperativ und eröffnete uns die Möglichkeit, dass alle Schüler unserer Gemeinde, die die Oberstufe Thal besuchen möchten, aufgenommen werden.

Die Oberstufe Rheineck war wenig flexibel. Sie bestand auf der vertraglichen Abmachung, dass sämtliche Schüler der Dorfteile Haufen, Brenden und Hof die Oberstufe in Rheineck besuchen müssen.

Wir waren deshalb dieses Jahr gezwungen, Gesuche von Schülern, die die Oberstufe Walzenhausen besuchen wollten, abzulehnen.

Neben den bisherigen Oberstufenschulen in Rheineck und Thal wurden auch Verhandlungen mit den ausserrhodischen Schulen der Nachbarschaft geführt. Die Schule Walzenhausen, mit der Lutzenberg seit vier Jahren durch eine gemeinsame Schulleitungslösung näher verbunden ist, kam für eine Zusammenarbeit auf der Oberstufe am ehesten in Frage.

Auf das Ende des Schuljahres 2006 wurde der Zusammenarbeitsvertrag mit der Oberstufe Rheineck gekündigt. Diese Kündigung war notwendig, um neue Oberstufenlösungen zu ermöglichen. Wir haben mit der Oberstufe Rheineck stets eine gute Zusammenarbeit gepflegt. Die Kündigung war deshalb nicht eine Frage der Qualität der Oberstufe Rheineck, sondern ein notwendiger Schritt, um eine optimale Lösung für unsere Schüler zu ermöglichen.

Nach Abklärungen beim Kanton und weiteren Nachbargemeinden wie Heiden und Wolfhalden, dem sorgfältigen Abwägen der Vor- und Nachteile verschiedener Zusammenarbeitsmodelle sowie unter Einbezug finanzieller Überlegungen sieht das Konzept folgende Oberstufenlösung für die Gemeinde Lutzenberg vor:

Neue Vertragspartner der Gemeinde Lutzenberg werden ab Schuljahr 2008/2009 die st.gallische Oberstufe Thal und

die appenzellische Oberstufe Walzenhausen sein.

Für Schülerinnen und Schüler aus dem Dorfteil Wienacht-Tobel ist wie bisher der Besuch der Oberstufe Thal vorgesehen.

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten ist es möglich, die integrativen Oberstufen in Walzenhausen, Heiden, oder Wolfhalden zu besuchen.

Schülerinnen und Schüler aus den Dorfteilen Haufen, Brenden und Hof besuchen die Oberstufe in Walzenhausen.

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten ist es möglich, die Oberstufen in Thal, Wolfhalden oder Heiden zu besuchen. Sollten es die Verhältnisse zulassen, könnten im Einzelfall auf Antrag der Erziehungsberechtigten Schülerinnen und Schüler weiterhin in Rheineck die Oberstufe besuchen.

Somit ergäbe sich die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Standorten und Schulsystemen. Dies ist mit keinem zusätzlichen Mehraufwand gegenüber der „alten“ Lösung verbunden. Wir können dadurch mehr Synergien mit der Schule Walzenhausen nutzen.

Alle Schülerinnen und Schüler, die bis zum Schuljahr 2007 / 2008 in Rheineck eingeschult worden sind, werden die Oberstufe regulär in Rheineck beenden. Gemeinderat und Schulkommission werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Wir bieten unseren Jugendlichen die Möglichkeit, zwischen dem appenzellischen integrativen, oder dem st.gallischen separativen Schulmodell zu wählen.

Markus Traber

Scharfer Rank

Die „Helvetia“-Kurve in Wienacht weist als schärfster Rank einer Appenzeller Durchgangsstrasse schon lange die Geschwindigkeitbegrenzung Tempo 30 auf. Trotz der Signalisierung aber kam es im extrem unübersichtlichen Bereich immer wieder zu riskanten Fahrmanövern, so dass sich das Ausserrhoder Tiefbauamt nach Kontakten mit Anstössern, der Gemeinde und der Polizei trotz stark eingeschränkter Ausbaumöglichkeiten zu einer Sanierung entschloss. Heute sind die Bau-, Belags- und Markierungsarbeiten im Bereich des Restaurants „Helvetia“ abgeschlossen. Die trotz enger Platzverhältnisse erreichte Verbesserung ist augenfällig und erhöht die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer auf der Strecke Grub AR – Grub SG – Wienacht - Rorschach.

Die „Helvetia“-Kurve ist nach Abschluss der Sanierungsarbeiten sicherer geworden.

Bild und Text Peter Eggenberger

Einfach spitze unsere Schützen

Was unser Nachwuchs im Schiesssport bietet, ist Höchstleistung!

Am Finale Festsiegerkonkurrenz des 11. AR – Kantonschützenfest vom 2. Juli im Breitfeld, erreichten Silvan Huber Bronze und Sandro Bruderer den fünften Rang von total zehn Finalteilnehmern.

Beim AR – Gruppenfinale der Jungschützen am 12. 8. 06 in Teufen siegte unsere Mannschaft bestehend aus: Simon Herzig, Silvan Huber, Rico Bischof und Maurus Inauen mit 29 Punkten Vorsprung auf den zweit platzierten aus Teufen.

Weiter ging es an das Ostschweizer – Grossjungschützen Gruppenmeisterschaftsfinale in Frauenfeld. Mit 690 Punkten reichte es für Platz 23 von 40 teilnehmenden Gruppen. Damit qualifizierten sich die Jungschützen für das

schweizerische Gruppenmeisterschaftsfinale in Zürich.

Nicht zu vergessen und zu unterschätzen sind unsere jugendlichen Schützen. Sie qualifizierten sich für das Ostschweizer – Jugendgruppenfinale, wo sie den 1. Rang erreichten mit 20 Punkten Vorsprung auf den zweiten Rang von Gais. Als einziger aktiver Gross- und Jungschütze beider Kantone AR/AI konnte sich Simon Herzig zum 18. Finale des Feldschlösschen Sticks qualifizieren. Am Finale in Röti/Möhlin erreichte er mit 66 Punkten den hervorragenden 17. Schlussrang. Alle Achtung!

Am 1. Appenzeller Wetschiessfinale AR / AI vom 9.09.06 in Gonten erreichte Silvan Huber Gold und Maurus Inauen den vierten Rang bei den Jungschützen. Bei den Jugendschützen gab es Silber für Sandro Bruderer und Bronze für Patrick Bischof. Das sind 50% der Medaillen und das von Wienacht – Lutzenberg.

Bereits zum achten Mal konnte im Anschluss an den Cupfinal der kantonale Jugendmeister der zehnten 16-jährigen

erkoren werden. Drei Schützen unseres Vereins konnten wir von acht möglichen stellen.

Gold holte sich Patrick Bischof und Silber ging an Sandro Bruderer! Das Superresultat rundete Quirin Huber mit dem 5. Rang ab.

Beim Cupfinale der Junioren am 16.09.06 in Gais hatten unsere Schützen die stärksten Nerven, erreichte doch Angelo Graber die Goldmedaille und Maurus Inauen die Bronzemedaille. Auszeichnungsberechtigt waren ebenfalls im 5. Rang Silvan Huber und im 7. Rang Jens Junker. Den Pechvogelpreis erhielt Simon Herzig. Der Einsatz lohnte sich auch für die Erwachsenen; dominierten doch bei dem Cupfinal im Feld B – die Lutzenbergerschützen in dem Thomas Isler Gold und Walter Ziegler Silber holte!

Allen einsatzfreudigen Schützen die herzlichste Gratulation! Weiter so, der Erfolg zeigt sich.

Aktuar und Pressechefin
Luise Strunz

Schulstunde 9
Freien im Appenzelerland
Herbst 07 | 09 | 2006

Oktober. Rosental. Das Kino.

So 1.10. 19:00 **The Sentinel** Ein alternder Star (Michael Douglas) des Geheimdienstes gerät ins Visier der Ermittlungen. **Ab 12 Jahren – E/D/f**

Do 5.10. 20:15 **Palais Royal!** Als ihr Schwiegervater stirbt, wird Armelle (Valérie Lemercier) unversehens Königin – schliesslich ist ihr Mann Thronfolger... Eine irrwitzige Komödie über Ausseren Schein, wahre Freundlichkeit und jene, die nur inszeniert ist. **Ab 12 J. – F/d**

Fr 6.10. 20:30 **Seiltänzer** Wie bewältigen Behinderte den Seiltanz des täglichen Lebens? Der Schweizer Dokumentarfilm lässt Behinderte erzählen – sie tun das ohne jedes Selbstmitleid und grundehrlich. Eine eindrückliche Portraitserie. **Ab 12 Jahren – Dialekt**

So 8.10. 15:00 **Garfield – Faulheit verpflichtet** Der verflissenste Kater reist mit Herrchen nach Grossbritannien und wird dort auf Grund einer Verwechslung Schlossherr – allerdings ein eher unedler... Ein königlicher Spass. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Kinomeil:
Di 10.10. 14:15 **Mary Poppins** Das legendäre Kindermädchen tanzt, singt und bezaubert. Mit Julie Andrews u. a. **Ab 8 J. – Deutsch**

Do 12.10. 20:15 **The Break-up** Nach zahllosen Streitereien trennen sich zwei – aber nicht von ihrer gemeinsamen Wohnung. Die unterhaltsame Romantic Comedy ist mit Jennifer Aniston und Vince Vaughn ideal besetzt. Niemand streitet schöner. **Ab 12 J. – Deutsch**

Fr 13.10. 20:30 **Grbavica** Ein harmloser Schulausflug einer Primarklasse in Sarajevo nach dem Krieg wird für die Halbwaive Sara Anlass, die schmerzliche Wahrheit über ihre Herkunft zu erfahren. Diese unpektakulär aber präzise erzählte Geschichte wurde in Berlin mit dem goldenen Bären ausgezeichnet. **Ab 14 Jahren – O/d/f**

Do 19.10. 20:15 **Populärmusik från Vittula** In der nördlichsten Ecke Schwedens werden die beiden Freunde Matti und Niila in den 60er Jahren von der Beatle-Mania erfasst und gründen selbst eine Band. Die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft wurde in Finnland und Schweden zu einem Riesenerfolg. **Ab 12 Jahren – O/d/f**

Fr 20.10. 20:30 **Das Leben der Anderen** Ein Offizier der DDR-Staatsicherheit wird auf ein Künstlerpaar angesetzt. Sein unbemerktes Eindringen in die Intimsphäre der Beobachteten verändert auch ihn... Kein Film hat sich bisher in dieser Deutlichkeit mit dem Alltag im real existierenden Überwachungsstaat auseinandergesetzt. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 22.10. 15:00 **Herr der Diebe** Die Verfilmung des Jugendromans von Cornelia Funke spielt in Venedig. Zwei Waisenjungen werden wider Willen Mitglieder einer Diebesbande, die dank ihnen den Weg zurück in die Legalität findet. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Kinomeil:
Di 24.10. 14:15 **Dällebach Kari** Die tragische Lebensgeschichte des Stadtberner Originals. Mit Walo Lütdi, Lukas Ammann, Annemarie Düringer u. a. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Cineclub:
Mi 25.10. 20:15 **Travellers and Magicians** Ein junger Offizier im entlegensten Winkel des Königreichs Bhutan träumt von einem grossartigen Leben in den USA. Als er das lang ersehnte Visum erhalten soll, öffnen ihm verschiedene Menschen die Augen für die reale und wunderbare Welt seiner Heimat. **Ab 16 Jahren – O/d/f**

Do 26.10. 20:15 **Emmas Glück** Ein desillusionierter Autokauf (Jürgen Vogel) landet nach einer missglückten Flucht vor seinem Schicksal auf dem abgewirtschafteten Hof Emmas (Jördis Triebel). Eine liebevoll-skurrile Geschichte vom wahren Glück. **Ab 12 J. – Deutsch**

Fr 27.10. 20:30 **What the Bleep do we (k)now!?** Einer der ungewöhnlichsten Filme, den es je zu sehen gab. Dokumentarisch und in Spielfilmszenen erfahren wir, dass jedes Individuum seine eigene Realität formt. Die unzufriedene Amanda bebildert diese These, indem sie die Liebe erst erfährt, als sie an sich selbst glaubt. **Ab 16 Jahren – Deutsch**

Herbst 07 | 09 | 2006

Schule Lutzenberg: Qualitätsarbeit wird fortgesetzt

Schule Lutzenberg: Qualitätsarbeit wird fortgesetzt

In den Sommerferien traf sich die Lehrerschaft der Schule Lutzenberg zu zwei Teamtagen.

Arbeit an und in der Schule findet auch in den Ferien statt: So traf sich das Team der Schule Lutzenberg in der letzten Ferienwoche, um die schulinterne Qualitätsentwicklung voranzutreiben und weitere Gemeinschaftsarbeiten durchzuführen.

Am Donnerstag, 10. August, hatten sich die Lehrer und Lehrerinnen ein eigenes Programm zusammengestellt: Sie stimmten sich bewegt ein, diskutierten pädagogische Fragen anhand eines Filmbereichs über die Schulen in Finnland. Sie entwickelten ein Jahresprogramm, räumten Sammlungen und betrieben andere Tätigkeiten, welche den Schulalltag entlasten, wenn sie vorher erledigt werden. So stimmten sich die Lehrpersonen auf das neue Schuljahr ein und konnten es am darauf folgenden Montag voller Elan mit ihren SchülerInnen zusammen in Angriff nehmen.

Unterrichtsbesuche und Leitbildumsetzung

Vorher aber, am Freitag, 11. August, war das „Lehrer-In-Team“ noch von der Schulleitung aufgeboten zur Einarbeitung in die zweite Phase der Leitbildumsetzung. Wiederum moderiert und begleitet von Gaby Kellenberger, Fach-

person für Schulentwicklung aus Walzenhausen, wurde am Schulqualitätskonzept weitergearbeitet. Nachdem 2003 bereits die kollegialen Unterrichtsbesuche und -rückmeldungen initiiert worden waren, wurde 2004 ja das Schul-Leitbild erstellt und im vergangenen Schuljahr in einer ersten Phase umgesetzt: Diese Phase, nämlich der Bereich „Am gleichen Strick ziehen“ („Wir gehen respektvoll miteinander um und lösen Konflikte gewaltlos“) wurde im Frühjahr evaluiert, das heisst überprüft, und läuft nun in angepasster Form weiter. Gegen aussen ist dies sichtbar im Schulhausrat und den Schulhausregeln, welche ja letzten Frühling feierlich eingeweiht wurden.

Neue Jahresziele

Nun beschlossen alle gemeinsam, für die zweite Phase den Leitbildbereich „Miteinander und füreinander / Die Schu-

In den Arbeitsgruppen wird engagiert und lustvoll diskutiert

le lebt durch die Gemeinschaft“ zu wählen. Der Leitsatz lautet „Wir arbeiten zusammen, entwickeln Vertrauen und achten alle Menschen.“ Folgende Jahresziele wurden zu diesem Zweck erarbeitet:

- Wir kommunizieren offen und ehrlich
- Wir respektieren verschiedene Meinungen und Haltungen
- Wir haben den Mut, Unangenehmes anzusprechen
- Unsere Erfahrungen werden zur Verständnisgrundlage für das Verhalten der Kinder

Es gilt nun, mit geeigneten, bereits vereinbarten Massnahmen diese Ziele umzusetzen und sie nach Ablauf eines weiteren Qualitätsjahres mit entsprechenden Kriterien zu überprüfen. Gaby Kellenberger wird die Schule dabei weiter begleiten und unterstützen. So wird allmählich das Qualitätskonzept der Schule Lutzenberg in die Wirklichkeit umgesetzt und laufend angewandt.

Jean-Pierre Barbey,
Schulleiter Lutzenberg

holzdesign ag
fisch

9427 wolfralden - tel. 071 891 13 66

250 Jahre Mozart

Die ganze Welt spricht von diesem Meister seines Faches. Er hat wirklich grossartige Werke geschaffen... Wir schaffen sie heute noch. Nach Ihren individuellen Wünschen. Meisterhaft.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Zuzüger

Juni 2006

- Anhorn, Marco, Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Diblik, Jakob, Dorfhalde 132 Lutzenberg, 9425 Thal
- Walz, Jérôme Dominique, Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- De Martin De Tomas, Diana, Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Kilcher-Burger, Hermine, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- Koberer-Bauhofer, Jürgen, Hof 171 Lutzenberg, 9425 Thal
- Koberer-Bauhofer, Daniela, Hof 171 Lutzenberg, 9425 Thal
- Koberer, Nico, Hof 171 Lutzenberg, 9425 Thal
- Sonderegger-Barbosa Dos Santos, Marilene, Brenden 342, 9426 Lutzenberg

Juli 2006

- Lanz-David, Rolf, Brenden 298, 9426 Lutzenberg
- Lanz-David, Carmen Rosita, Brenden 298, 9426 Lutzenberg
- Berg, Manja, Tanne 49, 9405 Wienacht-Tobel
- Berg, Demian, Tanne 49, 9405 Wienacht-Tobel
- Bohner, Josten Ferdinand, Haufen 224, 9426 Lutzenberg
- Turecek-Widmer, Claudia, Haufen 224, 9426 Lutzenberg
- Turecek, Kevin, Haufen 224, 9426 Lutzenberg
- Lutz, Marcel, Haufen 240, 9426 Lutzenberg
- Teichler, Heidi, Hof 387 Lutzenberg, 9425 Thal

August 2006

- Amstad, Martin, Friedegg 285, 9426 Lutzenberg
- Kunert-Rickenbacher, Wolfgang Ralf, Haufen 511, 9426 Lutzenberg
- Kunert-Rickenbacher, Irene, Haufen 511, 9426 Lutzenberg
- Kunert, Felicia Rahel, Haufen 511, 9426 Lutzenberg
- Riedener-Berner, Heinz Peter, Gstell 748, 9426 Lutzenberg
- Riedener-Berner, Franziska, Gstell 748, 9426 Lutzenberg
- Heger, Erich Dieter, Hof 156 Lutzenberg, 9425 Thal
- Schiestl-Heger, Rosa Maria, Hof 156 Lutzenberg, 9425 Thal

Geburten

Juli 2006

Hohl, Cyrill, geboren am 28. Juli 2006 in Heiden AR, Sohn des Hohl, Roland und der Hohl geb. Schnider, Brigitte, wohnhaft in Lutzenberg.

Einwohnerstand

Per 31. August 2006 wohnten 1'217 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Stauch geb. Walser, Margrith Marie, Brenden 288, 9426 Lutzenberg.
31. Oktober 1916

80. Geburtstag

Mettler, Otto, Hellbüchel 262, 9426 Lutzenberg.
29. November 1926

Trauungen

August 2006

Brand, Benjamin, in Lutzenberg AR und **Brand geb. Zeric, Melisa**, in Thal SG,
Trauung am 24. August 2006 in Thal SG.

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzel A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 04. Oktober 2006
Mittwoch, 08. November 2006
Mittwoch, 13. Dezember 2006

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alder.schreinerei@bluewin.ch

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

mountainbikes
roadbikes
speedbikes
trialbikes
bikes
freestylebikes
crossbikes
vulcano

Zweirad Signer Thal
Ream/Anweg 2
CH - 9425 Thal
info@zweirad-signer.ch

Information der Gemeindekanzlei

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung und Pikettdienst des Bestattungsamts Lutzenberg über die Feiertage 2006 / 2007

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Büros der Gemeindeverwaltung am Montag und Dienstag, 25. Dezember und 26. Dezember 2006 geschlossen bleiben. Ebenfalls bleibt die Gemeindeverwaltung am Montag und Dienstag 01. Januar und 02. Januar 2007 geschlossen.

Bei Todesfällen bitten wir Sie, sich mit Frau Doris Herzig, Tel. 071 888 07 56 oder 079 792 39 81 in Verbindung zu setzen.

Gemeindekanzlei

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorfherd!

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist

Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Ausleihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik!

Samstag, 4. Nov., 19:00 Uhr

Gasthaus Ochsen, Thal

Eintritt inkl. Fondue: Fr. 18.— pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 12.—)

Bitte anmelden! Danke.

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1200 1400 - 1830

Sa 0730 - 1200 1330 - 1600

Mittwochnachmittag geschlossen

Käsepflanzern, Raclette, Früchte und Gemüse, Getränke, Hauslieferdienst, Lutto/Toto/Lotto...

Pro Infirmis

Sind Sie krank, verunfallt oder geburtsbehindert?

Pro Infirmis bietet kostenlose Beratung für Sie und Ihre Angehörigen.

Wir helfen Ihnen, individuelle Lösungen zu finden und bieten Ihnen Unterstützung in persönlichen, rechtlichen und finanziellen Fragen.

Rufen Sie an und verabreden Sie einen Beratungstermin:

Pro Infirmis Beratungsstelle Herisau,
Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau
071 / 353 50 40

Tod eines Wunderheilers

Nach "Mord in der Fremdenlegion" (aktueller Stand: 5. Auflage) liegt mit "Tod eines Wunderheilers" ein neuer Kriminalroman von Peter Eggenberger vor. Das Buch entführt in die einzigartige Heillandschaft des Appenzellerlandes, wo Jack Elsener mit Wunderheilungen an bekannten Kraftorten für Aufsehen und Schlagzeilen sorgt. Viele Patienten, scharenweise Neugierige und eine willkommene wirtschaftliche Belebung der Region sind die Folge. Als er die stillgelegte Heilquelle im Schönbühl reaktivieren und ein Wellnesszentrum einrichten will, kommt Sand ins Getriebe. Die Gerüchteküche brodelt, als Elsener in einem Wasserschacht tot aufgefunden wird. Wer hat ihn ermordet? Und weshalb? "Tod eines Wunderheilers" (228 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, Fr. 32.-) ist im Verlag Appenzeller Volkshaus, Appenzell, erschienen (www.dav.ch). Das Buch ist im Laden des RehabilitationsZentrums Lutzenberg, Buchhandel und beim Autor (www.peter-eggenberger.ch) erhältlich.

Rehabilitations
Zentrum
9420 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Veranstaltungskalender Oktober, November, Dezember 2006

Oktober Woche 39

So 01.10. Rorschach-Heiden-Bergbahn Dampffahrten

Oktober Woche 40

Mo 02.10. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 03.10. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 03.10. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 03.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 04.10. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 04.10. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 06.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 07.10. 08.30 - 12.00 Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober Woche 41

Mo 09.10. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 10.10. 11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 10.10. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 10.10. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 10.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 11.10. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 11.10. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 13.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 14.10. 08.30 - 12.00 Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober Woche 42

Mo 16.10. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 17.10. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 17.10. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 17.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 18.10. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 18.10. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 20.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 21.10. Abfall- und Entsorgungskommission Metallsammlung

Sa 21.10. 08.30 - 12.00 Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober Woche 43

Mo 23.10. Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Herbstferien

Mo 23.10. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 24.10. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 24.10. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 24.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 25.10. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 25.10. Papiersammlung

Mi 25.10. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 26.10. 09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden:
Montag, Mittwoch und Freitag:
08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93
(ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter)
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung

Fr 27.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 28.10. 16.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Übung mit Feuerwehr Lutzenberg

Sa 28.10. 08.30 - 12.00 Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

Oktober Woche 44

Mo 30.10. 19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht

Mo 30.10. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 31.10. 19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus

Di 31.10. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 31.10. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 31.10. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 31.10. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

November Woche 44

Mi 01.11. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 01.11. Pirmarschule/Kindergarten Stufenkonferenz

Mi 01.11. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 03.11. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Fr 03.11. Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr

Sa 04.11. 08.30 - 12.00 Bauernmarkt vor ev. Kirche Heiden

November Woche 45

Mo 06.11. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 07.11. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 07.11. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 07.11. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 08.11. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 08.11. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 10.11. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 11.11. 19.30 Feuerwehrverein Lutzenberg Hauptversammlung

November Woche 46

Mo 13.11. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Mo 13.11. 20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Übung in Lutzenberg

Di 14.11. 11.45 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 14.11. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 14.11. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 14.11. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 15.11. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 15.11. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 17.11. Turnende Vereine Lutzenberg, Klausshöck
Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Sa 18.11. 18.00 Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg
Nacht der Spiele, altes Schulhaus Gitzbüchel

November Woche 47

Mo 20.11. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 21.11. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 21.11. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 21.11. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 22.11. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Mi 22.11. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 23.11. 09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden:
Montag, Mittwoch und Freitag:
08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93
(ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter)
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung

Fr 24.11. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa/So 25./26.11. Abstimmungswochenende

November Woche 48

Mo 27.11. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Mo 27.11. 19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht

Di 28.11. 19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus

Di 28.11. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 28.11. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 28.11. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht

Di 28.11. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in

der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 29.11. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 29.11. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Dezember Woche 48

Fr 01.12. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So 03.12. 09.00 - 18.00 Verkehrsverein Lutzenberg/Wienacht,
div. Vereine Wienachtsmarkt im Weiler Tobel

Dezember Woche 49

Mo 04.12. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 05.12. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 05.12. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 05.12. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 06.12. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 06.12. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 08.12. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Dezember Woche 50

Mo 11.12. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 12.12. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 12.12. 11.45 Seniorentreff, Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 12.12. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 12.12. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 13.12. Papiersammlung

Mi 13.12. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 13.12. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 13.12. 20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Klaushöck
Fr 15.12. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Dezember Woche 51

Mo 18.12. 20.00 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 18.12. 19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Post, Wienacht
Di 19.12. 19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 19.12. 10.00 - 11.00 Bischofberger Edith Frauen- und
Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 19.12. 18.00 - 19.00 L. Tobler Gesundheitsturnen im
19.30 - 20.30 Feuerwehrdepot Wienacht
Di 19.12. 20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 19.12. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 20.12. 19.00 - 20.00 Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Mi 20.12. 20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 22.12. 20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa-Mo 23.12.- 02.01. Primarschule / Kindergarten, Weihnachtsferien

Dezember Woche 52

Do 28.12. 09.00 - 11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland
Telefonsprechstunden:
Montag, Mittwoch und Freitag:
08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93
(ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter)
Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung

Impressum GEMEINDE-infos Lutzenberg

Herausgeber: Gemeinde Lutzenberg AR
Erscheint: jeweils in der ersten Woche der Monate Januar,
April, Juli und Oktober
Auflage: ca. 700 Exemplare
Redaktionsadresse: GEMEINDE-infos, Postfach 23, 9426 Lutzenberg
Layout/Druck: rehadruck lutzenberg, gemeindeinfo@rehadruck.ch
Tel. 071 534 54 97, Fax 071 534 10 97
Redaktion: Jürg Wehrle, Erwin Ganz, Sonja Züst
Redaktionsschluss: jeweils am 10. des Vormonats
Bitte: Bemühen Sie sich alle Texte als Email
an die Redaktion weiterzuleiten. Danke!